

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Socjologii

Marcel Jaworski

Numer albumu: 474970 Kierunek studiów: Socjologia

**Samoodkrycie i psychiatria demotyczna. Próba
socjologicznego ujęcia procesu ujawnienia osób
neuroróżnorodnych.**

Self-discovery and demotic psychiatry. An attempt at a sociological perspective on the
disclosure process of neurodiverse individuals.

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem

dr. Mai Brzozowskiej-Brywczyńskiej

Poznań, 2024

Spis treści

Spis treści.....	2
Wstęp.....	4
1. Neuroróżnorodność - historia i ewolucja pojęcia.....	7
1.1 Zespół Aspergera. O naukowym symbolu przemijania i dojrzewaniu psychiatrii na przestrzeni czasu.....	7
1.2. Neuroróżnorodność - niepełnosprawność czy odmienny sposób funkcjonowania?.....	11
1.3. Przeformułowanie neuroróżnorodności, albo o tym jak zmieniając język, zmieniamy znaczenie jednostkowych doświadczeń i społecznych zjawisk.	14
1.4. Ewolucyjne podstawy neuroróżnorodności. Prehistoryczni myśliwi a logika kapitalizmu.	15
1.5. Neuroróżnorodność, pomiędzy zaburzeniem i elementem jednostkowej tożsamości.	20
2. Diagnoza/samoodkrycie neuroróżnorodności.	25
2.1. Czy powinniśmy diagnozować neuroróżnorodność?	26
2.2 Problemy z kryteriami diagnostycznymi DSM i ICD.....	27
2.3 Kryteria białego mężczyzny z bogatszego kraju. Czyli o tym, jak kryteria i testy zapominają o osobach kolorowych, kobietach i różnicach wynikających z odmiennej socjalizacji i kultury.	29
2.4 Problem granicy. Kiedy możemy zaklasyfikować neuroróżnorodność?.....	31
2.5 Dane statystyczne dotyczące liczby oficjalnych diagnoz zaburzeń i neuroróżnorodności.....	33
2.6 Oficjalna diagnoza vs samoodkrycie, o potrzebach kategoryzacji.	34
3. Psychiatria demotyczna. Czyli jakim chlebem jesteś?.....	36
3.1 Doświadczenia i emocje ponad dyskurs objawowy.	37
3.2 Wspólnotowość, autism gender i neuroróżnorodna kontrapubliczność.	38
3.3 ADHD u dorosłych, sekcja norweski dla początkujących. O istotności grup wsparcia.	40
3.4 Tik Tok mentorem w rytuale przejścia.....	41
3.5 "Każdy jest trochę autystyczny". O przyczynach nagłego wzrostu kategoryzowanych zaburzeń psychicznych i neuroróżnorodności w społeczeństwach zachodnich.	42
4. Próba zrozumienia i opisanie zjawiska odkrywania swojej tożsamości przed innymi i sobą samym w środowisku społecznym.	44
4.1 Coming out czy ujawnienie się. Perspektywa pojedynczego zdarzenia vs perspektywa procesu.	46
4.2 Przyczyny ujawniania, czyli dlaczego w ogóle o tym mówimy?	47
4.3 Społeczne i osobiste konsekwencje coming outu/ ujawnienia. O przeszkodach w ujawnianiu i zmianach w społeczeństwie.	48
5. Ujawnianie (się) neuroróżnorodności. Analiza wyników badania własnego narracji osób neuroróżnorodnych w procesie późnego samoodkrycia.	50
5.1 Przed-życie, czyli o życiu przed zrozumieniem swojej nietypowości, o zauważaniu różnic w stosunku do innych.	51

5.1.1 Retrospekcja życia, etap, w którym osoba prześwietla całe swoje życie w poszukiwaniu kierunkowskazów do odnalezienia swojej tożsamości.....	52
5.1.2 Czy on jest akustyczny? O maskowaniu prawdziwych wersji siebie.	55
5.1.3 Internet jako bezpieczna przestrzeń szukania informacji, porównywania się i poszukiwania wsparcia.	60
5.2 Coming out przed samym sobą	65
5.2.1 Nazwanie siebie jako akt rewolucyjny, czyli przebicie się przez społeczny stereotyp i uprzedzenia.....	66
5.2.2 Podważanie siebie, czyli o wątpliwościach dotyczących naszej tożsamości w procesie akceptacji.....	68
5.2.3 Potrzeba profesjonalnej diagnozy	70
5.3 Coming out przed światem zewnętrznym, etap ujawnienia się, w którym dzielimy się ze swoją tożsamością z innymi.	71
5.3.1 Ujawnienie przed innymi	72
5.3.2 Uwolnienie	76
5.3.3 Społecznościowy aspekt procesu ujawnienia Znalezienie swojego miejsca, przyłączenie się do grupy mniejszościowej.....	78
5.4 Wieczny coming out przed innymi.	81
5.4.1 Czy było warto?.....	82
5.5. Podsumowanie	83
Zakończenie	86
Bibliografia:	88

Wstęp

Temat neuroróżnorodności pojawił się w moim życiu na przełomie 2021/2022 roku. Mniej więcej w tamtym okresie po raz pierwszy usłyszałem o niej w sposób bardziej przystępny, w sposób, który nie mówił o neuroróżnorodności jako o chorobie, zaburzeniu, lecz ujmował ją z perspektywy codziennych zachowań, codziennego życia. To właśnie dzięki temu, mogłem utożsamić się z przedstawianymi doświadczeniami podczas przeglądania mediów społecznościowych, zaczęło we mnie kiełkować ziarno niepewności dotyczące mojej własnej tożsamości, rozpoczął się mój proces ujawnienia. Zachowania i sposób funkcjonowania omawiane przez twórców internetowych mocno przypominały mi moje osobiste doświadczenia życiowe, często trudne, z którymi musiałem sobie radzić jeszcze w czasach, w których nie byłem świadomy, z czego wynikają. Przez dalsze pogłębianie wiedzy dotyczące neuroróżnorodności i wypełnianie dostępnych w Internecie kwestionariuszy przesiewowych i autodiagnostycznych, poczułem się na tyle pewnie z tym, że jestem osobą neuroróżnorodną, że późniejsza diagnoza medyczna ADHD była głównie formalnością. W wieku 22 lat dowiedziałem się, że przez całe życie byłem wpychany w normy, do których nie pasowałem, nie były skonstruowane w sposób uwzględniający mój sposób funkcjonowania. Po 22 latach dowiedziałem się, że moje ciało działa inaczej, niż domyślnie zakładano. W trakcie procesu samoodkrycia, moje doświadczenia życiowe, które wcześniej były dla mnie niezrozumiałe, oglądane przez pryzmat neuroróżnorodności w końcu zaczęły nabierać sensu, zrozumiałem powód, dla którego funkcjonowałem, myślałem i żyłem trochę inaczej niż reszta społeczeństwa. Dla mnie był to moment przełomowy, rewolucyjny, dlatego postanowiłem zbadać, jak wygląda proces ujawnienia się osób w później diagnozie autyzmu i/lub ADHD w dorosłym życiu. Chciałem również sprawdzić czy i w jaki sposób proces ujawnienia jest analogiczny do procesu ujawnienia osób nieheteronormatywnych. Analizując literaturę, opierając się na doświadczeniach własnych i mojego osób z mojej neuroróżnorodnej mniejszości, zrekonstruowałem proces ujawnienia, który później postanowiłem skonfrontować w rozmowach z innymi osobami neuroróżnorodnymi w później diagnozie.

Osoby autystyczne, które zostały zdiagnozowane w młodym wieku, mogły przejawiać duże nasilenie cech autystycznych, a z tego powodu zostać szybko dostrzeżone przez otoczenie i system psychiatryczny - często mogły być to osoby, które mają duże potrzeby wsparcia, dawniej nazywano takie osoby, autystami niskofunkcjonującymi¹. Ze względu na specyfikę później diagnozy i to, że z różnych powodów, część osób uniknęło bycia dostrzeżonymi przez

¹ Price, D. (2022). *Unmasking autism: Discovering the new faces of neurodiversity*. Harmony.

rodziców czy lekarzy, to właśnie doświadczenia tych osób wydawały mi się najciekawsze. Możliwe, że ich niedostrzeżenie wynikało z mniejszego nasilenia cech neuroróżnorodnych, takie osoby nazywa się osobami neuroróżnorodnymi bez większych potrzeb wsparcia, a niegdyś - osobami wysokofunkcjonującymi. Ciekawi mnie to, w jaki sposób uniknęły diagnozy, dostrzeżenia, jak radziły sobie w życiu, jak dowiedziały się o swojej neuroróżnorodności i ostatecznie, jak się ujawniły przed światem zewnętrznym. Dodatkowo, ze względu na podobieństwo cech autyzmu i ADHD, to jak często współwystępują, na to, że nie da się postawić wyraźnej granicy między tymi dwoma zjawiskami, że sposób funkcjonowania i budowa mózgow osób autystycznych i tych z ADHD ma wiele podobieństw i to, że mogą być powodowane przez te same geny, zakładam, że są to zjawiska na tyle podobne, że nie warto ich rozróżniać^{2 3}. Aktualnie trwają badania sugerujące, że autyzm i ADHD mogą być wariacjami jednego szerszego spektrum⁴. W taki sposób będę je więc traktować.

Mimo przyjętego w pracy dyskursu neuroróżnorodności, podejścia zakładającego nacisk na różnorodność neurotypów osób w społeczeństwie i odejście od uznania dominacji wąskiej neurotypowej normy jako “naturalnego” punktu odniesienia, czasem będę używał dychotomizującego podziału na osoby neurotypowe i neuroróżnorodne. Wynika to w dużej mierze z tego, że świat społeczny często dychotomizowany jest właśnie w taki sposób, dzieląc społeczne zjawiska i procesy na takie, które wpisują się w normę i takie, które są wobec niej odstępstwem. Dodatkowy powód to wciąż niewielka widoczność dyskursu neuroróżnorodności w dyskursie naukowym - założenia, że każdy jest różny, a norma nie istnieje.

Nie znalazłem żadnego badania naukowego, które porównywałoby te dwa procesy ujawnienia – nieheteronormatywny/niecispłciowy i neuroróżnorodny. Może być to zatem warta uzupełnienia luka w nauce dotycząca rozumienia osób neuroróżnorodnych. Ze względu na coraz większą popularność neuroróżnorodności w świadomości osób z generacji Z i wraz ze wzrastającą liczbą diagnoz, uważam, że jest to bardzo ważny temat dla osób odkrywających swoją neuroróżnorodność. Przeanalizowanie procesu ujawnienia, może pomóc tym osobom

² Baberg-Collins, Z. (2019). *The overlap between Attention-deficit/hyperactivity disorder and Autism Spectrum Disorder symptoms and their association with reading skills and social cognition ability* (Doctoral dissertation, Cardiff University).

³ Brikell, I., Larsson, H., Lu, Y., Pettersson, E., Chen, Q., Kuja-Halkola, R., ... & Martin, J. (2020). The contribution of common genetic risk variants for ADHD to a general factor of childhood psychopathology. *Molecular psychiatry*, 25(8), 1809-1821.

⁴ Price, D. (2022). *Unmasking autism: Discovering the new faces of neurodiversity*. Harmony.

odkryć i ujawnić swoją tożsamość. Dodatkowo, osobiście uważam, że neuroróżnorodność jest znacznie powszechniejsza w społeczeństwie, niż nam się do tej pory wydawało i z tego względu, chciałbym poświęcić tę pracę grupie osób, która była pomijana przez lata. Na potrzeby pracy, stworzyłem pojęcie psychiatrii demotycznej, na podstawie koncepcji zwrotu demotycznego Graeme Turnera, które przedstawia zwrot w dyskursie dotyczącym psychiatrii na rzecz przestrzeni wymiany wiedzy bardziej otwartej, demokratycznej, oddolnej, skupiającej się bardziej na doświadczeniach, aniżeli objawach i nacechowaniu chorobowym neuroróżnorodności. Dodatkowo, ze względu na sposób patrzenia na neuroróżnorodność przez społeczno-krytyczny model niepełnosprawności, będę traktował neuroróżnorodność nie jako zaburzenie, lecz element tożsamości. Chciałbym, żeby ta praca mogła rzucić więcej światła na proces przed-życia, uświadomienia i w końcu ujawnienia osób neuroróżnorodnych. Interesuje mnie to w jaki sposób to robią, co doprowadziło ich do pewnych decyzji. Mam cichą nadzieję, że ta praca pomoże komuś zrozumieć swoją tożsamość.

1. Neuroróżnorodność - historia i ewolucja pojęcia

W tym rozdziale omówię szeroko pojęte aspekty związane z neuroróżnorodnością. Zaczynając od tego, jak w historii zmieniały się pojęcia autyzmu i ADHD, przez opisanie sposobu postrzegania tych zjawisk poprzez soczewki modeli niepełnosprawności - modelu społeczno-krytycznego i modelu medycznego. Zarysuję główne wątki dotyczące neuroróżnorodności, czym jest, jak zmienia się dyskurs wokół niej. Łączy się z tym wątek dotyczący antypsychiatrii i *mad studies*, które zastanawiają się nad tym, czym jest norma w społeczeństwie. Omówię przyczyny ewolucyjne neuroróżnorodności, opisując historyczne spojrzenie na te zjawiska, z perspektywy społecznych zysków z czasów epoki kamienia łupanego, a w końcu zastanowię się nad wątkiem dotyczącym napięcia między podejściem patrzącym na neuroróżnorodność jako na zaburzenie lub jako na tożsamość, który łączy się z problematyką “leczenia” farmakologicznego neuroróżnorodności.

1.1 Zespół Aspergera. O naukowym symbolu przemijania i dojrzewaniu psychiatrii na przestrzeni czasu.

Prawdopodobnie pierwszą osobą w historii, która zauważyła cechy osób z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi, czyli ADHD, był Hipokrates, który około 400 r.p.n.e wspominał o osobach mających trudności związane z koncentracją. Wtedy też zaczął się po raz pierwszy krystalizować dyskurs medykalizujący to zjawisko. Hipokrates proponował odpowiednią dietę i zwiększenie wysiłku fizycznego w celu zażegnania problemu⁵. Przez wieki, różne kultury zauważały osoby charakteryzujące się brakiem koncentracji i hiperaktywnością fizyczną, natomiast oficjalnie dopiero w roku 1987 roku, zjawisko zostało opisane jako ADHD i wpisane do podręcznika klasyfikacji psychicznych DSM-III⁶.

Autyzm jako zaburzenie rozwoju pierwszy raz został rozpoznany dopiero w 1943 roku przez Leo Kanner, postrzeganego jako założyciela psychiatrii dziecięcej. Nie był to jednak pierwszy raz, kiedy słowo autyzm zostało użyte, bo miało to miejsce w 1911 roku za sprawą lekarza psychiatrii Eugena Bleulera. Opisywał on wtedy za jego pomocą objawy schizofrenii -

⁵ Baumgaertel, A. (1999). Alternative and controversial treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder. *Pediatric Clinics of North America*, 46(5), 977-992.

⁶ American Psychiatric Association, & Spitzer, R. L. (1980). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*. American psychiatric association.

wychodząc od greckiego słowa “autos” czyli “sam” i nawiązując tym samym do stanu bycia zamkniętym we własnym świecie.

Leo Kanner opisując autyzm wyodrębnił jego następujące cechy:

- głęboki brak kontaktu emocjonalnego z innymi dziećmi,
- pełne niepokoju, obsesyjne pragnienie zachowania niezmienności,
- fascynacja przedmiotami, którymi dziecko umiejętnie się posługuje dzięki precyzji ruchowej,
- mutyzm lub rodzaj mowy, którego celem nie zdaje się być komunikacja z innymi,
- zachowanie inteligentnej i myślącej fizjonomii oraz duży potencjał poznawczy, ujawniający niezwykle sprawność pamięci.
- upośledzenie niewerbalnych aspektów komunikacji i reaktywności społecznej,
- częste stereotypie ruchowe,
- upodobanie do nietypowych form aktywności fizycznej, jak chodzenie po dachu, wspinanie się na meble,
- osobliwe reakcje na niektóre bodźce sensoryczne, jak fascynacja światłem czy niechęć do niektórych dźwięków,
- problem z jedzeniem,
- częste napady złości i agresji⁷.

Mimo, że powyższa lista objawów ma już około 80 lat, część ze wskazanych tutaj cech również dzisiaj służy do opisu i diagnozy zjawiska autyzmu. Należy jednak pamiętać, że w celu wyjaśnienia ich występowania, Kanner zaproponował “teorię zimnych matek”, stwierdzając w artykule w czasopiśmie Time z 1949 roku, że autyzm powodowany jest zimnym, pozbawionym ciepła matczynego wychowaniem, tak zwanym “trzymaniem w lodówce”⁸. Hipotezę obalono dopiero w latach 80 XX wieku, krzywdy, jakich była udziałem, zostały jednak wyrządzone⁹.

Wraz z dogorywaniem modernizmu i trwaniem drugiej wojny światowej nastąpił kolejny przełom w dziecięcej psychiatrii. W Niemczech pracował wówczas lekarz psychiatra,

⁷ Pisula, E. (2015). *Autyzm: od badań mózgu do praktyki psychologicznej*. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

⁸ Donovan, J., & Zucker, C. (2017). *Według innego klucza: opowieść o autyzmie*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

⁹ Pisula, E. (2015). *Autyzm: od badań mózgu do praktyki psychologicznej*. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hans Asperger. Asperger był otwartym nazistą, a ideologia miała istotny wpływ na jego pracę zawodową. Miał on zauważyć w trakcie swoich psychiatrycznych obserwacji, że osoby, które posiadały cechy autystyczne, mogą cechować się jednocześnie bardzo wysoką inteligencją, szybko wykształcić mowę i charakteryzować się szczególnymi zdolnościami. Ze względu na nienawistne poglądy Aspergera, dostrzegał tę wyjątkowość wyłącznie u białych chłopców, których miał “łaskawie” ratować przed wysłaniem do obozów koncentracyjnych na pewną śmierć. Heroicznie pomagał tylko części ludzi z widocznym autyzmem uniknąć tragicznych konsekwencji racjonalnego wartościowania życia ludzkiego, które wyznawana przez ideologia stworzyła. Na wsparcie nie mogły liczyć osoby niebiałe, kobiety czy społeczność LGBT+¹⁰. W efekcie swoich badań zaproponował nową jednostkę chorobową, zespół Aspergera, która miała stanowić zaburzenie osób, czyli w domyśle mężczyzn, inteligentnych. Wierzył, że “mali profesorkowie” będą przydatni dla Rzeszy, mimo doświadczania pewnych trudności w aspekcie społecznego funkcjonowania. Długo wierzono, że Asperger wykazywał się wobec swoich pacjentów dobroduszością, gdy tak naprawdę był znacznie bardziej współwinnym nazistowskim zbrodniom i skazywaniu ludzi na śmierć w obozach. Po latach, w najnowszej klasyfikacji psychiatrycznej ICD-11 całkowicie zastąpiono klasyfikowanie zespołu Aspergera na rzecz szerokiego pojęcia: spektrum autyzmu.

Od czasu zauważenia autyzmu przez system wiedzy psychiatrycznej, trwała walka o równy dostęp do systemowego wsparcia. To grupy złożone z rodziców, którzy zorganizowani wokół walki o swoje znacznie społeczne, wywalczyli wspólnie zreflektowanie się nad “teorią zimnych matek” i doprowadzili do ostatecznego odejścia od niej¹¹. Również to głównie rodzicom osób autystycznych udało się społecznie wygrać walkę o dostęp do publicznej edukacji dla swoich dzieci. A sukces ten wydarzył się relatywnie niedawno, bo w latach 60-70 XX wieku¹².

Lorna Wing, psychiatrka i jednocześnie matka autystycznego dziecka, jako odpowiedź na dotychczasową kontrowersyjną terminologię, która uwłaczała godności osób autystycznych, pod koniec lat 70 XX wieku, zaproponowała pojęcie “autystycznego spektrum”. Miało wskazywać na różnorodności nasilenia uznawanych za diagnostyczne cechy u osób autystycznych. Była ona zwolenniczką idei triady zaburzeń w autyzmie, według której

¹⁰ Silberman, S. (2017). *Neurotribes: The legacy of autism and how to think smarter about people who think differently*. Atlantic Books.

¹¹ Tulgar, A. (2022). Autism and Refrigerator Mother Theory in Fiction: Pauline Holdstock’s Here I Am!. *Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies*, 32(2), 635-652.

¹² J. Donovan, C. Zucker: Według innego klucza – opowieść o autyzmie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

do spektrum powinny zaliczać się dzieci przejawiające nieprawidłowości związane z “funkcjonowaniem społecznym, komunikacją oraz z zaburzeniami zabawy i zachowaniami receptywnymi”¹³. W efekcie propozycji Wing, rozszerzono zakres rozumienia autyzmu, włączając w spektrum również te dzieci, które nie spełniały restrykcyjnych warunków Kannerowskiej definicji. W ICD-10, które będzie obowiązywało w Polsce do 2026 roku¹⁴, w ramach zaburzeń autystycznych wyróżnia się, zespół Aspergera, autyzm dziecięcy itd...

Przyglądając się rozwojowi psychiatrii, nie sposób nie wspomnieć o czarnej karcie rowoju wiedzy o autyzmie, czyli terapiach konwersyjnych. *Applied behavior analysis*, czy inaczej terapia ABA, była próbą behawioralnej terapii, która miała “wyleczyć autyzm”. Polegała ona na skrajnych i brutalnych metodach behawioralnego oduczania osób specyficznych zachowań czy reakcji, np. stymowania¹⁵. Dzieci miały uczyć się bycia neurotypowe, podążania za normą, w której się nie mieściły. Terapia miała polegać na wyuczaniu odpowiednich i dobrze społecznie postrzeganych zachowań, nie dotykając w żadnym stopniu emocji związanych z ich wdrażaniem. W praktyce, osoby autystyczne były przyskane wodą czy octem po twarzy w sytuacji, gdy nie utrzymywały kontaktu wzrokowego lub gdy zbyt dużo rozmawiały o swoich zainteresowaniach. Próbowano wymuszać proste siedzenie, stosowanie “odpowiedniego” tonu głosu, powtarzanie zwrotów grzecznościowych itd. Gdy dziecko nie spełniało oczekiwań terapeuty, ten karał je wychodząc z pokoju i zostawiając je same. Mówiąc innymi słowy, małych pacjentów poddawano tresurze jak psy, stosując behawiorystyczny system kar i nagród. Stosowano nawet rażenie prądem, które w USA zakazano dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku. Dodatkowo, amerykańska FDA (*Food and Drug Administration*) w 2021 roku przywróciła możliwość stosowania takich metod tortur¹⁶. Nie jest jednak zaskoczeniem, że ABA - ucząc osoby autystyczne udawania osób neurotypowych, którymi nie są i nigdy nie będą - skutkuje co najwyżej ich intensywniejszym maskowaniem się, czyniąc im tym samym ogromną krzywdę (o maskowaniu traktują dalsze części pracy). Mam nadzieję, że z czasem będziemy patrzeć na takie zjawiska jak na zbrodnię, a cierpienie osób, które doświadczyły tych drastycznych metod, niech będzie jej świadectwem¹⁷

¹³ Wing, L. (1993). The definition and prevalence of autism: A review. *European child & adolescent psychiatry*, 2, 61-74.

¹⁴ <https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Rewolucja-w-ochronie-zdrowia-Wchodzi-klasyfikacja-chorob-ICD-11-Co-sie-zmieni,231736,14.html>

¹⁵ To powtarzalne aktywności pozbawione wyraźnego celu. Służące wewnętrznej regulacji osoby. <https://psychiatraplus.pl/stimming-w-kontekście-spektrum-autyzmu-i-adhd/>

¹⁶ <https://www.nbcnews.com/health/health-care/decades-long-fight-over-electric-shock-treatment-led-fda-ban-n1265546>

¹⁷ <https://autisticadvocacy.org/2019/05/association-for-behavior-analysis-international-endorses-torture/>

1.2. Neuroróżnorodność - niepełnosprawność czy odmienny sposób funkcjonowania?

Gdy słyszymy słowo “niepełnosprawność”, raczej myślimy o osobie na wózku, która z uwagi na fizyczne ograniczenia nie jest w stanie w pełni funkcjonować. Możemy też pomyśleć o osobie, która nie widzi, o osobie niedosłyszającej itd. albo o osobie niepełnosprawnej psychicznie i intelektualnie, która nie jest w stanie samodzielnie żyć w społeczeństwie. Wydaje mi się, że najbardziej naturalnym punktem wyjścia jest dla nas medyczny model niepełnosprawności¹⁸. Opiera się on na indywidualistycznym podejściu do osoby niepełnosprawnej i patrzeniu na nią przez pryzmat choroby czy zaburzenia, którego doświadcza. W dużej mierze podejście to wynika z medykalizacji naszego życia i nacisku systemu do szukania sposobów wyleczenia każdej dysfunkcji naszych ciał¹⁹. Ten model zakłada, że niepełnosprawność jest w pewien sposób osobistym problemem i cierpieniem osoby niepełnosprawnej, rozpatrywanym z perspektywy jednostkowego cierpienia, dysfunkcji i lokowanym w kontekście leczenia, rehabilitacji i naprawy, związanych nierzadko z instytucjonalizacją, a więc izolacją od reszty ”zdrowego” społeczeństwa.

Pierwsze ruchy w kierunku zmiany tej perspektywy pojawiły się w okolicach lat 60 XX wieku w USA. Powstał tam ruch społeczny na rzecz emancypacji osób niepełnosprawnych, który zorganizował na początku lat 70 XX wieku liczne i gwałtowne protesty z powodu opóźnienia wprowadzenia ustawy rehabilitacyjnej mającej na celu zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych w miejscach pracy i przestrzeni publicznej. Walka zakończyła się sukcesem, a jej kluczowym efektem było przyjęcie mniejszościowego modelu niepełnosprawności, który postrzegał osoby niepełnosprawne jako dyskryminowaną w społeczeństwie mniejszość mającą prawo walczyć o swoje prawa²⁰.

W Wielkiej Brytanii w latach 70 XX wieku, Paul Hunt, niepełnosprawna osoba przebywająca w domu opieki, założył z innymi osobami przebywającymi w ośrodku Związek Upośledzonych Fizycznie Przeciw Segregacji (UPIAS).

¹⁸ Areheart, B. A. (2008). When disability isn't just right: the entrenchment of the medical model of disability and the goldilocks dilemma. *Ind. LJ*, 83, 181.

¹⁹ Marks, D. (1997). Models of disability. *Disability and rehabilitation*, 19(3), 85-91.

²⁰ Twardowski, A. (2018). Społeczny model niepełnosprawności – analiza krytyczna. *Studia Edukacyjne*, (48), 97-114.

Celem związku było wyeliminowanie instytucjonalnych form opieki nad osobami niepełnosprawnymi, z jednoczesnym zapewnieniem im: pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, niezależnej egzystencji, podjęcia pracy i decydowania o własnym losie²¹.

Było to rewolucyjne podejście do zagadnienia niepełnosprawności. Dzięki intensywnej walce UPIAS, wprowadzono zupełnie inny model, u którego podstaw leżało rozróżnienie na jednostkowe upośledzenie (*impairment*) i społeczną niepełnosprawność (*disability*). W nim właśnie leży podstawowa różnica między modelem społecznym a modelem medycznym. Jenny Morris, niepełnosprawna feministka, rozumie tę różnicę w następujący sposób:

Niezdolność chodzenia jest upośledzeniem, podczas gdy niemożność wejścia do budynku ze względu na konieczność pokonania kilku stopni jest niepełnosprawnością. Niemożność mówienia jest upośledzeniem, ale niemożność komunikowania się z powodu braku odpowiednich środków technicznych jest niepełnosprawnością. Niezdolność poruszania się jest upośledzeniem, ale niemożność wstania z łóżka z powodu braku odpowiedniej pomocy fizycznej jest niepełnosprawnością²².

Model społeczny jest o tyle odmienny od modelu medycznego, że nie skupia się na jednostkowym “impairment”, nie przenosi tym samym odpowiedzialności za niepełnosprawność na jednostkę (jej biologiczne czy psychologiczne uwarunkowania)²³. Upośledzenie pozostaje niepoddawany dyskusji faktem (brak kończyny, wadliwe działanie zmysłów, obciążenie genetyczne), różnica pojawia się natomiast w rozumieniu jego konsekwencji dla społecznego funkcjonowania jednostek. Społeczny model niepełnosprawności odpowiedzialnością obarcza społeczeństwo, nie za upośledzenie osoby niepełnosprawnej, lecz za niepełnosprawność osoby upośledzonej. Według niego, to wina społeczeństwa - jego zasad funkcjonowania, które mniej lub bardziej świadomie generują szereg wyzwań i barier - że osoba upośledzona nie jest w stanie uczestniczyć w pełni w życiu społecznym. Przestrzeń społeczna nie jest przystosowana do potrzeb wszystkich swoich członków, lecz tylko do potrzeb tych, którzy mieszczą się w ramach społecznie zdefiniowanej normy. W myśl tego modelu, to co normalne i to, co niepełnosprawne jest nie tylko społecznie konstruowane, ale także uwikłane są w relacje władzy. To od wyniku zderzenia jednostkowych ograniczeń z ableistyczną architekturą społeczną zależy to, czy dana osoba zostanie ze

²¹ Twardowski, A. (2018). Społeczny model niepełnosprawności – analiza krytyczna. *Studia Edukacyjne*, (48), 97-114.

²² Morris, J. (1993). Independent lives?: community care and disabled people.

²³ Twardowski, A. (2018). Społeczny model niepełnosprawności – analiza krytyczna. *Studia Edukacyjne*, (48), 97-114.

społeczeństwa wykluczona²⁴. Jest to rewolucyjna idea, która każe nam kwestionować istniejący kształt i logikę działania instytucji społecznych, sposób projektowania przestrzeni publicznych i prywatnych, dekonstruować normę, która leży u podstawy społecznego porządku, który bezrefleksyjnie uznajemy za obowiązujący.

Mając wszystko to, co powyżej na uwadze, możemy przejść do próby wykorzystania społeczno-krytycznego modelu niepełnosprawności, czyli modelu, który łączy w sobie element nacisku na społeczne ograniczenia i element mniejszościowego prawa do walki o społeczną emancypację, do spojrzenia na zjawisko neuroróżnorodności. Za czasów Kanner'a neuroróżnorodność, np. Autyzm, postrzegano jako upośledzenie intelektualne, emocjonalne, funkcjonalne. Byłoby osoby neuroróżnorodnej nie wpisywał się w obowiązujący model funkcjonowania "typowej osoby", więc stwierdzono, że jest to w jakiejś mierze upośledzenie, odstępstwo od normy, które należałoby skorygować, wyleczyć, poddać terapii, by doprowadzić do społecznie oczekiwanego "typowego" czy też normalnego stanu funkcjonowania.

W wyniku rozległej rewolucji społecznej i kulturowej, związanej z emancypacją wielu grup marginalizowanych, dzięki ruchom pacjenckim i podejściu opartym na samorzecznictwie, również neuroróżnorodność zaczęła być postrzegana inaczej. Powstały pomysły patrzenia na neuroróżnorodność przez soczewkę modelu społeczno-krytycznego. Analogicznie, jak w społecznym modelu niepełnosprawności, niemieszanie się w neurotypowej normie, choć jest faktem, nie jest jednocześnie winą osoby neuroróżnorodnej; to na społeczeństwie ciąży odpowiedzialność za nieprzystosowanie funkcjonowania społecznego świata również do jej potrzeb tak, by zapewnić jej społeczną inkluzję. Niedostosowanie obowiązujących społecznych ram do doświadczeń osób neuroróżnorodnych utrudnia ich funkcjonowanie i w związku z tym zasługują na wsparcie. Dla osoby, która dowiedziała się o swojej neuroróżnorodności w dorosłości, może być to w pewnym sensie wyzwalające i pozwala jej dostrzec i zrozumieć przyczyny dotychczasowych trudności, wynikających nie tyle – czy też nie tylko - z jej deficytów, co w dużym stopniu również z deficytów społeczeństwa w gotowości do/w umiejętności odpowiadania na jej potrzeby i uwzględniania jej perspektywy. W tym kontekście, świadomość tych uwarunkowań niepełnosprawnego funkcjonowania osoby neuroróżnorodnej może zainicjować jej drogę do samoakceptacji.

²⁴ Karaś, M. (2012). Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability Studies. *Przegląd prawniczy ekonomiczny i społeczny*, (4), 20-33.

1.3. Przeformułowanie neuroróżnorodności, albo o tym jak zmieniając język, zmieniamy znaczenie jednostkowych doświadczeń i społecznych zjawisk.

Dochodzimy zatem do momentu, w którym (potencjalnie) nie traktujemy już neuroróżnorodności jako choroby i w którym dostrzegamy niedostosowanie świata do potrzeb osób neuroróżnorodnych utrudniające ich funkcjonowanie. Co dalej? W trakcie socjalizacji uczymy się społecznie pożądanym cech i oczekiwań, które powinniśmy spełniać, żeby zostać uznanymi za członków społeczeństwa. Osoby neuroróżnorodne słyszą wielokrotnie o tym, jakie są roztrzepane, chaotyczne, nieskoncentrowane, zamyślane, dziwne i zbyt wrażliwe. Cechy autyzmu czy ADHD opisywane są często w sposób odnoszący się do tego, w jaki sposób osoby je prezentujące przeszkadzają innym ludziom, w jaki sposób zaburzają płynność społecznych interakcji.

W kontekście perspektywy skupionej na neuroróżnorodności, jednym z kluczowych warunków odejścia od takiej stygmatyzującej narracji jest afirmatywne przeformułowanie języka, które proponuje na przykład Devon Price w książce *Unmasking Autism*²⁵:

Wcześniejsze cechy stereotypowe, skonstruowane w kontekście przeszkadzania innym osobom	Nowe, przeformułowane cechy
Aroganckość	Pewność siebie/ niezależność
Zimność i nieczułość	Analityczność Racjonalność
Bycie osobą irytującą i głośną	Entuzjastyczność Żywość Szczerość
Dziecinność	Ciekawość Radosność

²⁵ Price, D. (2022). *Unmasking autism: Discovering the new faces of neurodiversity*. Harmony.

	Otwarty umysł
Niezręczność	Autentyczność Wyjątkowość
Bezradność Żalność	Refleksyjność Otwartość na wrażliwość
Wrażliwość	Spostrzegawczość Emocjonalne dostrojenie Współczucie
Dziwność	Bycie jedynym w swoim rodzaju Oryginalność

Takie nazewnictwo ma całkowicie inny wydźwięk, zarówno dla osób neuroróżnorodnych jak i neurotypowych, ostatecznie współdzielących społeczną przestrzeń i wspólnie tworzących społeczeństwo. Tutaj autyści/autystki nie są postrzegani/postrzegane jako osoby, które nie przestrzegają norm czy wywołują dyskomfort swoim zachowaniem, lecz ukazane jako jednostki posiadające wyjątkowe cechy, ważne i przydatne w różnych obszarach życia społecznego. Traktowane w taki sposób, osoby neuroróżnorodne nie musiałyby udawać kogoś, kim nie są i mogłyby w pełni rozwijać swój potencjał. Dlatego tak ważna jest zmiana w języku, w jakim odnosimy się do innych.

1.4. Ewolucyjne podstawy neuroróżnorodności. Prehistoryczni myśliwi a logika kapitalizmu.

Coraz więcej badań pokazuje, że autyzm i ADHD za swoją główną przyczynę mają najprawdopodobniej czynnik genetyczny²⁶ ²⁷. Wydaje się więc zasadne poszukanie

²⁶ Muhle, R., Trentacoste, S. V., & Rapin, I. (2004). The genetics of autism. *Pediatrics*, 113(5), e472-e486.

²⁷ Lo-Castro, A., D'Agati, E., & Curatolo, P. (2011). ADHD and genetic syndromes. *Brain and Development*, 33(6), 456-461.

odpowiedzi na to, dlaczego ewolucyjnie opłacalne było posiadanie w puli genowej takiego fragmentu kodu, który odpowiadał za różnorodny układ nerwowy. W przypadku genetycznych uwarunkowań homoseksualizmu, jego potencjalnych korzyści dla homo sapiens poszukiwano w kontekście wpływu na płodność kobiet oraz w uznaniu, że osoba homoseksualna nie posiadająca własnych genetycznych potomków, mogła wspierać swoją społeczność w wychowywaniu dzieci innych członków²⁸.

Badania pokazują, że początki autyzmu prawdopodobnie sięgają aż do epoki kamienia łupanego (~3mln lat przed rewolucją agrarną)²⁹. Przez większość czasu trwania owej epoki, plemiona człowiekowatych były mocno odizolowane od siebie i składały się z niewielkiej liczby członków. Plemiona często walczyły ze sobą, zabijając się nawzajem. Ważna zmiana zaszła około 100 tysięcy lat temu, kiedy człowiekowate zaczęły żyć w bardziej społecznie złożonych grupach, polegając bardziej na zbiorowych cechach, a nie jak dotąd, na indywidualnym przetrwaniu. Robin Dunbar badając relacje i więzi, zaproponował tak zwaną liczbę Dunbara, wynosi ona 150 i jest to liczba wskazująca na maksymalną liczbę stabilnych relacji, jaką człowiek może utrzymać z innymi ludźmi³⁰. Liczba Dunbara wskazuje na to, jak duże mogły być niegdyś prehistoryczne społeczności. To właśnie wtedy cechy określane jako autystyczne mogły rozkwitnąć. Przydatność takich osób dla społeczności mogła być bardzo wysoko ceniona. Psycholog kliniczny Simon Baron-Cohen zaproponował podejście do autyzmu jako do spektrum. Koncepcja opiera się na uznaniu braku wyraźnej granicy, progu od którego możemy mówić o autyzmie. W spektrum następuje płynne przejście od osób neurotypowych do osób autystycznych, z różną intensywnością cech przypisywanych autyzmowi. Baron-Cohen zaproponował podejście „odmiennego stylu poznawczego”, gdzie konkretny zespół cech może okazać się korzystny (w tym korzystniejszy od neurotypowego stylu poznawczego), lub niekorzystny, w zależności od środowiska życia.

²⁸ Camperio-Ciani, A., Corna, F., & Capiluppi, C. (2004). Evidence for maternally inherited factors favouring male homosexuality and promoting female fecundity. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 271(1554), 2217-2221.

²⁹ Spikins, P. (2013). The stone age origins of autism. In *Recent Advances in Autism Spectrum Disorders-Volume II*. IntechOpen.

³⁰ Dunbar, R. (2010). *How many friends does one person need? Dunbar's number and other evolutionary quirks*. Harvard University Press.

Rys.1. Rysunek przedstawiający schemat spektrum autystycznego i jego podział³¹.

Baron-Cohen zaproponował systemy, w których sposób funkcjonowania osób autystycznych może przynosić więcej, niż w przypadku osób neurotypowych, korzyści dla społeczności:

- systemy kolekcjonerskie (np. rozróżnianie rodzajów kamieni czy drewna);
- systemy mechaniczne (np. wideorejestrator czy zamek okienny);
- systemy numeryczne (np. rozkład jazdy pociągów czy kalendarz);
- systemy abstrakcyjne (np. składnia języka lub zapis muzyczny);
- systemy naturalne (np. układy pogodowe lub układy fal pływowych);
- systemy społeczne (np. hierarchia zarządzania lub układ taneczny z partnerem tanecznym);
- systemy motoryczne (np. rzucanie frisbee czy odbijanie się na trampolinie)³².

³¹ Baron-Cohen, S. (2000). Is Asperger syndrome/high-functioning autism necessarily a disability?. *Development and psychopathology*, 12(3), 489-500.

³² Baron-Cohen, A. The hyper-systemising assortative mating theory of autism, *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry* 2006; 30 (5) 865–872.

Wedle tych systemów, osoby autystyczne mogły być swojego rodzaju specjalistami przydatnymi w świecie epoki kamienia łupanego. Rozumienie abstrakcyjnych systemów jak: kalendarz, nawigacja gwiazdna, mechanika czy pogoda, mogło dawać społecznościom wyjątkowe korzyści. Dodatkowo, hiperfiksacje³³ i dogłębne rozumienie konkretnych zagadnień, dawały grupom eksperta, dla przykładu w dziedzinie rozpoznawania roślin, polowania czy zbieractwa. Osoby neuroróżnorodne mają często wyczułone zmysły, które mogły być przydatne podczas życia w społecznościach zbieracko-łowieckich: wyczułony węch, smak, wrażliwość na szczegóły, czujność, możliwość wyjątkowego skupienia na zainteresowaniu, ale i wyjątkowa pamięć, która dawała możliwość zapamiętywania gatunków, okresów roku, konstelacji na niebie czy przekazywaniu wiedzy dla przyszłych pokoleń, tak kluczowej dla przetrwania naszego gatunku.

Idąc dalej tym tropem, wyjątkowe skupienie na detalach i pamięć wzrokowa mogą wskazywać właśnie na osoby neuroróżnorodne jako twórców malunków naściennych. Badania pokazują, że osoby autystyczne mają wyjątkową umiejętność rozumienia przestrzeni i abstrakcji³⁴. Malunki naścienne zawierają często skomplikowane perspektywy, a nawet różne znaki, które przez dziesiątki lat były tajemnicą dla badaczy, jak na przykład oznaczenia przy obrazach zwierząt. Grupa archeologów w 2023 roku dowiodła, że oznaczenia są formą zapisu cyklu rozrodczego konkretnych namalowanych zwierząt, przy czym owe okresy zapisane zostały za pomocą kalendarza księżycowego³⁵.

Typowa dla osób neuroróżnorodnych potrzeba sprawiedliwości i zasad, mogła pomagać społecznościom przeżywać okresy głodu czy niwelować konflikty. Osoby autystyczne mogły być potencjalnie pewnego rodzaju moralnymi wodzami, do których można było udać się po radę³⁶. Cechy typowe dla osób neuroróżnorodnych sprawiały, że znacznie trudniej było członkom grup o zapędach agresywnych przejmować władzę w społecznościach.

³³ Graniczące z obsesją pogłębianie wiedzy lub zainteresowanie konkretnym tematem.

<https://krytykapolityczna.pl/nauka/psychologia/neuroroznorodni-ruszaja-do-boju-autyzm-adhd-i-zaburzenia-aktywizm-klimatyczny/>

³⁴ Dzieci neuroróżnorodne znacznie szybciej potrafią tworzyć skomplikowaną sztukę z elementami perspektywy, która przewyższa podobne umiejętności dzieci neurotypowych.

Selfe L. Nadia Revisited: A longitudinal study of an autistic savant. Psychology Press; 2011.

Kellman J. Ice age art, autism and vision: How we see/How we draw, *Studies in Art Education. A journal of issues and research* 1998; 39 (2) 117-131.

³⁵ Bacon, B., Khatiri, A., Palmer, J., Freeth, T., Pettitt, P., & Kentridge, R. (2023). An Upper Palaeolithic proto-writing system and phenological calendar. *Cambridge Archaeological Journal*, 33(3), 371-389.

³⁶ Spikins, P. (2013). The stone age origins of autism. In *Recent Advances in Autism Spectrum Disorders-Volume II*. IntechOpen.

Małe grupy zbieracko-łowieckie, oparte na wspólnotowości i sprawiedliwości mogły szybko wyeliminować lub przywołać do porządku osobę z tendencjami dominującymi³⁷.

Wszystkie wyżej przytoczone przykłady można potraktować jako dowód na obecność osób neuroróżnorodnych w długiej historii ludzkości, a tym samym jako kontrargument wobec perspektywy łączącej neuroróżnorodność z nowoczesnością. Dlatego ważna jest zmiana perspektywy i refleksja nad społecznym konstruktym, w którym żyjemy, w którym osoby neuroróżnorodne muszą ukrywać swoje cechy. Jako społeczeństwo tracimy wiele korzyści płynących ze społecznego uznania cech, które mogłyby zostać zaktywizowane do budowania lepszego, bardziej odpowiedzialnego społeczeństwa. Te osoby zawsze tu były.

Przechodzimy natomiast do aktualnych czasów. Kapitalizm motywuje i promuje zachowania powiązane z chciwością, dominacją czy agresją³⁸. Zmiana systemu opartego na oddolności, egalitarności i braku kontroli członków sprawia, że osoby z cechami narcystycznymi czy psychopatycznymi mogą znacznie łatwiej zajmować stanowiska władzy. Badania wskazują, że psychopatia występuje u około 1% populacji, natomiast w grupie prezesów firm (CEO) może być to nawet 20% osób³⁹. Cechy osób neuroróżnorodnych, które w prehistorii dawały korzyści społecznościom, nie są obecnie aż tak doceniane ze względu na aktualny sposób życia w wielkich społecznościach polegających na słabych więziach, w których funkcjonujemy z ludźmi nam nieznanymi⁴⁰. Można zauważyć ponowne oparcie na indywidualizmie, tak jak miało to miejsce przed zmianą, która wydarzyła się 100 tysięcy lat temu⁴¹. Osoby neuroróżnorodne kwitną w społecznościach, a indywidualizm i system oparty na produktywności, nie tylko je marginalizuje, ale powoli i skutecznie wyniszcza. Według mnie jest to tylko kolejny dowód, iż żyjemy w systemie nie stworzonym dla naszych ciał i układów nerwowych. Prehistoryczni myśliwi i innowatorzy dziś siedzą zamknięci w domach, nie są w stanie spełniać kapitalistycznych wymagań pracy po przynajmniej 8 godzin dziennie, cierpią z powodu braku wsparcia społeczności i zrozumienia. Średni czas życia osób autystycznych to od 39 do 58 lat⁴², podczas gdy średnia światowa długość wieku wynosiła 73

³⁷ Boehm C. *Hierarchy in the forest, the evolution of egalitarian behaviour*. Cambridge MA: Harvard University Press; 1999.

³⁸ Söllner, A. (2014). Globalization, greed, and exploitation. How to break the baleful path?. *Journal of Business Economics*, 84, 1211-1235.

³⁹ https://psychology.org.au/news/media_releases/13september2016/brooks

⁴⁰ Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. *American journal of sociology*, 78(6), 1360-1380.

⁴¹ Spikins, P. (2013). The stone age origins of autism. In *Recent Advances in Autism Spectrum Disorders-Volume II*. IntechOpen.

⁴² List, N. W. *Autism Life Expectancy: What Parents Need to Know* [2024].

lata (w roku 2019)⁴³. Za tym faktem może stać logika funkcjonowania kapitalizmu, która stawia produktywność jako nadrzędną wartość. Co za tym idzie, wymaga od nas jako system, wielogodzinnej, nierzadko monotonnej pracy, do której organizm człowieka nie jest przystosowany⁴⁴. Kult pracy może stać się nadrzędną wartością dla osób dobrze funkcjonujących w tak skonstruowanym systemie, a osoby nie wpisujące się w jego logikę, osoby neuroróżnorodne, w obawie przed niezrozumieniem, stygmatyzacją i marginalizacją muszą ukrywać swoją tożsamość i potrzeby za maską.

1.5. Neuroróżnorodność, pomiędzy zaburzeniem i elementem jednostkowej tożsamości.

Pojawia się więc pytanie, dlaczego osoby neuroróżnorodne często stosują środki farmakologiczne? Wcześniej ustaliliśmy, że ani autyzm, ani ADHD chorobami nie są. Cechy, które pojawiają się u osób z taką strukturą mózgu i budową układu nerwowego są przede wszystkim nieprzyjemne dla innych ludzi wychowanych we współczesnym świecie. Prawdopodobnie, ludziom żyjącym w społecznościach zbieracko-łowieckich owe cechy nie przeszkadzałyby. Ale w nowoczesnych społeczeństwach zachodnich od samego początku wdrażania się w życie społeczne, począwszy od przekazów rodzicielskich, przez narrację systemu edukacyjnego, logikę działania instytucji społecznych, wreszcie dominujące (nieradko ableistyczne) przekazy kulturowe, jesteśmy niejednokrotnie przyuczani do tego, by być cisi i grzeczni, nie nazbyt ciekawscy i bezpośredni, a jednocześnie towarzyscy, kontrolujący swoje ciała i emocje. Cechy osób neuroróżnorodnych są naturalne z definicji, bo naturalnym jest wszystko, co występuje w naturze. Co w takim razie jest nienaturalne? Występowanie u ludzi konkretnych zachowań wynikających ze specyficznej budowy ich układu nerwowego, czy to, że jako społeczeństwo patrzymy na owe zachowania w sposób wykluczający je poza nawias normy? To, robimy jako społeczeństwo i co postrzegamy za słuszne bądź nie, jest ostatecznie społeczne, konstruowane⁴⁵. Konstruktivism społeczny, czyli podejście odchodzące od praw obiektywnych, zakładające społeczne tworzenie nauki i otaczającego nas świata dobrze tłumaczy to, co jako społeczeństwo akceptujemy⁴⁶. Nie ma

⁴³ World Health Organization. (2019). *Global Health Estimates: Life expectancy and leading causes of death and disability*.

⁴⁴ Telford, L., & Briggs, D. (2022). Targets and overwork: Neoliberalism and the maximisation of profitability from the workplace. *Capital & Class*, 46(1), 59-76.

⁴⁵ Berger, P., & Luckmann, T. (2016). The social construction of reality. In *Social theory re-wired* (pp. 110-122). Routledge.

⁴⁶ Berger, P., & Luckmann, T. (2016). The social construction of reality. In *Social theory re-wired* (pp. 110-122). Routledge.

obiektywnie dobrych czy złych cech; to zawsze kwestia przyjętej i uznanej za podzielaną perspektywy oraz społecznie usankcjonowanego podejścia do danego czynu nadaje mu społeczną wartość. Dodatkowo, to kwestia zasobu władzy, zdolności do tworzenia norm i wartości, tego, co jako społeczeństwo będziemy powielać i akceptować. Kierowanie się społecznym konstruktem zawsze zakłada hierarchiczność władzy, od której nie da się uciec⁴⁷. Ludzie neuroróżnorodni istnieją i istnieli wśród naszych przodków, nie zmienimy tego, co jest częścią naszej historii. Zmienić możemy jednak podejście do nich oraz sposób postrzegania i interpretowania cech, którymi się charakteryzują.

Metylofenidat, czyli związek chemiczny na bazie amfetaminy, to najpopularniejsza substancja stosowana u osób z ADHD⁴⁸. Jest to substancja stymulująca działająca pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Stosowanie substancji stymulujących może powodować znaczne przyspieszenie akcji serca, nerwowość, nadpobudliwość, brak snu, pocenie się, drgawki. W USA nawet 25% uczniów blisko 18 roku życia, może stosować stymulanty przepisywane na receptę dla osób z ADHD, by móc lepiej przygotowywać się do szkoły, badane są aktualne możliwe konsekwencje takich praktyk na tak szeroką skalę⁴⁹. Natomiast dla osób z ADHD działanie jest znacząco odmienne. Odkryto, że pochodne amfetaminy na osoby z ADHD zamiast pobudzająco, działają wyciszająco, wyraźnie poprawiając skupienie, jakość snu, wyciszając myśli. Mimo tego, dalej są to w pewnej mierze środki uzależniające, z których stosowaniem wiąże się wiele skutków ubocznych⁵⁰. W dyskursie psychiatrycznym dyskutowane są kontrowersje związane z terapią stymulantami, nie da się jednak zaprzeczyć, że pomagają one wielu osobom "normalnie" funkcjonować w świecie. Badania pokazują, że odpowiednia terapia farmakologiczna substancjami stymulującymi u osób z ADHD, może zmniejszać u nich liczbę ryzykownych zachowań i może pomagać im unikać sytuacji zagrażających ich życiu, co może pozytywnie wpływać na generalną jakość życia⁵¹. Przykre jest natomiast to, że świat ten dla osób z ADHD czy autyzmem jest tak nieprzyjemny, że muszą używać substancji obciążających ich organizm, by jakkolwiek dać sobie w nim radę. W

⁴⁷ Miller, S. (1990). Foucault on discourse and power. *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, (76), 115-125.

⁴⁸ Subcommittee on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Steering Committee on Quality Improvement and Management. (2011). ADHD: clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. *Pediatrics*, 128(5), 1007-1022.

⁴⁹ McCabe, S. E., Schulenberg, J. E., Wilens, T. E., Schepis, T. S., McCabe, V. V., & Veliz, P. T. (2023). Prescription stimulant medical and nonmedical use among US secondary school students, 2005 to 2020. *JAMA network open*, 6(4), e238707-e238707.

⁵⁰ Handelman, K., & Sumiya, F. (2022). Tolerance to stimulant medication for attention deficit hyperactivity disorder: literature review and case report. *Brain sciences*, 12(8), 959.

⁵¹ Peterson, B. S., Trampush, J., Maglione, M., Bolshakova, M., Rozelle, M., Miles, J., ... & Hempel, S. (2024). Treatments for ADHD in Children and Adolescents: A Systematic Review. *Pediatrics*, 153(4), e2024065787.

sytuacji, w której obserwujemy istotny wzrost diagnoz autyzmu i ADHD⁵², powinna pojawić się społeczna refleksja nad dotychczasowym, wciąż dominująco medycznym, modelem traktowania osób neuroróżnorodnych. Medykalizacja zachowań jednostek nie wpisujących się w system władzy i wiedzy definiujący normę psychiczną czy poznawczą, nie generuje wewnątrzsystemowej refleksji na temat zasadności jego reguł funkcjonowania, a w efekcie trudna do uzasadnienia staje się perspektywa zmiany jego komponentów czy logiki⁵³. W modelu medycznym głównym, a często jedynym, rozwiązaniem zdefiniowanego przez system ekspercki błędu w funkcjonowaniu jednostki czy zdiagnozowanego u niej deficytu jest propozycja leczenia, rehabilitacji, podanie łagodzącego objawy leku, jest to jak plaster na odkrytą ranę. Opresyjna logika systemu dotyka większości jego uczestników, po prostu jest najbardziej bolesna dla najwrażliwszych. Model społeczno-krytyczny w podejściu do osób neuroróżnorodnych zakładałby systemową refleksję, a proponowana zmiana logiki systemu zachęcałaby do większej refleksyjności nad jego sposobem działania.

Judy Singer, gdy w 1998 roku w pracy *Odd People In: The Birth of Community amongst people on the Autistic Spectrum. A personal exploration based on neurological diversity*, po raz pierwszy użyła słowa neuroróżnorodny (*neurodiverse*) jako terminu przeciwstawnego neurotypowości. Singer miała na celu zapoczątkowanie zmiany stygmatyzującego spojrzenia na autyzm i ADHD, odejścia od perspektywy patologizującej te zjawiska, na rzecz rozpoznania istnienia różnych typów układów nerwowych. Rewolucja miała polegać również na zmianie podejścia ze skupionego na jednostce chorobowej, której nie da się wyleczyć, na rzecz podejścia korzyści, w którym odmienny typ układu nerwowego wiąże się nie tylko z wyzwaniem, ale może zakładać istnienie korzystnych z różnych względów cech i właściwości.

Jednym z pierwszych ruchów w kierunku ugruntowania w dyskursie na temat autyzmu i ADHD pojęcia neuroróżnorodności było przemówienie *Don't Mourn For Us* Jima Sinclaira z 1993 roku, w którym padły znamienne słowa: „Nie można oddzielić osoby od autyzmu”⁵⁴. To był jeden z pierwszych publicznych gestów podkreślających konieczność odróżnienia autyzmu (jako specyficznego sposobu funkcjonowania jednostki) od piętna (nieuleczalnej) choroby.

Neuroróżnorodność postrzega się jako różnorodność ludzkich mózgow w takich sferach jak: przetwarzanie i zapamiętywanie informacji, towarzyskość, uczenie się,

⁵² Davidovitch, M., Shmueli, D., Rotem, R. S., & Bloch, A. M. (2021). Diagnosis despite clinical ambiguity: physicians' perspectives on the rise in Autism Spectrum disorder incidence. *BMC psychiatry*, 21, 1-6.

⁵³ Seidl, D. (2004). Luhmann's theory of autopoietic social systems. *Munich Business Research*, 2, 1-28.

⁵⁴ Sinclair, J. (1993). *Don't Mourn for Us*

komunikacja, zapamiętywanie, nastrój, koncentracja itd. Ważnym aspektem zagadnienia neuroróżnorodności jest brak założenia o możliwości istnienia powszechnie obowiązującej normy. Odchodzimy tutaj od dualizmu normalności i odstępstwa od niej na rzecz założenia, że każdy i każda z nas jest w jakiś sposób odmienny od pozostałych, inny, różnorodny. Brzmi w tym założeniu wyraźny sprzeciw wobec języka nacechowanego chorobowo, objawowo, patologizująco. Neuroróżnorodność to sposób funkcjonowania, ważny aspekt jednostkowej tożsamości, która kształtuje nasze życie i zachowania. W kontekście uznania ważności odejścia od stygmatyzacji osób neuroróżnorodnych na rzecz uznania ich jednostkowych doświadczeń, perspektywa neuroróżnorodności podąża drogą analogiczną do tej, która doprowadziła do powstania *mad studies*, krytycznego i interdyscyplinarnego pola badań, skupiającego się doświadczeniach i postulatach osób, które przez system psychiatryczny zostały zaklasyfikowane jako chore psychicznie, szalone, niepełnosprawne psychicznie⁵⁵ dążącego tym samym do zmiany narracji na temat choroby psychicznej i jej społecznej percepcji. Można dostrzec podobieństwa między założeniami i celami *mad studies*, a proponowanym w tej pracy krytyczno-społecznym ujęciem neuroróżnorodności.

Istotny dla *mad studies* element samoodkrycia, samookreślenia, ale też samorzecznictwa ma znaczenie również w kontekście perspektywy skupionej na neuroróżnorodności. Pozwala to ujmować neuroróżnorodność w kategoriach tożsamościowych, narzędzia jednostkowego określenia siebie i oddania specyficznej logiki jednostkowych doświadczeń w społeczeństwie, a tym samym oddalić się jeszcze bardziej od modelu medycznego, zwyczajowo stosowanego jako rama interpretacyjna społecznego funkcjonowania osób neuroróżnorodnych. Chcę jednocześnie zwrócić uwagę, że w przypadku neuroróżnorodności, napięcie między modelem społeczno-krytycznym, a modelem medycznym pozostaje faktem. Potencjalnie emancypacyjna możliwość jednostkowego samookreślenia i nacisk na społeczną odpowiedzialność “uniepełnosprawniania” osób neuroróżnorodnych dokonuje się mimo wszystko w kontekście niezbędności wsparcia ze strony systemu psychiatrycznego (a szerzej różnych instytucji społecznych), które wymaga ostatecznie jako formy uprawomocnienia - oficjalnej diagnozy medycznej. Tym samym, choć w pracy przyglądam się procesowi ujawniania się osób neuroróżnorodnych przez pryzmat analogicznych doświadczeń osób nieheteronormatywnych, różni je właśnie fakt uwikłania doświadczeń tych ostatnich w mechanizmy władzy systemu psychiatrycznego⁵⁶. Niezależnie

⁵⁵ Gorman, R., & LeFrançois, B. A. (2017). Mad studies. In *Routledge international handbook of critical mental health* (pp. 107-114). Routledge.

⁵⁶ Szasz, T. (2009). *Antipsychiatry: quackery squared*. Syracuse University Press.

jednak od tego ważnego aspektu, sednem neuroróżnorodnego *coming outu* tak, jak jest on tutaj przeze mnie rozumiany, pozostaje próba zdobycia samowiedzy, że nie jest się osobą chorą, w jakiś sposób deficytową, to proces rozumienia swojej tożsamości i zaakceptowanie jej. Bo tym właśnie neuroróżnorodność jest w perspektywie modelu społeczno-krytycznego i *mad studies*, elementem tożsamości, który kształtuje to, w jaki sposób osoby myślą, odczuwają, funkcjonują, żyją.

Z czasem, pod parasolem neuroróżnorodności zaczęto lokować coraz różniejsze zjawiska. Nie tylko autyzm i ADHD, ale także dysleksję, dyskalkulię czy zespół Tourette'a. Dodatkowo, włączone zostały tutaj również zaburzenia osobowości jak zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czy schizofrenię⁵⁷. Ruchy dążące do poszerzenia definicji neuroróżnorodności są krytykowane przez zwolenników odłączenia zaburzeń psychicznych z listy neuroróżnorodności. Dla przykładu, Nick Walker, autystyczny rzecznik i pedagog uważa, że neuroróżnorodność to „wszechobecne różnice neurokognitywne”, które są „ściśle związane z tworzeniem i konstytuowaniem siebie”⁵⁸. To podejście sprzeczne jest z ruchami włączającymi zaburzenia pod parasol neuroróżnorodności.

⁵⁷ Mackenzie, R., & Watts, J. (2011). Is our legal, health care and social support infrastructure neurodiverse enough? How far are the aims of the neurodiversity movement fulfilled for those diagnosed with cognitive disability and learning disability?. *Tizard Learning Disability Review*, 16(1), 30-37.

⁵⁸ Frith, U. (2008). *Autism: A very short introduction* (Vol. 195). Oxford University Press, USA.

2. Diagnoza/samoodkrycie neuroróżnorodności.

W tym rozdziale skupię się na zagadnieniu samoodkrywania/diagnozowania neuroróżnorodności mając na uwadze wspomniane już przecięcie kontekstu kulturowego, tożsamościowego z medycznym w jej definiowaniu. Samoodkrycie to stosunkowo nowy termin, stanowiący w pewnym sensie odpowiedź na postępującą i co raz bardziej powszechną psychiatryzację życia, a w pewnym po prostu praktyczną konsekwencję dotyczących wielu osób neuroróżnorodnych problemów związanych z uzyskaniem formalnej diagnozy (koszty procesu, dostępność specjalistów). Psychiatryzacja, to zjawisko polegające na przypisywaniu codziennym zachowaniom, emocjom, łątki i nacechowania związanego z rozpoznaniem psychiatrycznym. Pozornie typowe funkcjonowanie człowieka, może być rozpatrywane przez soczewkę dyskursu medycznego, co może prowadzić do zwiększenia ilości podawanych leków farmakologicznych czy stosowania procedur psychiatrycznych, w celu zaradzenia spsychiatryzowanemu zachowaniu⁵⁹. O ile pojęcie diagnozy kojarzone jest z poszukiwaniem przyczyn czyjegoś wadliwego funkcjonowania, a dalej – z procesem naprawy, leczenia, o tyle “samoodkrycie” zakłada jednostkową sprawczość w procesie dochodzenia do rozumienia swojego funkcjonowania w świecie.

Według *Słownika języka polskiego*, diagnoza to “rozpoznanie choroby na podstawie jej objawów, badania chorego, wywiadu lekarskiego i badań laboratoryjnych”⁶⁰. Diagnoza sugeruje więc chorobę, którą - patrząc słownikowo - jest “każdy stan zakłócający normalne funkcjonowanie organizmu lub jego części” lub “negatywne zjawisko albo czyjaś wada”⁶¹. WHO podaje natomiast, że: “choroba to stan zaburzenia funkcji organizmu, który powoduje objawy zdrowotne i jest wynikiem różnych czynników, takich jak wirusy, bakterie, czynniki genetyczne, środowiskowe i tryb życia”⁶². Nacisk na somatyczność sugeruje, że chorobę można stwierdzić badając organizm i widząc w nim fizyczny błąd, materialną dysfunkcję ciała. W przypadku chorób somatycznych nie ma co do tego większych wątpliwości, natomiast problem pojawia się, gdy standardową medycynę spróbujemy przenieść na obszar dotyczący psychiki.

Widać to chociażby na przykładzie dyskusji związanej z aktualnie mocno krytykowaną teorią serotoninową, w której, upraszczając, depresja miała w dużej mierze wynikać z

⁵⁹ De Barbaro, B. (2014). Medykalizacja i psychiatryzacja życia codziennego.

⁶⁰ Bolechowski, F. (1973). *Podstawy ogólnej diagnostyki klinicznej*. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

⁶¹ Słownik języka polskiego PWN, <https://sjp.pwn.pl/sjp/choroba;2448481.html>

⁶² <https://www.who.int/>

dysregulacji i nieprawidłowego poziomu neuroprzekaźników w mózgu⁶³. Działanie naszego mózgu jest tymczasem bardzo skomplikowane, by w pełni zrozumieć je nawet w kontekście aktualnej wiedzy medycznej i psychologicznej, możliwe nawet że nigdy nie będziemy w stanie tego zrobić. Większość zaburzeń psychicznych diagnozuje się poprzez wywiad objawowy, w którym lekarz stwierdza zaburzenie na podstawie wywiadu przeprowadzanego z pacjentem i nadania diagnostycznego znaczenia opisywanym przez niego objawami. Jest to proces obarczony potencjalnymi błędami i ryzykiem subiektywnego charakteru oceny zdrowia psychicznego pacjenta. Nie ma jednak chyba aktualnie w psychiatrii lepszej metody.

2.1. Czy powinniśmy diagnozować neuroróżnorodność?

Pojawia się więc pytanie, czy powinniśmy diagnozować neuroróżnorodność, przynajmniej w kontekście standardowego rozumienia medycznej diagnozy? Używanie słownictwa, które stosowane jest w medycynie w stosunku do chorób somatycznych, może sprawiać, że na neuroróżnorodność również będziemy patrzeć jak na chorobę podlegającą standardowym procedurom leczenia. Jest to suboptymalne, przynajmniej, gdy naszym celem jako społeczeństwa miałyby być stworzenie inkluzywnej przestrzeni życia dla wszystkich.

Dyskurs dotyczący transpłciowości ewoluował społecznie i medycznie przez lata. Od stygmatyzującego języka i społecznej patologizacji, po uznanie prymatu tożsamości płciowej jako wyrastającej z osobistego poczucia przynależności płciowej, jednostkowego odczucia własnej płci. Aktualnie coraz częściej traktujemy to zjawisko (nie bez wsparcia w formie działań aktywistycznych społeczności LGBT+) jako przejaw ludzkiej różnorodności. W kontekście tożsamości płciowej, wyjąwszy sytuację medycznej tranzycji, raczej nie wymagamy medycznego potwierdzenia występowania dysforii płciowej u osoby, tożsamość opiera się na osobistym poczuciu przynależności płci. A gdyby zastosować podobne podejście w stosunku do neuroróżnorodności? Moglibyśmy stworzyć przestrzeń, w której neuroróżnorodność byłaby stanem naturalnym, nie odnoszonym do wąsko rozumianej normy, a osoby neuroróżnorodne mogłyby powoli odkrywać odpowiadający im sposób społecznego funkcjonowania, uczyć się jak działa ich układ nerwowy i jak z nim współpracować zamiast walczyć. W stosunku do tożsamości osób transpłciowych stosujemy model społeczny, natomiast w kontekście zapewnienia im systemowej pomocy i wsparcia zaplecza medycznego, który ma na celu przeprowadzenie hormonalnej korekty płci, stosujemy wymóg medycznej

⁶³ Möller, H. J., & Falkai, P. (2023). Is the serotonin hypothesis/theory of depression still relevant? Methodological reflections motivated by a recently published umbrella review. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 273(1), 1-3.

diagnozy, w celu odpowiedniego i poprawnego zaklasyfikowania danej osoby. Model stosowany w transpłciowości mógłby zostać przełożony na model neuroróżnorodności, w którym to poczucie przynależności i utożsamiania się ze zjawiskiem neuroróżnorodności byłoby osobistym doświadczeniem osoby, a wsparcie systemowe i pomoc farmakologiczna, byłoby dostępne po diagnozie medycznej.

2.2 Problemy z kryteriami diagnostycznymi DSM i ICD.

W tym punkcie skupię się na głównie na problemie próby przypisywania tak płynnego i niebinarnego konceptu, jakim jest ludzki umysł i osobowość, do krótkich pytań z binarnymi odpowiedziami. Nie da się opisać człowieka w takich czystych kategoriach, zawsze pojawiają się błędy, pominięte zostają pewne kwestie, specyfiki, zawsze zastosowane zostaną interpretacyjne uproszczenia. Nie istnieje jeden standardowy model funkcjonowania ludzkiego mózgu, co za tym idzie, tworząc kwestionariusz diagnostyczny, istnieje ryzyko pominięcia części osób wyłamujących się z przyjętej normy. Stworzony system diagnozy skutecznie omija na przykład kobiety i osoby, niebiałe⁶⁴ ⁶⁵.

“Trudności w sferze okazywania społeczno-emocjonalnej wzajemności”, “brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, przejawiający się upośledzeniem lub odmiennością reagowania na emocje innych osób”, “jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych”, są to fragmenty kryteriów diagnozy w obowiązujących systemach diagnostycznych DSM-V i ICD-10. Nie sposób nie zauważyć negatywnego ładunku języka opisu, większość podpunktów w obu klasyfikacjach zawiera słowa, jak: trudności, opóźnienie, niedostateczne. Jawi nam się obraz autyzmu jako czegoś nienormalnego, jako zaburzenia, odstępstwa od normy, podobnie rzecz ma się z ADHD. Ze względu na fakt, że diagnozowane są głównie dzieci, opisy często kreślą obraz osoby z ADHD jako osoby niegrzecznej, psotliwej, przeszkadzającej. Ze względu na to, że ICD-10 ma już ponad 30 lat, zrozumiała jest naukowo przestarzały język w nim zawarty. DSM-5 ma jednak tylko 11 lat, a można się w nim spotkać ze znacząco bardziej stygmatyzującym językiem odnoszącym się do osób neuroróżnorodnych.

To, co jest społecznie uznane za naturalne i normalne, a wyrażone w języku, pozwala uporządkować przestrzeń życia społecznego, marginalizując, bądź przeciwnie -

⁶⁴ Ramsay, J. R., & Rostain, A. L. (2005). Girl, repeatedly interrupted: The case of a young adult woman with ADHD. *Clinical Case Studies*, 4(4), 329-346.

⁶⁵ Waite, R., & Russell Ramsay, J. (2010). Cultural proficiency: A Hispanic woman with ADHD—A case example. *Journal of attention disorders*, 13(4), 424-432.

destygmatyzując - jego specyficzne wymiary. Skoro społeczny odbiór transpłciowości zmienił się, chciałbym, żeby podobna ewolucja nastąpiła też w kwestii neuroróżnorodności. Dominujący społeczny wzór funkcjonowania zazwyczaj nie jest odpowiedni dla wszystkich. Bezpośrednia forma komunikacji osób neuroróżnorodnych może być społecznie korzystnym kierunkiem rozwoju naszych norm. Takie osoby mogą wywoływać społeczną refleksję, która może doprowadzić do zmiany.

Powstające kwestionariusze, takie jak RAADS-R⁶⁶ (Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale-Revised), opierające się na klasyfikacjach DSM-V i ICD-10, pokazują jednak, z jakim niezrozumieniem mierzą się osoby neuroróżnorodne. Kwestionariusze wykreślają ich obraz z zewnętrznej perspektywy osób neurotypowych, rozpatrywania neuroróżnorodności jako problemu, który opisuje lista specyficznie zdefiniowanych cech skupiających się na niezrozumieniu emocji innych, nieadekwatności społecznych zachowań, aspołecznym rysie jednostki, niechęci do przystosowania się do społecznych norm. Tymczasem, osoby autystyczne mogą czuć więcej i silniej, niż osoby neurotypowe, stygmatyzujące może być dla nich czytanie pytań z kwestionariusza takich, jak: “jestem sympatyczną osobą”, “jestem wyrozumiałą osobą”, “lubię mieć bliskich przyjaciół” w sytuacji, gdy odpowiedź “zupełnie mnie nie dotyczy” na te pytania daje najwięcej punktów zbliżających osobę wykonującą test do bycia zakwalifikowanym jako spełniająca kryteria diagnostyczne. W popularnym teście internetowym IDR-ASDT⁶⁷ pada pytanie, czy osoba wypełniająca test ma obsesje na punkcie ciągów liczbowych i zapamiętuje numery rejestracyjne; przestarzałość i niezrozumienie widziane są gołym okiem.

Jednocześnie, internetowe kwestionariusze to prosty sposób sprawdzenia siebie i szansa na zrozumienie tego niezrozumienia, którego osoby neuroróżnorodne doświadczają całe życie. W moim osobistym przypadku tak właśnie było. Mimo wielu wad, uproszczeń, stygmatyzującego języka i bazowania na stereotypach dotyczących zachowania czy odczuwania emocji, są jednym z najlepszych narzędzi, które jako społeczeństwo na razie mamy do dyspozycji.

⁶⁶ <https://embrace-autism.com/raads-r/>

⁶⁷ <https://www.idrlabs.com/pl/spektrum-autyzmu/test.php>

2.3 Kryteria białego mężczyzny z bogatszego kraju. Czyli o tym, jak kryteria i testy zapominają o osobach kolorowych, kobietach i różnicach wynikających z odmiennej socjalizacji i kultury.

Pomijając wszystkie wcześniejsze wymienione problemy z tym, jak jako społeczeństwo podchodzimy do diagnozy, pojawia się jeszcze kolejny, kulturowy aspekt. Psychologia swoje fundamenty budowała głównie na podstawie badań nad białymi mężczyznami. Do dzisiaj mierzymy się z mniej lub bardziej uświadamianymi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu. Aktualne kryteria diagnostyczne autyzmu i ADHD mają w założeniach myślenie o pacjencie jako o białym chłopcu, gdyż to głównie w dzieciństwie i w odniesieniu do chłopców do tej pory diagnozowano te dwa zjawiska. To, w jaki sposób socjalizujemy chłopców i dziewczynki jest różny, więc należałoby założyć, że mogą wystąpić różnice w tym, jak przejawia się neuroróżnorodność w zależności od płci i w jaki sposób można ją obserwować, szczególnie w życiu dorosłym. Badania szacują, że na każdą zdiagnozowaną kobietę, przypada od 2 do 4 zdiagnozowanych mężczyzn^{68 69 70}. Istnieją pewne hipotezy na temat powodów tej dysproporcji, nie są one jednak w dostatecznym stopniu potwierdzone, by wyjaśniać tak dużą różnicę⁷¹. Część badaczy uważa, że głównym czynnikiem różnicującym jest wychowanie do ról płciowych. Według nich, osoby socjalizowane do genderowej roli kobiet, mają większą skłonność (są bardziej przyuczane do) do przystosowywania się, rezygnowania ze swoich potrzeb na rzecz innych⁷². Takie osoby uformowane przez procesy socjalizacji mogą ukrywać swoje prawdziwe oblicze, co oczywiście wiąże się z wielkimi kosztami na zdrowiu psychicznym. Z tego powodu, powstają oddzielne zbiory “objawów”, które są bardziej dostosowane do osób socjalizowanych do roli kobiet. Czasem nazywa się to po prostu kobiecym autyzmem (*female autism*)⁷³, nazwa ta jednak nie jest popularna ze względu na nacechowanie genderowe, a jednocześnie kryteria diagnostyczne z użyciem tej ramy kładą duży nacisk na sposób, w jaki osoba badana była wychowywana w dzieciństwie. Jako, że

⁶⁸ Fombonne, E. (2009). Epidemiology of pervasive developmental disorders. *Pediatric research*, 65(6), 591-598.

⁶⁹ Loomes, R., Hull, L., & Mandy, W. P. L. (2017). What is the male-to-female ratio in autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 56(6), 466-474.

⁷⁰ Hull, L., Petrides, K. V., & Mandy, W. (2020). The female autism phenotype and camouflaging: A narrative review. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders*, 7, 306-317.

⁷¹ Baron-Cohen, S., Lombardo, M. V., Auyeung, B., Ashwin, E., Chakrabarti, B., & Knickmeyer, R. (2011). Why are autism spectrum conditions more prevalent in males?. *PLoS biology*, 9(6), e1001081.

⁷² Baron-Cohen, S., Lombardo, M. V., Auyeung, B., Ashwin, E., Chakrabarti, B., & Knickmeyer, R. (2011). Why are autism spectrum conditions more prevalent in males?. *PLoS biology*, 9(6), e1001081.

⁷³ Kirkovski, M., Enticott, P. G., & Fitzgerald, P. B. (2013). A review of the role of female gender in autism spectrum disorders. *Journal of autism and developmental disorders*, 43, 2584-2603.

autyzm u kobiet dalej jest tematem tabu i nie jest szeroko omawiany w dyskursie społecznym, chciałbym by chociaż to miejsce w pracy mogło zostać poświęcone temu zjawisku.

Wymienione zostają cztery główne obszary, w których prominentne są cechy “kobiecego autyzmu”: obszar emocjonalności, obszar psychologiczny, obszar zachowania i obszar społeczny⁷⁴.

W obszarze emocjonalnym lista objawów układa się w obraz osoby, która: wydaje się emocjonalnie niedojrzała i wrażliwa; ma skłonność do wybuchów lub płaczu, czasem z powodu pozornie drobnych rzeczy; ma problemy z rozpoznawaniem i nazywaniem swoich uczuć, ignorowanie lub tłumienie emocji, aż do momentu, kiedy wybuchną i eksplodują; może być zaniepokojona lub przytłoczona, kiedy inni są zdenerwowani, ale nie jest pewna jak zareagować, lub jak ich wesprzeć, Po dłuższych spotkaniach towarzyskich lub nadmiernej stymulacji staje się “nieobecna” i wydaje się wyłączać.

Obszar psychologiczny charakteryzuje autystyczną kobietę jako: osobę zgłaszającą wysoki poziom lęku, szczególnie społecznego; osobę postrzeganą przez innych jako zamkniętą w sobie i skłonna do depresji; osobę, której przed diagnozą autyzmu mogła zostać postawiona diagnoza zaburzeń nastroju, takich jak zaburzenie dwubiegunowe lub zaburzeń osobowości, takich, jak borderline czy narcystyczne zaburzenie osobowości; osoba, która intensywnie boi się odrzucenia i stara się kontrolować uczucia innych ludzi, by go uniknąć, ma niestabilne poczucie własnej wartości, być może w dużym stopniu uzależnione od opinii innych.

Obszar zachowania specyfikuje się tym, że osoba: wykorzystuje kontrolę do radzenia sobie ze stresem; przestrzega intensywnie narzuconych przez siebie zasad, mimo że ma ekscentryczną osobowość; zwykle jest najszcześliwsza w domu lub w znajomym, przewidywalnym otoczeniu; wygląda młodo jak na swój wiek, jeśli chodzi o wygląd, ubiór, zachowanie czy zainteresowania; ma skłonności do nadmiernych ćwiczeń, ograniczania kalorii lub innych zachowań wywołujących zaburzenia odżywiania; zaniedbuje zdrowie fizyczne do momentu, w którym nie da się go zignorować; uspokaja się poprzez ciągłe wiercenie się, słuchanie powtarzającej się muzyki, kręcenie włosów, dłubanie przy paznokciach lub skórkach itp.

Ostatni obszar, społeczny opisuje “kobiecy autyzm” w taki sposób: osoba jest społecznym kameleonem, przejmuje maniery i zainteresowania grup, w których przebywa;

⁷⁴ Price, D. (2022). *Unmasking autism: Discovering the new faces of neurodiversity*. Harmony.

może być bardzo dobrze wykształcona, ale będzie miała problemy z kwestiami społecznymi na studiach lub w pracy zawodowej; może być bardzo nieśmiała lub milcząca, ale może stać się bardzo otwarta, kiedy dyskutuje na temat, który ją pasjonuje; w dużych grupach lub na imprezach ma problemy z określeniem, kiedy się odezwać, nie inicjuje rozmów, ale może sprawiać wrażenie osoby otwartej i swobodnie czującej się, gdy ktoś do niej podejdzie; potrafi nawiązywać kontakty towarzyskie, ale głównie w płytki, powierzchowny sposób, który może sprawiać wrażenie przedstawienia. Ma trudności z nawiązywaniem głębszych przyjaźni, ma problemy z wyrażeniem rozczarowania lub niezgody podczas rozmowy. Różnica w obrazie “kobiecego autyzmu”, a autyzmu “białego chłopca”, bierze się głównie z różnicy tego, w jaki sposób socjalizujemy osoby do roli płciowych. Ze względu na to, że pożądane cechy genderowego obrazu kobiet opierają się na cechach jak: wrażliwość, emocjonalność, opiekuńczość, to w porównaniu do standardowego, męskiego obrazu autyzmu, kobiety mogą łatwiej komunikować swoje emocje, bardziej ukrywać swoje potrzeby i w większym stopniu się maskować.

Problem niedodiagnozowania innych grup etnicznych i płciowych, wynikający z tego, że kwestionariusze oparte są głównie na wzorze białego mężczyzny, pogłębia się w przypadku osób pochodzących z innych kultur, niż zachodnia. Generalnie, większość kryteriów jest tworzona przez zachodnie systemy wiedzy i również do nich się odnosi. Kryteria wraz z różnicami w kulturowej socjalizacji rozmijają się w mniejszym i większym stopniu. Zapomniane są osoby z Azji, Ameryki Południowej, czy Afryki. Niebiała i socjalizacyjnie kobieca neuroróżnorodność jest szeroko pomijana, może czas przyniesie i tę falę zmian w popularyzacji tego terminu i dostosowaniu go do ludzi, a nie ludzi do terminu.

2.4 Problem granicy. Kiedy możemy zaklasyfikować neuroróżnorodność?

Kolejną bardzo płynną kwestią związaną z diagnozą jest to, kiedy faktycznie możemy zaklasyfikować osobę z pewnymi cechami jako osobę neuroróżnorodną. Kiedy liczba występujących cech i ich nasilenie jest wystarczająca? Czasem możemy usłyszeć o tym, że: “każdy jest trochę autystyczny”. Pytanie, czy na pewno? Neuroróżnorodność to specyficzny rodzaj przetwarzania informacji w mózgu, narząd ten ma inną konstrukcję fizyczną u osób neuroróżnorodnych. Aktualnie badana jest korelacja neuroróżnorodności z pewnymi somatycznymi zaburzeniami funkcjonowania organizmu. Bardzo dużo wskazuje, że neuroróżnorodność nie kończy się w głowie, tylko prawdopodobnie tam zaczyna. Okazuje się, że osoby autystyczne/ osoby z ADHD, mogą mieć szereg pewnych “zaburzeń” funkcjonowania organizmu. Wymienię kilka: zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej (zaburzenia

regulacji tętna, szczególnie przy zmianie pozycji ciała), zespół Ehlersa Danlosa (zaburzenia tkanki łącznej, hipermobilność), zespół aktywacji komórek tucznych (nietolerancja histaminy, alergię), wszelkie problemy z układem trawiennym, np. refluks żołądka, czy generalna dysautonomia^{75 76 77}. Aktualnie trwają badania nad powiązaniem neuroróżnorodności z tymi specyficznymi cechami organizmu.

Nie wiadomo jednak jak postrzegać granice w tej kwestii, ze względu na diagnozowanie objawowe, nie da się wskazać widocznego miejsca, w którym neuroróżnorodność się zaczyna. Samo występowanie pojedynczych cech ADHD, nie czyni koniecznie z osoby kogoś z ADHD. Neuroróżnorodność to prawdopodobnie kontinuum, bez wyraźnego początku, w którym się zaczyna. Może okazać się, że ze względu na brak akceptacji zachowań kojarzonych z neuroróżnorodnością, duża część osób została przystosowana do wpisywania się w normy, co może zaniżać nasze założenia o powszechności neuroróżnorodności w społeczeństwie. Osobiście mam wrażenie, że tak się może wydarzyć. Neuroróżnorodność może być znacznie powszechniejsza w naszym społeczeństwie, niż wskazuje na to ilość oficjalnych diagnoz. Część osób po zetknięciu się z informacjami opisującymi sposób funkcjonowania osób neuroróżnorodnych, ma szansę na utożsamienie się, co może docelowo doprowadzić do ich samoodkrycia. Wpisuje się to oczywiście w społeczny model podejścia do neuroróżnorodności, proponujący samorefleksję w tym kontekście. Nie bez powodu symbolem autyzmu jest kolorowa wstęga Moebiusa, reprezentująca nieskończone warianty cech znajdujących się w spektrum. Wśród osób neuroróżnorodnych są jednostki bardzo społeczne, są takie, które nie odczuwają problemów związanych z przebodźcowaniem, jak i takie, które są bardzo wrażliwe i bezradne w społecznych sytuacjach. Ze względu na sposób definicji neuroróżnorodności w medycynie, część z nich nie pomyślałyby o sobie jako osobach neuroróżnorodnych, nie wpisując się w “przynajmniej 2 z 4 wymienionych objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie”. Możliwe, że teoria kontinuum autystycznego okaże się tą, która najlepiej będzie oddawała złożoność i specyfikę tego zjawiska w społeczeństwie.

⁷⁵ Kalb, L. G., Hagopian, L. P., Gross, A. L., & Vasa, R. A. (2018). Psychometric characteristics of the mental health crisis assessment scale in youth with autism spectrum disorder. *Journal of child psychology and psychiatry*, 59(1), 48-56.

⁷⁶ Casanova, E. L., Baeza-Velasco, C., Buchanan, C. B., & Casanova, M. F. (2020). The relationship between autism and Ehlers-Danlos syndromes/hypermobility spectrum disorders. *Journal of personalized medicine*, 10(4), 260.

⁷⁷ Gabriels, R. L., Cuccaro, M. L., Hill, D. E., Ivers, B. J., & Goldson, E. (2005). Repetitive behaviors in autism: Relationships with associated clinical features. *Research in developmental disabilities*, 26(2), 169-181.

2.5 Dane statystyczne dotyczące liczby oficjalnych diagnoz zaburzeń i neuroróżnorodności.

Bardzo trudno jasno określić, ile faktycznie osób można zakwalifikować jako osoby neuroróżnorodne, zależy to między innymi od tego, jak społecznie zdefiniowana zostanie granica między normą i jej brakiem, a tym samym, jakie kryteria diagnostyczne zostaną przyjęte. Można prześledzić zmieniającą się liczbę diagnoz autyzmu na przestrzeni czasu⁷⁸.

Pierwsze badanie miało miejsce w 1966 roku. Victor Lotter badał dzieci w wieku od 8 do 10 lat za pomocą kwestionariuszy. Badanie wykazało, że na 10000 osób w populacji, średnio może przypadać od 4 do 5 osób autystycznych, z wyraźną przewagą chłopców. To w tamtym badaniu okazało się, że na około 2-3 autystycznych chłopców, przypada tylko jedna autystyczna dziewczynka⁷⁹.

W 1979 roku w Wielkiej Brytanii, Lorna Wing przeprowadziła badania, w których otrzymała podobne wyniki na poziomie 4-5 osób na 10000, lecz gdy ponowiła badanie i oparła się na koncepcji kontinuum autystycznego, w której nie ma wyraźniej różnicy między neurotypowymi, a neuroróżnorodnymi, a granica jest płynna, otrzymała już wynik na poziomie 21 osób na 10000⁸⁰.

W latach 90 XX wieku ciągle badano odsetek osób autystycznych w populacji i w zależności od przyjętej metodologii, wieku badanych, kraju, otrzymywano różne wyniki, które można zamknąć w przedziale od 11 do 73 osób autystycznych na 10000 osób w populacji. Rozszerzając perspektywę, osadzając różnice w diagnozie w czasie, Matthew J. Maenner, przeprowadził badania w 2016 roku, otrzymał już wynik 185 osób autystycznych na 10000 osób w populacji. A amerykańskie CDC (Centers for Disease Control and Prevention) w 2020 roku po badaniach ogłosiło, że jedno na 36 dzieci może być autystyczne⁸¹.

Te wszystkie różnice wynikają z kilku rzeczy: zmieniającej się definicji, kryteriów, metod badawczych, różnej próby badawczej. Wszystkie podane wyniki odnosiły się jednak do populacji badanych dzieci. Jak jednak wygląda sytuacja, gdy weźmiemy pod uwagę również osoby dorosłe?

⁷⁸ <https://www.autismo.pl/wiedza-o-autyzmie/jak-czesto-wystepuje-autyzm-epidemiologia/#sdfnote3sym>

⁷⁹ Bobkowicz-Lewartowska, L. (2005). *Autyzm dzieci*™ cy: zagadnienia diagnozy i terapii.

⁸⁰ Pisula, E. (2001). *Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia*. Wydawnictwo Naukowe PWN.

⁸¹ Maenner, M. J. (2023). Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 sites, United States, 2020. *MMWR. Surveillance Summaries*, 72.

Badania pokazują, że autyzm w aktualnych kryteriach może występować u około 2.5% całej populacji⁸². Podczas badań w Wielkiej Brytanii, porównano liczbę dorosłych zdiagnozowanych na autyzm w 2001 roku i 2016 roku. U dorosłych w 2001 roku autyzm stwierdzono u 1.8 osoby na 10000 osób w populacji, a w 2016 roku, już u 50 osób na 10000 osób w populacji. To wzrost o 2777% w ciągu 15 lat. Skala niedodiagnozowania osób dorosłych musi być zatem ogromna. W marcu roku 2024, w Wielkiej Brytanii, o 50 % w ciągu 12 miesięcy zwiększyła się liczba skierowań na diagnozę autyzmu dla osób dorosłych⁸³. Inne badanie, również przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, pokazuje, że w tym kraju, gdzie populacja osób zdiagnozowanych wynosi 700 tysięcy, jej liczebność może i tak być niemal o połowę niedoszacowana. 1.2 miliona, liczba, która pada w badaniu, dawałaby 1.7 procenta całej populacji Wielkiej Brytanii. Skalę problemu może ukazywać również fakt, że nawet 90% ludzi po 50 roku życia jest niezdiagnozowana.

Zmiana liczby diagnoz w czasie wskazuje na to, że o neuroróżnorodności wiemy coraz więcej i że nasz sposób klasyfikacji ciągle się zmienia. Płynność tego zjawiska dodatkowo poświadcza fakt, że logika tworzenia kryteriów diagnostycznych istotnie wpływa na statystyki diagnoz. Zmienność podejścia do neuroróżnorodności może stanowić kolejny argument na rzecz społecznego (społeczno-krytycznego) modelu neuroróżnorodności, wskazując potencjalność pojawiania się błędów podczas procesu diagnozy.

2.6 Oficjalna diagnoza vs samoodkrycie, o potrzebach kategoryzacji.

Mając na uwadze problemy związane z procesem uzyskania formalnej, medycznej diagnozy, takie jak: koszty, dostępność specjalistów, płynność definicji neuroróżnorodności, brak jednej granicy czy kryterium, warto przyjrzeć się procesowi samoodkrycia, który zdobywa popularność w przestrzeniach zrzeszających osoby neuroróżnorodne. Aktualnie mamy dostęp do niezliczonej liczby artykułów, prac naukowych, treści samopomocowych, oficjalnych kryteriów psychiatrycznych czy kwestionariuszy, które mogą budować wiedzę osób na temat neuroróżnorodności, ostatecznie osadzając na fundamentach ich samoodkrycie. Skoro neuroróżnorodność nie jest chorobą, a diagnoza opiera się przede wszystkim na wywiadzie objawowym, samoodkrycie zakłada, że - przynajmniej dla części osób - kontakt z lekarzem nie jest niezbędny do zrozumienia siebie. Samoodkrycie może jednocześnie stanowić etap poprzedzający oficjalną diagnozę. W efekcie samoodkrycia neuroróżnorodność może

⁸² Dietz, P. M., Rose, C. E., McArthur, D., & Maenner, M. (2020). National and state estimates of adults with autism spectrum disorder. *Journal of autism and developmental disorders*, 50, 4258-4266.

⁸³ <https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/autism-statistics#summary>

stawać się sposobem życia podlegając stopniowej normalizacji jako doświadczenie siebie w kontekście społecznym.

Samoodkrycie to zatem sprzeciw wobec dominacji diagnozy medycznej i traktowania neuroróżnorodności jako choroby. Osoby ze społeczności neuroróżnorodnej często opisują, że od zawsze wiedziały, że coś je wyróżnia, że są w jakiś sposób inne, a po kontakcie z doświadczeniami innych, czy po przeczytaniu listy charakterystycznych neuroróżnorodnych cech czy zachowań, poczuły jeszcze większą pewność. Część osób nie potrzebuje specjalnego papierka z napisem “stwierdzono ADHD”, by poczuć się lepiej z samymi sobą, by się lepiej zrozumieć. Samo utożsamienie się z neuroróżnorodnością daje szereg możliwości, można uczyć się od innych, w jaki sposób radzić sobie z codziennymi problemami, można uczyć się specjalnych taktyk, które pozwolą okiełznać utrudniające funkcjonowanie w neurotypowym społeczeństwie cechy.

Antypsychiatryczny dyskurs uwalniał osoby spod władzy formalnych diagnoz i zasad funkcjonowania systemu medycznego. Z drugiej jednak strony, psychiatryczna etykieta nadaje ramę interpretacyjną zachowań osób neuroróżnorodnych, która może pomóc innym zrozumieć ich funkcjonowanie. Rama psychiatryczna daje również instytucjom możliwość rozpoznania zjawiska neuroróżnorodności przez system państwowy. Dzięki zinstytucjonalizowaniu, pojawia się możliwość zapewnienia systemowej pomocy dla osób neuroróżnorodnych i wsparcia farmakologicznego, podobnie jak w przypadku transpłciowości.

Można oczywiście powiedzieć, broniąc diagnozy, że samoodkrycie zakłada ryzyko utożsamienia się z neuroróżnorodnością, której wcale się “nie posiada”. Jednak, moim zdaniem, świat stukrotnie bardziej skorzysta na propagowaniu wiedzy i coraz większej liczby świadomych swojego funkcjonowania ludzi, niż straci na nieprawidłowym utożsamieniu się jakiejś części z nich z listą neuroróżnorodnych objawów. Samoodkrycie daje ludziom większe poczucie sprawczości w zakresie rozumienia swojego funkcjonowania, możliwości jego przyjęcia i zaakceptowania. Samorzecznictwo promuje również tworzenie grup wsparcia skupionych również na walce o równe prawa, buduje oddolne inicjatywy pomocowe, w których osoby samoidentyfikujące się mogą szukać pomocy, wsparcia.

3. Psychiatria demotyczna. Czyli jakim chlebem jesteś?

Na podstawie obserwacji ludzi i ich zachowań w Internecie, jak również po przeglądzie badań dotyczących podejścia do kwestionariuszy, można wysunąć wniosek, że ludzie mają dużą potrzebę kategoryzacji⁸⁴. Lubimy wiedzieć, w jakim stylu się ubieramy, jaka precyzyjna nazwa gatunku muzycznego najlepiej opisuje nasze gusta, czy jako jednostka preferujemy kuchnię włoską czy może hiszpańską? A tak w ogóle to jakim rodzajem chleba jesteś? Można to tłumaczyć między innymi za pomocą socjologicznych koncepcji dotyczących upraszczania rzeczywistości. Jean-Claude Kaufmann pisał o przyzwyczajeniach⁸⁵, dzięki którym czujemy się bezpieczniej i pewniej w naszym życiu, wpisywanie się w społecznie dostępne kategorie może spełniać podobną funkcję. Dodatkowo Anthony Giddens opisując świat późnonowoczesny⁸⁶, pisał o ciągłej potrzebie kreowania i kształtowania swojej tożsamości. Ona się zmienia, ewoluuje i praktycznie nigdy nie jest statyczna. Tworzenie tożsamości to ciągła praca. Dodatkowo, kultura indywidualistyczna wymaga od nas odróżniania się w jakiś sposób od innych, próbujemy stworzyć wyjątkową kompozycję cech, kategorii, które nas wyróżnią, podkreślą naszą wyjątkowość⁸⁷. To, że upraszczamy sobie nasz świat jest również poniekąd wymagane do funkcjonowania w tak złożonym społeczeństwie i w ramach tak złożonej kultury. Ciągły wzrost złożoności świata wymaga podejmowania ustawicznych prób jego upraszczania, wprowadzana w ruch polityk prostoty mających na celu przeciwdziałanie złożoności i podtrzymywanie jednostkowego poczucia sprawczości⁸⁸. Pytanie jednak leży w tym, jak dalece posunięta kategoryzacja jest wymagana do funkcjonowania? Cały czas musimy socjalizować dzieci w kategoriach genderowych i uczyć ich przypisywania kulturowo zachowań. Problem pojawia się w sytuacji, w której osoba nie wpisuje się w konkretne, genderowe ramy. Wyłamanie się może skutkować wykluczeniem społecznym. Trudno przychodzi nam akceptowanie sytuacji, w których ktoś nie wpisuje się w kategorie, których używamy do opisywania i rozumienia świata. Wyłamanie się z Kaufmannowskich przyzwyczajzeń to właśnie robi, wymusza na osobach refleksję, która jest dla nich nierzadko zjawiskiem nieprzyjemnym. Obcość zdaje się dobrze opisywać doświadczenie osób neuroróżnorodnych. Osoby takie i ich sposób funkcjonowania oraz interpretowania

⁸⁴ Wigham, S., Rodgers, J., Berney, T., Le Couteur, A., Ingham, B., & Parr, J. R. (2019). Psychometric properties of questionnaires and diagnostic measures for autism spectrum disorders in adults: A systematic review. *Autism*, 23(2), 287-305.

⁸⁵ Teoria przyzwyczajzeń, ucieleśnienia i relacji ciało-przedmioty. Kaufmann J.-C., Ego: socjologia jednostki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004

⁸⁶ Giddens, A. (1992). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*.

⁸⁷ Bauman, Z. (2013). *The individualized society*. John Wiley & Sons.

⁸⁸ Krajewski, M. (2013). Przeciwwłożoność. Polityki prostoty. *Studia socjologiczne*, 211(4), 37-50.

rzeczywistości podważają nasze postrzeganie świata, jego porządek, co może stanowić podstawę ich dyskryminacji.

3.1 Doświadczenia i emocje ponad dyskurs objawowy.

Psychiatria demotyczna to moja propozycja opisu opartego na potrzebie przywołanej wyżej kategoryzacji poszukiwania odpowiedzi na temat swojego stanu zdrowia psychicznego poza oficjalnym systemem wiedzy psychiatrycznej. Termin powstał na podstawie pojęcia zwrotu demotycznego rozwijanego w polu badań kultury popularnej przez Greame Turnera. W jego ujęciu, zwrot demotyczny to zjawisko polegające na zwiększeniu widoczności zwykłych ludzi w mediach czy kulturze⁸⁹. Współczesna kulturowa przestrzeń publiczna staje się miejscem wspólnym, w którym zaciera się granica między ekspertami a "zwykłymi ludźmi", ze względu na przejęcie części dyskursu przez ruchy pacjenckie i podejście samorzecznictwa, a dodatkowo nastąpił kulturowy wzrost istotności tego co zwyczajne, codzienne. W znaczącym stopniu ułatwiony jest dostęp do platform medialnych i możliwość tworzenia treści kulturowych. Ważnym aspektem koncepcji jest wzrost partycypacyjności jednostek w przestrzeni medialnej kierunku mediów bardziej demokratycznych, oddolnych, do których dostęp - w roli twórców treści - mają nie tylko pojedyncze osoby z branży medialnej. Przez ułatwienie dostępu do platform i zmniejszenie się roli ekspertów, zaciera się granica między widownią, a sceną, zanika granica między tymi co tworzą i tymi co odbierają treści kulturowe. W definicji, zwrot mówi o zachodzącej zmianie, przejściu od elitarności przestrzeni produkcji treści kulturowych w kierunku demokratyzacji medialnej przestrzeni publicznej. Ze względu na przechwycenie części dyskursu psychiatrycznego przez dyskursy kultury popularnej, analogicznie jak w kwestii zwrotu demotycznego, również w kwestii dyskusji o zdrowiu psychicznym zmniejszyła się bariera uniemożliwiająca dotychczas - z uwagi na brak specjalistycznego wykształcenia - udział w niej "zwykłymi ludźmi", bazującym nie tyle na wiedzy medycznej, co na własnych doświadczeniach. Co za tym idzie, otworzyła się - zwłaszcza w przestrzeni internetowej - nowa sfera publiczna, a w niej grupy wsparcia, które powoli, oddolnie modyfikują język używany w kontekście neuroróżnorodności tak, by był zrozumiały nie tylko dla ekspertów.

Proponuję więc termin psychiatrii demotycznej jako pojęcie ilustrujące coraz większą demokratyzację psychiatrii i innych dziedzin zdrowia psychicznego. Demokratyzacja nie

⁸⁹ Turner, G. (2009). Ordinary people and the media: The demotic turn. *Ordinary People and the Media*, 1-200.

opiera się na dobrowolnym obustronnym odchodzeniu od formalnych wymogów medycznych; to raczej równoległe wobec nich uznanie wartości doświadczeń i odczuć osób neuroróżnorodnych, rozszczełnianie wąskich kryteriów diagnostycznych, poziome dzielenie się wiedzą na temat zdrowia psychicznego. Coraz powszechniejsze w oddolnym dyskursie neuroróżnorodności pojęcia samoodkrycia czy samodiagnozy, wydają się dobrze ilustrować ten zwrot. Samoodkrycie, jako pojęcie kluczowe w psychiatrii demotycznej, daje osobom poczucie sprawczości w samodzielnym identyfikowaniu aspektu ich życia, które je mocno ukształtował. Zwrot demotyczny w psychiatrii może mieć swoje przyczyny we wcześniej wymienionych problemach dotyczących dostępu do możliwości uzyskania diagnozy psychiatrycznej, takich jak: koszty, niedostępność specjalistów czy nieprecyzyjność i opresyjność kategorii medycznych. Konsekwencją zwrotu demotycznego w psychiatrii może być wzrost znaczenia wiedzy potocznej, a nawet jej przewaga nad wiedzą naukową i jej znaczeniem w całym procesie ujawniania. Psychiatria demotyczna jest mocno osadzona w doświadczeniach z życia codziennego.

3.2 Wspólnotowość, *autism gender* i neuroróżnorodna kontrpubliczność.

Xenogender (ksenopłeć) to termin służący do opisu poczucia płci, niemieszczącego się w tradycyjnym rozumieniu płci męskiej i żeńskiej. Termin stosowany jest głównie w społeczności LGBT+ do opisu niekonwencjonalnych sposobów odczuwania przez te osoby swojej tożsamości płciowej. *Xenogender* często używa konceptualnych, metaforycznych, nierzadko opierających się na abstrakcji opisów, by móc adekwatnie określić swoje odczucia płciowe⁹⁰. Opisy te mogą nawiązywać do zwierząt, kolorów czy stanów emocjonalnych. Z tego powodu, opisy ksenopłci często uwzględniają uczucia alienacji, poczucia wyobcowania wobec społeczeństwa, wynikającego z nietypowego, odbiegającego od normy odczuwania płci. *Autism gender* to jedna z mikrotożsamości w ramach kategorii ksenopłciowości, która opisuje odczucia wobec płci osób autystycznych, które ze względu na swoje podejście do społecznych norm i interakcji, mogą nie utożsamiać się z klasycznymi opisami tożsamości płciowych. Autyzm może być więc postrzegany jako integralna cecha osoby, która kształtuje jej sposób funkcjonowania i życia. I w konsekwencji, z tego względu, charakterystyka płci jako *autism*

⁹⁰ Salinas-Quiroz, F., & Sweder, N. (2023). Authentic gender development in non-binary children. *Frontiers in Sociology*, 8, 1177766.

gender, jako autyzmu kształtującego odczucia wobec tożsamości płciowej, może być dla części osób neuroróżnorodnych najbardziej adekwatna⁹¹.

Ze względu na częstość nakładania się na siebie przynależności jednostek do społeczności LGBT+ i społeczności osób neuroróżnorodnych, znaczenie rozumienia wykraczającej poza binarne standardy tożsamości płciowej w kontekście neuroróżnorodnego funkcjonowania jednostki w świecie społecznym, może dodatkowo wzmacniać zasadność postrzegania neuroróżnorodności jako tożsamości w modelu społeczno-krytycznym.

Możliwość dołączenia do przestrzeni i grup (samo)pomocowych, w których jednostkowe poczucie utożsamienia się z neuroróżnorodnością nie jest kwestionowane, to integralna część samoodkrycia. Zjawisko to można porównać do samorzecznictwa, w którym to zorganizowane społecznie osoby z niepełnosprawnościami, walczą o swoje prawa i uznanie w społeczeństwie. Zorganizowane, świadome swoich problemów grupy osób zmarginalizowanych mają możliwość do dostosowania systemu do ich potrzeb, a przynajmniej uczynienia tych potrzeb społecznie widzianymi i wartymi systemowego uwzględnienia⁹². Przestrzeń psychiatrii demotycznej w mediach społecznościowych często tworzą ludzie bez specjalistycznego wykształcenia, publikując treści dla podobnych osób, oddolnie i w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę.

Demotyczność psychiatrii oferuje zrozumienie, którego tak bardzo osoby marginalizowane potrzebowały ze strony psychiatrii medycznej. Osoby nieodkryte, nieujawnione, czuły się pominięte i niezrozumiane przez całe życie i psychiatria demotyczna daje możliwość, by ktoś im w pomógł doświadczenie neuroróżnorodności w jakiś przystępny sposób, za pomocą zrozumiałego języka, opisać, wyjaśnić, skategoryzować. Tam, gdzie lekarze zawodzą, pojawia się społeczność, która daje wsparcie, opowiada o swoich codziennych zmaganiach, dzieli się radami, akceptuje. Wydaje mi się, że tylko w społecznościach, w kontaktach z innymi ludźmi, jesteśmy w stanie stworzyć i otrzymać prawdziwe zrozumienie, akceptację i poczucie wspólnoty. Nie byłoby być może zwrotu demotycznego, gdyby spełniane zostawały potrzeby osób neuroróżnorodnych, gdyby otrzymywali odpowiednią pomoc od instytucji, gdyby poczuli się w pełni zrozumiani.

⁹¹ Lai, M. C., Lombardo, M. V., Auyeung, B., Chakrabarti, B., & Baron-Cohen, S. (2015). Sex/gender differences and autism: setting the scene for future research. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 54(1), 11-24.

⁹² Anderson, S., & Bigby, C. (2017). Self-advocacy as a means to positive identities for people with intellectual disability: 'We just help them, be them really'. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 30(1), 109-120.

Fora takie jak “ADHD dla dorosłych” zrzeszające prawie 43 tysiące członków, czy “AUTYZM FORUM” z liczbą członków przekraczającą 24 tysiące, są dobrymi przykładami kontrapubliczności w rozumieniu Michaela Warnera⁹³. Są to przestrzenie zrzeszające osoby zmarginalizowane, charakteryzujące się oporem wobec kultury dominującej, która ich nie reprezentuje, dyskursów, które je patologizują i zawłaszczają ich głosy. Kontrapubliczności to miejsca stworzone oddolnie jako odpowiedź na brak przestrzeni komunikacji i reprezentacji w narracjach społecznych i kulturowych głównego nurtu. Mają swoje specyficzne zwyczaje, formy interakcji i praktyki komunikacyjne. Są istotne ze względu na posiadają umiejętność pluralizacji dyskursu społecznego i potencjalną możliwość jego transformacji. Popularne kontrapubliczności mogą zwiększać dyskursywną widoczność wcześniej marginalizowanych grup. W ramach kontrapubliczności pojawiają się elementy samopomocy, dyskusji politycznych czy celebrowania codziennych zwyczajów ich członków. Takie grupy dają poczucie przynależności i zrozumienia, których osoby wcześniej nie mogły doświadczyć.

3.3 ADHD u dorosłych, sekcja norweski dla początkujących. O istotności grup wsparcia.

Grupy pomocowe stały się tak szeroko dostępne i popularne w Internecie, że rozdzielają się już na mnóstwo oddzielnych podchatów, które zajmują się praktycznie każdą gałęzią życia codziennego. Przez naukę konkretnych języków, dzielenie się swoimi przepisami, aż po sekcje grzybiarskie i umawianie się na wspólne wypadki do lasu. Ludzie próbują stworzyć swoje małe społeczeństwo z dostępnych dla nich narzędzi. Z powodów dużych odległości i raczej średniej, przynajmniej na razie, perspektywy stworzenia własnych osiedli mieszkalnych czy komun, pomagają sobie nawzajem w Internecie, na odległość.

Cechą psychiatrii demotycznej jest też prostszy do zrozumienia (a przede wszystkim do utożsamienia się) język, nie opierający się wyłącznie na wyszczególnianiu objawów zaburzeń. Treści tworzone przez demotycznych twórców często skupiają się na doświadczeniach powszechnych wśród osób neuroróżnorodnych, taki mechanizm może powodować, że osoby, które wcześniej nie chciały się identyfikować z objawami nawiązującymi do choroby, mogły się utożsamić z doświadczeniami z życia codziennego osób neuroróżnorodnych, co mogło popchnąć je w kierunku samoodkrycia. Stąd powszechność powoływania się na tak zwane “dino hands”, czyli jedno z zachowań, które jest często spotykane wśród osób neuroróżnorodnych, którego nijak nie można znaleźć w klasycznej

⁹³ Warner, M. (2021). *Publics and counterpublics*. Princeton University Press.

klasyfikacji medycznej. Psychiatria demotyczna tworzy własne listy doświadczeń, które mogą wskazywać na konkretną neuroróżnorodną tożsamość. Listy pełnią analogiczną funkcję, jaką pełniły objawy w podejściu stricte medycznym. Doświadczenia w tym ujęciu nie są stygmatyzujące czy wartościujące, a są wszyte w codzienność osób neuroróżnorodnych. Znacznie łatwiej może być nam zaakceptować i przyjąć fakt utożsamienia się z zachowaniem, jeśli nie jest ono nacechowane chorobowo. Zmiana języka na bardziej przyjazny, powszechność wiedzy i dzielenie się doświadczeniami to prawdopodobnie te cechy psychiatrii demotycznej, które mogą doprowadzać do wzrostu w liczby rozpoznań neuroróżnorodności.

3.4 Tik Tok mentorem w rytuale przejścia.

Osoby, które późno odkryły swoją neuroróżnorodność, przez całe życie musiały maskować swoje specyficzne cechy, zachowania, potrzeby. Moment odkrycia, pojawienia się pierwszych podejrzeń odnośnie prawdopodobieństwa, że ich mózg działa inaczej, niż neurotypowej części społeczeństwa, często ma miejsce właśnie na platformach społecznościowych takich, jak TikTok. Przez ilość informacji na temat życia z neuroróżnorodnościami obecnych (i nieustająco pojawiających się) na tej platformie, osoby odkrywające mogą poczuć się jakby miały osobistych mentorów, osoby, które tłumaczą im krok po kroku, nie oddalając się zbyt daleko od ich osobistych doświadczeń, to, co mogli podejrzewać całe życie. Etap odkrywania i podejrzewania neuroróżnorodności może być w pewnym sensie podobny do rytuałów przejścia, które często opisywane są w pismach związanych z duchowością⁹⁴. Oczywiście, rytuałów przejścia w pewnym szerokim sensie, jako czegoś otwierającego naszą świadomość na nowe sposoby życia, czegoś sprawiającego, że dowiadujemy się i odkrywamy o sobie coś, co wcześniej było dla nas ukryte, a co zaowocuje przyjęciem nowej tożsamości. Samo odkrycie i wstępny neuroróżnorodny “coming out” przed samym sobą może być właśnie taką formą rytuału przejścia. Zwieńczeniem rytuału będzie wówczas szereg zmian zachodzących w życiu osoby ujawnionej wraz z jej rosnącą wiedzą i nazywaniem na nowo swoich cech i sposobów funkcjonowania; osoba może zmieniać grupy znajomych, pracę, karierę zawodową czy poglądy. Zdarza się, że dopiero po samoodkryciu, osoba może zacząć w pełni funkcjonować zgodnie z sobą, bez strachu przed skazaną na niepowodzenie albo ogromne koszty psychiczne koniecznością wpisywania się w neurotypowe normy.

⁹⁴ Anczaruk, J. (2022). Coming out jako rytuał przejścia-nowa metafizyka kształtowania tożsamości. *Stan Rzeczy*, (22), 245-267.

Van der Genep opisywał rytuał przejścia w trzech etapach: fazie wyodrębnienia, polegającej na oddzieleniu się od starej tożsamości, którą można powiązać w tym przypadku ze zdobyciem informacji na temat neuroróżnorodności i pierwszymi refleksjami na temat swojej tożsamości; fazie liminalnej, stanu przejściowego między dwoma stanami, starą i nową tożsamością, etap bezpośrednio nawiązuje do liminalności, do zjawiska bycia zawieszonym w przestrzeni pomiędzy stanem starym, a nowym, jest to moment między porzuceniem starej wersji siebie, a coming outem przed samym sobą z nową tożsamością i fazie włączenia do społeczności w nowej tożsamości, etapie sygnalizującym skończenie rytuału i reintegracji jednostki do społeczeństwa z nową tożsamością..

Osoby opowiadające o neuroróżnorodności w kontekście swoich życiowych doświadczeń i przeżyć, mogą być pewnego rodzaju mentorami w tym rytuale, osobami, które tłumaczą tę dotychczas ukrytą wiedzę. W erze Internetu, kontakt fizyczny z osobą mentorską nie jest wymagany. Mentorem nie musi być też jedna osoba; podczas przeglądania internetowych treści, możemy natrafiać na wielu mentorów, którzy dokładają pojedyncze cegiełki do naszego projektu zwanego samoodkryciem. Mentorami zatem mogą być całe platformy, potencjalne miejsca nie tylko zdobywania wiedzy, ale również budowania neuroróżnorodnych społeczności.

3.5 “Każdy jest trochę autystyczny”. O przyczynach nagłego wzrostu kategoryzowanych zaburzeń psychicznych i neuroróżnorodności w społeczeństwach zachodnich.

Jak się można już domyślać, wzrost utożsamiania się z neuroróżnorodnościami prawdopodobnie wynika głównie z aspektu społecznego. Mam tutaj na myśli wzrost propagowania wiedzy na temat neuroróżnorodności na portalach społecznościowych, dostępność tej wiedzy, reprezentacje osób neuroróżnorodnych w filmach czy serialach, sławne i znane osoby “coming outujące” ze swoją neuroróżnorodnością, czy to, że pokolenie gen Z, znacznie częściej są skory do skorzystania z pomocy terapeutów w porównaniu do wcześniejszych pokoleń.

Dodatkowo, badania wskazują, że gen Z, ma znacznie większą świadomość swojego stanu psychicznego od poprzednich pokoleń⁹⁵. Nie ma naukowych powodów by sądzić, że wzrost diagnoz autyzmu czy ADHD, mógłby być spowodowany przez jakiś zewnętrzny

⁹⁵ Kemp, E., Porter, M., Davis, C., & Williams, K. M. (2022). Awareness as wellness: Examining disparities in mental health care. *Journal of Cultural Marketing Strategy*, 6(2), 102-114.

czynnik, prawdopodobnie jest to aspekt czysto społeczny⁹⁶. Ze względu na zjawisko psychiatrii demotycznej, osoby z pokolenia Z mają znacząco ułatwiony dostęp do informacji dotyczący wiedzy psychiatrycznej w mediach. Przez możliwość utożsamienia doświadczeń, mogą oni być bardziej skory do tego, by sprawdzić swoje podejrzenia odnośnie neuroróżnorodności u specjalisty, co może doprowadzać do wzrostu diagnoz neuroróżnorodności wraz z czasem⁹⁷. Takie zjawisko może być tłumaczone właśnie wtórnym efektem zwrotu demotycznego w psychiatrii, wynikającego ze wzrostu świadomości, dostępności wiedzy i oparciu na doświadczeniach. System ekonomiczny wymaga od ludzi olbrzymiej liczby pracujących godzin, wraz z dorastaniem, osoby z pokolenia Z mogą zauważać w sobie niemożność sprostania postawionym wymaganiom, co może dodatkowo rzucać światło na problem u młodych ludzi, którzy zainteresowani tematem, będą szukać odpowiedzi na pytania, które mogą naprowadzić ich na tropy odnoszące się do zdrowia psychicznego, w tym neuroróżnorodności⁹⁸.

Oczywiście wraz ze wzrostem liczby diagnoz, pojawiają się głosy, że “teraz to każdy ma ADHD”. Podobne argumenty mogą padać w przypadku każdej sytuacji, w której jakieś zjawisko nabiera popularności w społeczeństwie, np. zwiększenie widzialności leworęczności, która ostatecznie osiadła na około 10-15% osób w populacji⁹⁹. Argument linii pochyłej nie jest najlepszą formą dyskusji, a na pewno nie w tym przypadku. Fakt olbrzymiego niedodiagnozowania w przeszłości, nie umniejsza wzrostowi diagnoz aktualnie.

⁹⁶ Kałużna-Czaplińska, J., Żurawicz, E., & Józwick-Pruska, J. (2018). Focus on the social aspect of autism. *Journal of autism and developmental disorders*, 48, 1861-1867.

⁹⁷ Russell, G., Stapley, S., Newlove-Delgado, T., Salmon, A., White, R., Warren, F., ... & Ford, T. (2022). Time trends in autism diagnosis over 20 years: a UK population-based cohort study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 63(6), 674-682.

⁹⁸ Kałużna-Czaplińska, J., Żurawicz, E., & Józwick-Pruska, J. (2018). Focus on the social aspect of autism. *Journal of autism and developmental disorders*, 48, 1861-1867.

⁹⁹ Papadatou-Pastou, M., Ntolka, E., Schmitz, J., Martin, M., Munafò, M. R., Ocklenburg, S., & Paracchini, S. (2020). Human handedness: A meta-analysis. *Psychological bulletin*, 146(6), 481.

4. Próba zrozumienia i opisanie zjawiska odkrywania swojej tożsamości przed innymi i sobą samym w środowisku społecznym.

Coming out, tak zwane “wyjście z szafy” to sposób, w jaki najczęściej nazywamy określenie, uwidocznienie swojej tożsamości (najczęściej seksualnej) i opowiedzenie o niej innym. To “wyjście” określa stan przełamujący normę, jeśli ktoś musiał dokonać coming outu, to znaczy, że w jakimś sensie musiał się wcześniej ukrywać. I to ukrywanie (*self-concealment*) opisywane jest jako „predyspozycja do aktywnego ukrywania przed innymi osobistych informacji, które jednostka uważa za stresujące bądź negatywne”¹⁰⁰. Coming out jest przerwaniem długotrwałego procesu, jakim jest ukrywanie swojej tożsamości i innych informacji, których z powodów stresu, zagrożenia życia, obawy o represje, jednostka może nie wyjawiać przed innymi.

Co za tym idzie, pewne grupy, mniejszościowe w danym społeczeństwie mogą mieć większe powody, by w większym stopniu ukrywać swoje cechy, ze względu na to, że poziom represjonowania, którego doświadczają może być większy przez, np. inne pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, doświadczenie niepełnosprawności czy obcy język¹⁰¹. Jako, iż termin coming out ma szerokie znaczenie i aktualnie używany jest również potocznie w stosunku do wszelkich aktów zaprzestania ukrywania pewnych informacji o jednostce, należy pamiętać o tym, że dla niektórych grup czy jednostek, coming out może być w pewnym sensie automatyczny. Kolor skóry może automatycznie odkrywać przed innymi nasze potencjalne pochodzenie, a tym samym aktywować u nich pewne heurystyki i uproszczenia¹⁰². To zjawisko może sprawiać, że osoba ciemnoskóra może być automatycznie przypisana jako osoba imigrancka, pochodząca z innego regionu etnicznego, mimo że potencjalnie mogła urodzić się i żyć całe życie w kraju, gdzie większość mieszkańców ma jaśniejszy kolor skóry. Automatyczne coming outy mogą czasem nieść ze sobą negatywne konsekwencje, również ze względu na to, że osoba czasem nie ma pełnej sprawczości i decyzyjności w tym, przed kim i jak dokona swojego ujawnienia. Podsumowując, nie wszyscy mają możliwość decydowania o odkrywaniu się przed innymi, widoczna niepełnosprawność, kolor skóry, choroby czasem mogą robić to za nas¹⁰³.

¹⁰⁰ Larson, D. G., Chastain, R. L. (1990). Self-Concealment: Conceptualization, Measurement, and Health Implications. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 9(4), 439–455.

¹⁰¹ Bandel, J. (2022). Ujawnianie i rozwój tożsamości homoseksualnej. *Raport z badania gejów aktywistów społecznych. Poznań: Wydawnictwo Rys*.

¹⁰² Polański, G. (2013). Heurystyki wydawania sądów społecznych w mediach.

¹⁰³ Głowania, M. (2009). Ujawnienie orientacji homoseksualnej (coming out). W: I. Krzemiński (red.), *Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008* (s. 185–224). Warszawa: Instytut Socjologii UW.

W naszej kulturze mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją domniemania dotyczącego wielu kategorii, na zasadzie podobnej do Goffmanowskich typizacji¹⁰⁴. Domniemania dotyczą tego, iż automatycznie zakładamy u innych pewne zestawy cech, tożsamości, poglądów itd. I tak właśnie dzieje się, na przykład, z domniemaniem heteroseksualności i związanymi z nią heteronormatywnymi oczekiwaniami społecznymi wobec jednostek, co siłą rzeczy wiąże się z szeregiem represji i prób dyscyplinowania (systemowego, jednostkowego, formalnego bądź nieformalnego) osób, które z zakładanego domniemania się wyłamują¹⁰⁵. “Wyjątki” od naszych uproszczeń, schematów i heurystyk zawieszają ich pewność, co może sprawiać dyskomfort i generować negatywne uczucia oraz reakcje w stosunku do wyłamujących się z domniemania¹⁰⁶. Przykładem rozwiązania pojawiającego się dysonansu poznawczego jest społeczne konstruowanie piętna¹⁰⁷. Piętno ma na celu dehumanizację jednostki odbiegającej od norm, w celu uniknięcia refleksji dotyczącej norm społecznych i uzasadnia społeczne marginalizowanie jednostki.

Na tej podstawie, można skonstruować pojęcie neuronormatywności, w swoim znaczeniu analogiczne do heteronormatywności. Heteronormatywność to termin stworzony przez Michaela Wenera, opisujący zjawisko, w którym zakładamy heteroseksualności, jako typową i pożądaną orientację seksualną¹⁰⁸. Wraz z nim, istnieje zestaw instytucji i norm, takich jak: instytucja małżeństwa, dążenie do reprodukcji, czy stygmatyzacja osób o innej orientacji seksualnej, które mają służyć utrzymaniu statusowi heteronormatywności w społeczeństwie. Neuronormatywność polega na założeniu, że każda osoba jest neurotypowa, chyba że powie inaczej. Tak jak heteronormatywność tworzy biograficzne oczekiwania wobec jednostek, konstruując typową, pożądaną drogę życiową, która przez randki i ślub, powinna ostatecznie skończyć się posiadaniem potomstwa, tak neuronormatywność buduje całą kulturę wokół idei domyślności neurotypowego modelu funkcjonowania¹⁰⁹. Różnica polega na tym, że neuronormatywność buduje typową drogę życiową kształtowaną przez normy związane z pracą, rozwojem kariery, umiejętnościami społecznymi. Zakłada, że każda osoba będzie w stanie sprostać kulturowo narzuconej normie, pomijając tym samym i marginalizując

¹⁰⁴ Goffman E., Pierwotne ramy interpretacji, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, Jasińska-Kania A., Nijakowski L., Szacki J., Ziółkowski M., (red.), Warszawa 2006, wyd. Scholar

¹⁰⁵ Herek, G. M., Gillis, J. R., Cogan, J. C. (2009). Internalized Stigma Among Sexual Minority Adults: Insights From a Social Psychological Perspective. *Journal of Counseling Psychology*, 56(1), 32–43.

¹⁰⁶ Kaufmann J-C., Ego: socjologia jednostki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004

¹⁰⁷ Goffman, E. (2009). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Simon and schuster.

¹⁰⁸ Warner, M. (2000). *The trouble with normal: Sex, politics, and the ethics of queer life*. Harvard University Press.

¹⁰⁹ Warner, M. (2000). *The trouble with normal: Sex, politics, and the ethics of queer life*. Harvard University Press.

doświadczenia osób, które przez swoją neuroróżnorodność, nie są na przykład w stanie pracować w typowym dla kapitalistycznej *hustle culture* wymiarze godzin. Dodatkowym, podobnym do heteronormatywności aspektem neuronormatywności jest fakt braku refleksji nad aspektem, którego dotyczy norma. Osoby neuroróżnorodne funkcjonujące w ramach domniemanej, przyjmowanej bezrefleksyjnie jako powszechna i obowiązująca, neurotypowej normy, mają utrudnione zadanie, jeśli chodzi o możliwość odkrycia i zrozumienia swojej neuroróżnorodności. Skoro neurotypowa norma nie jest jakkolwiek podważana, to osoby mogą nigdy nie założyć tego, że potencjalnie istnieje jakaś różnorodność. Analogiczna sytuacja występuje właśnie w odniesieniu do heteronormatywności. Z tego powodu, tylko 1% dzieci w wieku 9-10 lat identyfikuje się jako osoby LGBT+¹¹⁰, a studenci w około 50%¹¹¹. Tak, jak założenia o orientacji opóźniają zrozumienie swojej psychoseksualnej czy płciowej tożsamości, tak założenia o neurotypie opóźniają zrozumienie siebie i swojego odmiennego neurotypu.

4.1 Coming out czy ujawnienie się. Perspektywa pojedynczego zdarzenia vs perspektywa procesu.

Coming out można rozumieć jako pojedyncze wydarzenie, jednorazowy akt podzielenia się ze swoją tożsamością przed innymi. Jednak patrząc na to zjawisko z szerszej perspektywy, można dostrzec, że coming out stanowi sekwencję wydarzeń, w zasadzie bez wyraźnego zakończenia i jest to proces długotrwały, który polega na odkrywaniu się przed różnymi ludźmi wraz z potencjalnie coraz większym rozumieniem siebie, swojej tożsamości itd. Proces ten może przypominać oś, która docelowo dąży do coraz szerszego odkrywania się ze swoją tożsamością przed innymi. Na osi mogą znajdować się pojedyncze wydarzenia, które do tego celu przybliżają¹¹². Coming out przed bliskimi, coming out przed znajomymi w pracy, przed sąsiadką. To są wydarzenia w długim procesie odkrywania się¹¹³. Proces możemy nazwać ujawnieniem. Wraz z tymi aktami “wychodzenia z szafy” przed innymi, możemy nabierać nowych rozumień, doświadczeń i odkryć, które będą modyfikowały późniejsze akty coming outowania, które ostatecznie nie są przecież niewrażliwe na kontekst i zależą od reakcji oraz podejścia innych po coming outcie. Wraz z tą perspektywą, rysuje się obraz ujawnieniowego

¹¹⁰ Calzo, J. P., & Blashill, A. J. (2018). Child sexual orientation and gender identity in the Adolescent Brain Cognitive Development Cohort Study. *JAMA pediatrics*, 172(11), 1090-1092.

¹¹¹ <https://www.pride.com/werq/2018/4/26/what-age-did-you-know-you-were-gay>

¹¹² Bandel, J. (2022). Ujawnianie i rozwój tożsamości homoseksualnej. *Raport z badania gejów aktywistów społecznych. Poznań: Wydawnictwo Rys.*

¹¹³ Długołęcka, A. (2012). Coming out i kształtowanie tożsamości LGBT. W: G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski (red.), *Wprowadzenie do psychologii LGBT* (s. 176–198). Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

procesu, trwającego całe życie, a nawet dłużej, jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację, w której nawet po naszej śmierci, ktoś może dokonać coming outu naszej tożsamości, czego przykładem może być ”wyciągany z szafy” raz po raz Fryderyk Chopin w kontekście swojej nieheteronormatywności¹¹⁴.

Przyjmując perspektywę długiego trwania tego procesu, za Jackiem Bandelem przyjmuję, że słowem lepiej oddającym jego charakter jest “ujawnienie się”, niż coming out, które w mojej opinii bardziej pasuje właśnie do wspomnianych powyżej do pojedynczych aktów odsłaniania swojej tożsamości¹¹⁵.

4.2 Przyczyny ujawniania, czyli dlaczego w ogóle o tym mówimy?

Czy coming outy są społecznie ważne? Społeczeństwo otwarte na inności jest przyjaźniejsze dla wszystkich; osoby, które nawet wpisują się w normę, mogą doświadczać mniejszego obciążenia związanego z poczuciem wymogu wpisywania się we wzór. A ujawnienia były, są i będą, póki będą aktem radykalnym, czyli czynem, który ma na celu zmienić społeczeństwo w mikro i makro skali. Gdyby coming outy w mianowniku tej zmiany nie posiadały, gdyby normą było to, że społeczeństwo jest różnorodne, coming outy byłyby zupełnie typowymi aktami w ludzkiej codzienności. Ludzie nie chcą ukrywać się ze swoimi przekonaniem, upodobaniami, ideami. Każde ujawnienie może przybliżyć społeczeństwo do patrzenia na różnice, nie z perspektywy dychotomii polegającej na normie i odstępstwa od niej, a na większej otwartości względem wszelkiej różnorodności społecznej.

Ujawnienie jest kluczowym elementem na drodze do samoakceptacji osób odkrytych. Pozwala im zrozumieć swoje funkcjonowanie i daje możliwość podzielenia się odkryciem swojej tożsamości z innymi. Dzięki temu, w otwartym środowisku, osoba ujawniająca się ma szansę zdjąć maskę, by nie musieć udawać kogoś kim nie jest. Samoakceptacja to jeden z powodów, dla którego ujawnienie jest takie ważne, z perspektywy jednostki. Związany z akceptacją wątkiem jest również posiadanie “usprawiedliwienia” za wcześniejsze życie jednostki. Ten wątek może pojawiać się wyjątkowo często w kontekście rodziny osoby ujawniającej się, która po odkryciu, diagnozie, może rzucić światło zrozumienia na swoje przed-życie, wyjaśniając swoje zachowanie przez swoją tożsamość. Podsumowując, osoby po odkryciu, mogą być zszokowane ilością nowych informacji dotyczących ich życia, nie dziwne

¹¹⁴ Prohens, A. P. (2021). OVERTURE Love Love is a Pink Cake or Queering Chopin in Times of Homophobia. *Itamar, revista de investigación musical: territorios para el arte*, (7), 421-427.

¹¹⁵ Bandel, J. (2022). Ujawnianie i rozwój tożsamości homoseksualnej. *Raport z badania gejów aktywistów społecznych. Poznań: Wydawnictwo Rys*.

jest więc, że wraz z tym, chcą się podzielić ową informacją z innymi, bliskimi, w akcie pokazania siebie i zaproszenia innych do zrozumienia “odrodzonej” wersji siebie.

4.3 Społeczne i osobiste konsekwencje coming outu/ ujawnienia. O przeszkodach w ujawnianiu i zmianach w społeczeństwie.

Carol Hanisch w swoim słynnym eseju postawiła mocną tezę, że “to co prywatne, jest polityczne”¹¹⁶. Każdy jednostkowy akt w społeczeństwie zmienia dane społeczeństwo. Dlatego każdy coming out to działanie radykalne w swojej naturze, zmienia przestrzeń, w której się odbywa. Nie ma ujawnienia bez zmiany, dlatego każde wyjście ze swoją “inną od normy” cechą, neurotypem, seksualnością, tożsamością, jest rewolucyjne dla społeczeństwa, gdyż po nim już nigdy nie wróci ono do stanu poprzedniego.

“98 % osób LGBTQ+ w Polsce doświadczyło jakiegoś typu mikroagresji w latach 2019-2020”, “55% osób biorących udział w badaniu zadeklarowało, że zdarza im się mieć myśli samobójcze”, “Ponad połowa osób badanych (53%) doświadczyła przestępstwa z nienawiści na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej” to cytaty z raportu Kampanii Przeciw Homofobii z lat 2019-2020¹¹⁷. Nie ulega wątpliwości, że coming out w społeczeństwie, w którym panuje domniemanie pewnej normy, jest ryzykowną decyzją. Ujawnienie, bądź zostanie ujawnionym, niesie ze sobą realne, bezpośrednie, konsekwencje dla osoby, która może nigdy w pełni nie przewidzieć konsekwencji swojego ujawnienia, może zostać zaakceptowana, wyparta, może ją również spotkać społeczne odrzucenie. Dlatego więc nie wszystkie osoby są gotowe na ujawnianie, koszty społeczne i psychiczne mogą być dla niej zbyt obciążające. Istnieją również pozytywne zwińczenia procesu ujawnienia.

Rozwój potraumatyczny, to zjawisko, w którym osoba po traumatycznych przeżyciach i uszczerbku na zdrowiu psychicznym, w trakcie leczenia, doznaje rozwoju i przewyższa stan psychiczny sprzed traumatycznego wydarzenia¹¹⁸. Badacze uważają, że podobne zjawisko może zachodzić jako konsekwencja coming outu. Biorąc pod uwagę ilość negatywnych emocji, których doznają osoby ujawniające się, możliwe jest, że zachodzą w nich podobne procesy jak

¹¹⁶ Hanisch, C. (2006). The personal is political: The women’s liberation classic with a new explanatory introduction.

¹¹⁷ Bulska, D., Górska, P., Malinowska, K., Matera, J., Mulak, A., Poniak, R., ... & Winiewski, M. Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019–2020, Kampania Przeciw Homofobii.

¹¹⁸ Ogińska-Bulik, N., & Juczyński, Z. (2010). Rozwój potraumatyczny-charakterystyka i pomiar. *Psychiatria*, 7(4), 129-142.

w przypadku rozwoju potraumatycznego¹¹⁹. Ze względu na to, badacze sporządzili kilka kategorii, w których życie osoby ujawnionej może się poprawić w porównaniu do stanu sprzed ujawnienia¹²⁰:

- wzrost poczucia autentyczności i szczerości względem siebie i innych na skutek zwiększającej się spójności między własnym obrazem siebie a obrazem siebie w oczach innych (por. Cass, 1979, 2015);
- wzrost integracji i wzmocnienie tożsamości dzięki akceptacji własnej tożsamości mniejszościowej;
- poprawa stanu zdrowia psychicznego i wzrost satysfakcji z życia, a także pozytywne zmiany w zakresie zdolności radzenia sobie ze stresem i rodzaju stosowanych strategii radzenia sobie;
- wzmocnienie relacji społecznych dzięki zyskaniu możliwości nawiązywania nowych kontaktów i otrzymaniu w większym zakresie wsparcia społecznego;
- pozytywną zmianę w zakresie postrzegania swojej roli w społeczeństwie jako członka mniejszości [w oryginalnej wersji seksualnej – ale również neuroróżnorodnej]¹²¹.

Widać więc, że ujawnienie jest bardzo istotne dla osób odkrywających swoją tożsamość, niesie ze sobą bezpośrednie korzyści i mimo możliwych realnych zagrożeń i nieprzyjemnych konsekwencji, osoby decydują się ujawniać, by w końcu nie musieć udawać kogoś, kim nie są, a docelowo poczuć się wreszcie dobrze w swoim społecznym środowisku i własnym ciele.

¹¹⁹ Brownfield, J. M., Brown, C., Jeevanba, S. B., VanMattson, S. B. (2018). More Than Simply Getting Bi: An Examination of Coming Out Growth for Bisexual Individuals. *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*, 5(2), 220–232.

¹²⁰ Bandel, J. (2022). Ujawnianie i rozwój tożsamości homoseksualnej. *Raport z badania gejów aktywistów społecznych. Poznań: Wydawnictwo Rys.*

¹²¹ Vaughan, M. D., & Waehler, C. A. (2010). Coming out growth: Conceptualizing and measuring stress-related growth associated with coming out to others as a sexual minority. *Journal of adult development*, 17, 94-109.

5. Ujawnianie (się) neuroróżnorodności. Analiza wyników badania własnego narracji osób neuroróżnorodnych w procesie późnego samoodkrycia.

Na podstawie analizy wybranych badań i prac dotyczących procesu ujawnienia się osób nieheteronormatywnych^{122 123 124 125}, przygotowałem jego schemat oparty na czterech etapach: przed-życia, coming outu przed samym sobą, coming outu przez innymi oraz dodatkowym etapie potencjalnie niekończącego się ujawniania jako ściśle związanego z nieustannym formowaniem się tożsamości jednostki. Tak zrekonstruowane etapy procesu ujawnienia posłużyły mi za szkielet badań własnych, w ramach których interesowało mnie zarówno to, na ile proces ujawnienia osób nieheteronormatywnych i osób różnorodnych w późnej diagnozie lub samoodkryciu są do siebie podobne, jak i to, w jaki sposób wygląda - z perspektywy jednostkowych doświadczeń - proces neuroróżnorodnego ujawnienia. W tym kontekście ważne było przyjęcie opisywanej we wcześniejszych częściach pracy perspektywy neuroróżnorodności w stosunku do osób w późnej diagnozie lub samoodkryciu. Według niej autyzm czy ADHD nie są jednostkami diagnostycznymi, ale elementami kształtującymi jednostkową tożsamość. W pracy opieram się na definicji tożsamości społecznej Zbigniewa Bokszańskiego: “tożsamość społeczna rozumiana jest w kategoriach właściwości określających sposoby autoidentyfikacji i identyfikowania innych, które są ukształtowane wśród członków zbiorowości i wywodzone z cech struktury społecznej lub całościowo rozumianej kultury tej zbiorowości”¹²⁶.

Na podstawie zidentyfikowanych etapów ujawniania, przygotowałem kwestionariusz wywiadu i przeprowadziłem osiem wywiadów częściowo ustrukturyzowanych z osobami neuroróżnorodnymi¹²⁷. Taka forma wywiadów dawała mi możliwość poszerzenia wątków, które jawiły się jako potencjalnie interesujące w kontekście pracy. Wywiad częściowo ustrukturyzowany daje pewną swobodę w prowadzeniu rozmowy z rozmówcą. W trakcie rozmów postanowiłem nie ukrywać swojej własnej neuroróżnorodnej tożsamości - takie

¹²² Cass, V. C. (1979). Homosexual Identity Formation: A Theoretical Model. *Journal of Homosexuality*, 4(3), 219–234.

¹²³ Bandel, J. (2022). Ujawnianie i rozwój tożsamości homoseksualnej. *Raport z badania gejów aktywistów społecznych. Poznań: Wydawnictwo Rys*.

¹²⁴ Kampania Przeciw Homofobii. (2020). *Sytuacja społeczna osób LGBTa w Polsce*. Warszawa, Polska.

¹²⁵ Kopiciewicz, L., & Welenc, M. (2013, December). Konstruowanie znaczeń coming out w prywatnej i publicznej przestrzeni doświadczeń homoseksualnych mężczyzn. In *Forum Oświatowe* (Vol. 25, No. 3 (50), pp. 93-114).

¹²⁶ Bokszański, Z. (1989), *Tożsamość – interakcja – grupa*, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

¹²⁷ Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. Sage.

podejście miało na celu zwiększenie komfortu osób badanych. Do próby badawczej włączyłem osoby, które dokonały samoodkrycia, lub otrzymały diagnozę medyczną w wieku dorosłym lub późniejszym (18 lat), są świadome swojej tożsamości i są z nią otwarte przed swoimi bliskimi. Dobór osób do badania przeprowadziłem za pomocą metody networkingowej, ze względu na chęć skupienia się na osobach, których doświadczenia będę mógł później odnieść do skonstruowanego procesu ujawnienia osób nieheteronormatywnych. Po przeprowadzeniu wywiadów, dokonałem ich transkrypcji i kodowałem wypowiedzi badanych do skonstruowanego przeze mnie drzewa kodowego, które stworzyłem na podstawie etapów ujawnienia. Analiza jakościowa pozwoliła mi przeanalizować ścieżkę odkrywania swojej tożsamości osób neuroróżnorodnych, by potem, etapami, porównać ją do procesu ujawnienia osób nieheteronormatywnych.

5.1 Przed-życie, czyli o życiu przed zrozumieniem swojej nietypowości, o zauważaniu różnic w stosunku do innych.

Przed-życie to czas przed podjęciem urefleksyjnionych prób nazwania i wyrażenia swojej odmienności. Jest to okres, w którym nasze otoczenie traktuje nas z perspektywy “typowości”, tak jak standardowego statystycznie człowieka heteroseksualnego czy neurotypowego. Osoby w przed-życiu mogą doświadczać przykrych doświadczeń w trakcie konfrontacji obrazu samych siebie z oczekiwaniami świata zewnętrznego. Osoby, które nie mają żadnych wątpliwości w stosunku do swojej typowości, mogą zauważać to, że mimo wszystko, normy społeczne nie spełniają ich oczekiwań, nie odpowiadają na ich potrzeby¹²⁸. Podczas przed-życia, osoby mogą doświadczać najróżniejszych trudności związanych z życiem w społeczeństwie, w relacjach z rówieśnikami, którzy mogą dostrzegać ich odmiennosc i traktować je w konsekwencji w gorszy sposób. Próba socjalizacji do neurotypowych norm przez osoby, których te normatywne ramy nie uwzględniają, może doprowadzać do depresji, nerwic, generować podobne skutki, co terapie konwersyjne dla osób neuroróżnorodnych i osób nieheteronormatywnych¹²⁹.

Jest to jednak jednocześnie czas początku przygody z odkrywaniem samego siebie. To podczas przed-życia, osoba zauważa, że różni się od statystycznej osoby spełniającej normy. Po raz pierwszy mogą pojawić się wtedy wątpliwości dotyczące swojej tożsamości, seksualności czy typu układu nerwowego. Z doświadczenia osób, często wiąże się to z

¹²⁸ Cass, V. C. (1979). Homosexual Identity Formation: A Theoretical Model. *Journal of Homosexuality*, 4(3), 219–234.

¹²⁹ Tozer, E. E., & McClanahan, M. K. (1999). Treating the purple menace: Ethical considerations of conversion therapy and affirmative alternatives. *The Counseling Psychologist*, 27(5), 722-742.

traumatycznymi doświadczeniami przemocy w szkole i znęcania się¹³⁰. Takie często są początki odkrywania samego siebie - ból, może sprawiać, że takie osoby, mogą zechcieć poszukiwać tego, kim faktycznie są. już na tym etapie możliwe są różne ścieżki kontynuacji tej drogi. Jedną z nich to refleksja nad różnicami, która może skutkować odkryciem swojej tożsamości, inna to wyparcie. Może ono zakończyć proces odkrywania siebie lub chwilowo go wstrzymać.

5.1.1 Retrospekcja życia, etap, w którym osoba prześwieśla całe swoje życie w poszukiwaniu kierunkowskazów do odnalezienia swojej tożsamości.

Jest to jeden z etapów przed-życia, kolejny krok po wstępnym zaakceptowaniu faktu odmienności od normy pewnych posiadanych przez jednostkę cech, atrybutów, zachowań. Na tym etapie, pewnego rodzaju ziarenko niepewności już zostało zasiane. Rozpoczyna się retrospekcja, która ma na celu poszukiwanie biograficznych dowodów na swoją inność, osoba zaczyna prześwieślać historię swojego życia w poszukiwaniu elementów znaczących w kontekście tożsamości. Należy pamiętać, że dla osoby poszukującej, cała sytuacja może wydawać się relatywnie dziwna, jednostka musi być otwarta na podważenie swojego całego wcześniejszego życia, które dotychczas traktowała jako "normalne". Retrospekcje mogą dotyczyć charakterystycznych wydarzeń w ich życiu jednostek, które były pewnego rodzaju ciekawostkami, śmiesznymi historyjkami z przeszłości opowiadanymi na spotkaniach w rodzinnym gronie. Z perspektywy poszukiwania przyczyn takich wydarzeń, mogą one jednak zdradzać znacznie szerszą ramę opowieści o nietypowych zachowaniach z dzieciństwa czy młodych lat. Fascynację małych chłopców konkretnymi aktorami tej samej płci w dzieciństwie, słuchanie w kółko tych samych piosenek tego samego wykonawcy, pokój pełen plakatów, mogły być kiedyś zabawnym aspektem osobistego charakteru, dla osoby poszukującej swojej seksualności, mogą być jednak ważną, a przeoczoną ze względu na swoją trywialność i silne domniemanie normy, wskazówką. Osoby neuroróżnorodne zachęcane są przez testy diagnostyczne, (dla przykładu, DIVA 2.0¹³¹) do pytania rodziców o pewnego rodzaju charakterystyczne dla dzieci neuroróżnorodnych zachowania w swoim dzieciństwie. Obecność takich historii może potwierdzać, że nasz aktualny stan podważania przed-życia nie jest fanaberią, tylko poszukiwaniem tożsamości, seksualności, neurotypu, którego nikt wcześniej nie zauważył, co wiązało się z wieloma aktami niezrozumienia, nieodpowiedniego

¹³⁰ Goodboy, A. K., & Martin, M. M. (2018). LGBT bullying in school: perspectives on prevention. *Communication Education*, 67(4), 513-520.

¹³¹<https://psychiatraplus.pl/wp-content/uploads/2022/01/DIVA-2.0.-Wywiad-diagnostyczny-ADHD-u-doroslych-POLSKI.-D-iagnostisch-I-nterview-V-oor-A-DHD-bij-volwassenen.pdf>

wychowywania, nauczania, bólem sprawionym osobie poszukującej. A przecież ten fakt zawsze tam był, teraz, osoba poszukująca tylko stara się go złapać.

Opis ten znajduje odzwierciedlenie w badaniach i podczas wywiadów pojawiły się analogiczne wątki. Skupię się tutaj głównie na dostrzeganiu różnic w przed-życiu osób neuroróżnorodnych względem swoich rówieśników, na pierwszych wskazówkach nakierowujących na przyszłe ujawnienie i źródłach wiedzy na jego temat.

Wyjątkowość

Zauważyć można było przewijający się w trakcie rozmów motyw wyjątkowości. Osoby czuły, że są zupełnie inne, niż ich rówieśnicy, przy czym nie potrafiły dokładnie określić tego, skąd pochodzi ta różnica, jakie ma przyczyny. Odmienność mogła zostać zauważona przez otoczenie osoby, co zmieniało stosunki i relacje panujące między nimi, ze względu na wcześniej opisywany mechanizm szybkiego dostrzegania osób neuroróżnorodnych przez osoby neurotypowe, np. w sytuacjach szkolnych.

Ale czy ja się wtedy czułam jakoś no tak, no czułam się wyjątkowa, ale nigdy nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego. (...) No czułam się troszeczkę, inna od reszty dzieci. W4,36

Poczucie inności nie posiada tutaj koniecznie negatywnego wydźwięku, osoby mogły czuć, że ich mózg działa inaczej, co mogło im dawać inne zdolności w życiu.

Nie wiem, bardziej rozumiem intencje może, bardziej rozumiem to, co kto ma na myśli, bardziej rozumiem... Ja to wszystko wyczuwam jako taką energię (...)i po prostu jest to flow, to idzie naturalnie. (...) jesteśmy może trochę inni albo trochę na uboczu. Czasami czułam się gorsza, ale też czasami czułam się lepsza przez to, że byłam inna. W1,18

Widać tutaj rozpiętość neuroróżnorodności, daleko wykraczającą poza typowy stereotyp osoby nierozumiejącej intencji, ślepej na wyczuwanie społecznej atmosfery i interakcyjnych niuansów. Poczucie wyjątkowości, inności jak najbardziej może sprawiać, że osoba będzie miała poczucie bycia lepszym; w rozmowach można było dostrzec, że osoby czuły się w niektórych aspektach bardziej kompetentne, wyprzedzające innych, co podwyższało ich poczucie własnej wartości. Ale także sam fakt posiadania odmiennych cech czy zachowań po prostu wyróżnia osobę i może skutkować poczuciem bycia odmieńcem, co jak najbardziej wpisuje się w ramy wykreślające coming out osób nieheteronormatywnych (i niecisnormatywnych).

Niezrozumienie

Nie tylko samą wyjątkowością neuroróżnorodność stoi. Niezrozumienie było charakterystycznym elementem prowadzonych przeze mnie rozmów. Osoby czuły, że “nadają na innych częstotliwościach” w porównaniu do swoich rówieśników. W narracjach rozmówców przewijał się motyw nieporozumień ze względu na niezrozumienie norm społecznych, czy po prostu odmiennosc zachowań.

Taki clueless się wydajesz, po prostu nie świadomy jesteś, kiedy robisz coś źle, kiedy robisz coś dobrze, a kiedy nagle robisz coś źle, to jest w tym zaskoczony, nie? W6,47

Chociaż w klasie czasami musiałam bardzo obserwować dynamikę, bo czułam się mega niepewnie i przez to czułam się zawsze trochę dziwna. W1,12

Podobnie jak we wcześniejszym przypadku, odmiennie zachowania, doświadczana inność, mogły dawać poczucie niezrozumienia osób przez społeczność. Osoby mogły czuć się osamotnione w swoich doświadczeniach ze względu na swoją nietypowość.

Wczesne wskazówki

Należy zwrócić uwagę na wysoką samoświadomość osób, z którymi rozmawiałem w trakcie badania. Mogą one używać psychologicznych pojęć w opisywaniu swoich doświadczeń, ale samo nawet poczucie, że jest “coś nie tak” w przed-życiu musi świadczyć o wysokim poziomie refleksyjności. To samo dotyczy się zresztą osób nieheteronormatywnych. One również musiały na pierwszym miejscu zauważyć różnicę, która determinuje ich doświadczenia i zdecydować się ją jakoś nazwać, a nazwanie było kluczowe.

Ja wiedziałam, że coś ze mną jest nie tak od początku. W7,155

Miałam takie, że "kurde, coś jest ze mną nie tak, już tyle lat na terapii, biorę te leki SSRI i inne takie i to nic nie pomaga". W1,56

Tak, jak osoby nieheteronormatywne oglądają filmy z dzieciństwa, w których są wyjątkowo zafascynowane piosenkarzami, aktorami tej samej płci, tak i w trakcie badania procesu ujawnienia osób neuroróżnorodnych, możemy zauważyć podobne sytuacje. Zdaje się jednak, że bliskie otoczenie osób zauważało tę inność, nietypowość, nikt jednak nie zagłębiał się w powody owej różnicy.

Odpalam stare archiwa z firmami rodzinnymi i tak dalej to ja widzę potem po tych filmach, że byłem mega szybki z jakichś historii, które babcie opowiada i rodzice opowiadają. W5,47

Teraz jak z nią na przykład rozmawiam będąc już na terapii, potem po tych wszystkich rozmowach i tak dalej to właśnie moja mama mówi, że to po prostu tego nie mogła zrozumieć, że to może w ogóle istnieć coś takiego. W3,268

Należy oddać jednak to, że dostępność informacji o neuroróżnorodności był zupełnie na innym poziomie kilka-naście lat temu, w stosunku do teraz, a dodatkowo cyrkulowane przez media stereotypy dotyczące osób neuroróżnorodnych nie pomagały w zdobyciu rzetelnej wiedzy na ten temat. W tym wszystkim istotny aspekt grać mógł również wstyd, fakt, że wyjątkowo trudno pewnie było przyznać się rodzicom osób, z którymi rozmawiałem, że ich dzieci są nieco inne od rówieśników. Wymaga to wiele odwagi, na którą nie każdy miał siłę się zdobyć. Z łatwiejszym dostępem do informacji, na odwagę jednak zdobyli się rozmówcy. Co ciekawe, z rozmów wynika, że niektórzy bliscy widzieli cechy neuroróżnorodności u swoich dzieci, ale wspominali o nich raczej w formie obraźliwych komentarzy. Potęgowało to - zwłaszcza po czasie - poczucie żalu wobec bliskich za to, że nie okazali wsparcia.

Często słyszałem teksty, że właśnie “Nie możesz usiedzieć co ty ADHD masz?” W5,171

ADHD, oczywiście było raczej obelgą, niżeli po prostu typem działania mózgu.

5.1.2 Czy on jest akustyczny? O maskowaniu prawdziwych wersji siebie.

Maskowanie się, to pewna forma ukrywania swojej neuroróżnorodności przed innymi. Historycznie, psychologowie, psychiatry czy rodzice nie definiowali stopnia “zaburzenia” osoby przez pryzmat tego jak bardzo doświadcza ona wewnętrznego cierpienia, lecz po tym, jak bardzo utrudniało to życie innym ludziom¹³². Mówimy tutaj o negatywnych cechach, byciu irytującym, gadatliwym, nadwrażliwym, denerwującym, nieumiejętności rozpoznawania emocji czy społecznego kontekstu. Z tego powodu, by uniknąć negatywnych konsekwencji bycia sobą, osoby neuroróżnorodne wykształcają u siebie strategie maskujące. Literatura psychologiczna dzieli zachowania maskujące na dwie kategorie: kamuflaż i kompensacje¹³³.

¹³² Zablotsky, B., Bramlett, M., & Blumberg, S. J. (2015). Factors associated with parental ratings of condition severity for children with autism spectrum disorder. *Disability and health journal*, 8(4), 626-634.

¹³³ Livingston, L. A., Shah, P., & Happé, F. (2019). Compensatory strategies below the behavioural surface in autism: A qualitative study. *The Lancet Psychiatry*, 6(9), 766-777.

Kamuflaż ma na celu ukrycie cech neuroróżnorodnych lub zamaskowanie ich, w celu wtopienia się w tłum osób neurotypowych, bycia traktowanym jako osoba neurotypowa. Osoby neuroróżnorodne często są ofiarami *bullyingu*, znęcania się, uprzykrzania życia, które często ma miejsce w szkołach. Osoba poprzez własne doświadczenia lub obserwacje tego, jak inne osoby niemaskujące się były traktowane przez innych, może zacząć się ukrywać ze strachu przed podobnym losem.

Drugą strategią jest kompensacja. Polega ona na stosowaniu pewnych strategii, by zachować pozory wyższego niezależnego funkcjonowania. Osoby kompensujące na co dzień potrzebowałyby ułatwienia w życiu codziennym, natomiast kompensując, stosują praktyki sprawiające, że funkcjonują bez ułatwień. Wiąże się to oczywiście z kosztami psychicznymi i fizycznymi. Rozwijane od młodego wieku praktyki kompensujące nigdy nie będą w stanie dorównać poziomowi funkcjonowania osób neurotypowych. Kompensujące praktyki mają to do siebie, że są często niezdrowe i nie są zbudowane na solidnych fundamentach. Z tego powodu osoby, które od młodego wieku nauczyły się bardzo dobrze kompensować i przy okazji kamuflować, mogły przejść przez wczesne życie niezauważonymi jako osoby neuroróżnorodne. Z jednej strony zadowalały oczekiwania innych, natomiast wysiłek uniknięcia bycia dostrzeżonym w swojej nietypowości i związane z nim napięcie, mogły kumulować się i ujawnić z pełną mocą w życiu osoby wchodzącej w dorosłość. Wszelkie kompensujące praktyki mogą upaść jak domek z kart w konfrontacji z dorosłym życiem. To, co wcześniej wystarczało do przeżycia, może okazać się niewystarczające do sprawnego funkcjonowania w świecie dorosłych. Część osób doświadczy bardzo bolesnego wypalenia, które może ją potencjalnie doprowadzić do później diagnozy, albo jeszcze bardziej dopracuje swoje praktyki kompensujące i będzie wiodła potencjalnie ciężkie, zgorzkniałe życie, w którym możliwe, że nigdy nie pozna tego, kim właściwie jest.

Strategie maskowania nie biorą się znikąd. Gdyby osoby neuroróżnorodne były akceptowane społecznie i ich wymagania i potrzeby były uwzględnione i zaakceptowane przez społeczeństwo, to nie musiałyby tworzyć strategii ukrywania się. W mediach, w szkole czy od rodziców, słyszymy o cechach, które powinny mieć “dobre i grzeczne” osoby. Osoby neuroróżnorodne słyszały, że dobrze jest być społecznie “fajnym”, dlatego ćwiczyły w głowie przeprowadzanie dialogów, które będą musiały teatralnie odegrać, przygotowywały się w głowie na niezliczone możliwe społeczne sytuacje. Dziwność była wyszydzana, dlatego chciały być jak neurotypowi rówieśnicy i podglądały ich manieryzmy, sposoby mówienia czy ubierania.

Maskowanie się jest bardzo kosztowne. Osoby ukrywające się muszą każdego dnia starać się pamiętać o swojej masce, nie pokazywać swoich prawdziwych cech. Po latach ukrywania, osoba może zapomnieć, kim faktycznie w głębi jest. Nie pomaga w tym wszystkim to, że osoby muszą funkcjonować w społeczeństwie, które nie jest zarządzane z uwzględnieniem ich potrzeb, a do tego muszą wkładać dodatkowy wysiłek w maskowanie. Devon Price w książce *Autyzm bez maski. Oblicza neuro różnorodności* pisze:

Osoby Autystyczne często są stereotypowo postrzegane jako niedojrzałe, nieinteligentne, zimne lub pozbawione kontaktu z toczaniem. A każda z naszych masek pomaga ukryć stereotypy na temat Autyzmu, te, którym najbardziej chcieliśmy się przeciwstawić. Za każdą maską kryje się głęboki ból i szereg bolesnych przekonań na temat tego, kim jesteśmy i na co nigdy nie możemy sobie pozwolić¹³⁴.

Porzucenie praktyk maskowania i pełna akceptacja samego siebie to długotrwały proces, ale bez tego ciężko może być osobom neuro różnorodnym w pełni rozwinąć skrzydła. Bardziej akceptujące społeczeństwo, lepsza edukacja, normalizująca funkcjonowanie osób neuro różnorodnych może w tym pomóc. W takiej sytuacji, tożsamość i osobowość osób neuro różnorodnych i ich wyjątkowe cechy mogą rozkwitać.

U osób nieheteronormatywnych maskowane mogą być zachowania nie wpisujące się w genderowe normy płci, ukrywany może być pociąg seksualny nie mieszczący się w heteronormatywnych ramach. U osób neuro różnorodnych maska zakładana jest po to, by inni nie zauważyli ich niestosownych społecznie zachowań, tego, że nie trzymają się społecznych reguł. W celu uniknięcia odrzucenia, łatwiej wtopić się w tłum. Maski zakładane są również nieświadomie, w sytuacjach, gdy osoba nie ma jasno określonej własnej tożsamości, tylko przybiera normę grupy.

Poszukiwanie akceptacji

Właśnie strach przed odrzuceniem może być elementem łączącym ujawnienie obu badanych grup, albowiem w obu procesach, inność osoby skutkuje pewnego rodzaju wykluczeniem społecznym. Osoby maskują, kamuflują zatem swoje prawdziwe wersje siebie, by poczuć się częścią grupy, stają się pewnego rodzaju kameleonami, dostosowując swoją osobowość, w taki sposób, aby pasowała do reszty grupy, w której akurat przebywają.

¹³⁴ Price, D. (2023). *Autyzm bez maski. Oblicza neuro różnorodności*. Biała Plama.

Od tamtej pory coraz bardziej się maskowałam, żeby jakby nie wyróżniać się z tłumu, żeby te dzieciaki mnie lubiły. Yyy jakby nie potrafiłam znieść tego, że ktoś może mnie mieć za dziwaka. W4,48

Myślę, że boję się odrzucenia w jakimś towarzystwie. Że wolę się dostosować, bo jednak to odrzucenie zawsze gdzieś tam towarzyszyło w każdym okresie mojego życia. W2,51

Mimo prób dopasowania, nie jest możliwe pełne ukrycie tego, kim się jest, inni i tak są w stanie w pewnej mierze zauważyć maskę i zdemaskować inność. Jest w tym widoczny tragizm doświadczenia osób niemieszczących się w społecznych normach. Osoba maskuje się i ukrywa to kim jest, ze względu na to, że jej prawdziwa wersja jest społecznie nieakceptowana i odrzucana, natomiast maskowanie sprawia, że inni dostrzegają ich nieszczerłość, sztuczność gestów i zachowań, co stanowi kolejną podstawę odrzucenia. Osoby marginalizowane ze względu na ich doświadczenie odrzucenia z grup rówieśniczych, często musiały iść przez życie same. Tak jak o tym mówią, nieczęsto to kim byli było akceptowane przez innych. Aspekt samotności bardzo wyraźnie widać właśnie w raportach dotyczących samotności osób LGBT+, ścieżka neuroróżnorodności jest podobnie trudna.

Znaczy, bo ja byłam taką osobą dosyć taką ekspresyjną i zawsze jakby ja przewodniczyłam ogólnie, że ludzie brali mnie trochę jako autorytet, ale też szybko jakby ludzie mnie nienawidzili W2,29

Podstawówka to była dla mnie ciężki czas, bo tam było dużo gnębienia. Różne rzeczy przez to, że no, na przykład, że ja byłem raczej bardzo taki dziewczęcy jak byłem młodszy i miałem dużo koleżanek. W5,63

Klaun

Charakterystycznym elementem przeszłości osób badanych było wchodzenie w rolę tak zwanego “klasowego klauna”. Jest to pozornie atrakcyjna ścieżka dla osób z grup marginalizowanych w młodości, ze względu na możliwość przybrania roli i ukrycia swojej osobowości za maską klauna, komedianta, który zabawia innych, dzięki czemu może uzyskać akceptację i zostać przyjęty do grup koleżeńskich. Jest to przykład strategii kamuflażu. Akceptacja jednak dotyczy tylko i wyłącznie maski, a nie osoby za nią. Z tego względu osoby, które przybierały rolę klauna po czasie wypalały się i porzucały tę maskę, a w konsekwencji tego gestu, grupy rówieśnicze, do których należeli, często komentowały zachowanie osoby wypalonej byciem wygodnym przedmiotem żartów słowami: “kiedyś taki/a nie byłeś/aś” .

Może jak odpowiednio zwrócę na siebie uwagę, czyli zrobię jakiś żart na całą klasę, albo jak nauczycielka coś mówi, albo jak w ogóle będę mówił jakieś śmieszne rzeczy, to może zwrócę na siebie uwagę w taki dobry sposób i w końcu zostanie zaakceptowany. W5,75

Na przykład było to po prostu zakrywanie się żartem. W6,137

Żarty były odskoczną od przykrej rzeczywistości uciekania od samego siebie i prawdziwej wersji siebie, dla wielu osób była to jednocześnie jedyna ścieżka na uzyskanie choćby odrobiny warunkowej akceptacji.

Temperówka

Maska była też wymuszana na osobach w przed-życiu. W sytuacji, w której osoba samoczynnie nie dostosowywała się do norm, zostawał uruchamiany mechanizm społecznego przywołania do porządku. Używając przemocy psychicznej, presji społecznej, środowisko temperowało osobę wyróżniającą się, by ponownie zaciągnąć ją do normy. Taka sytuacja doprowadzała właśnie do rozpoczęcia zakładania maski przez osobę w przed-życiu i rozpoczęcia praktykowania kompensacji.

Tak, tak, gdzie nawet mój brat był bardzo aktywny, jak był mały i wszyscy mówili, że "O, on chyba ma ADHD", bo biegał cały czas i wszystkich gryzł, (...)No ogólnie był mega takim dzieciakiem żywiołowym, a potem zrobił się w chuj, cichy i wycofany i też jakby nikt nie zwrócił na to uwagi, że on się tak zmienił. Po prostu musiał. W1,64

Później właśnie po tym okresie gimnazjalnym, po tym wszystkim co przeszłam tam, no to już w liceum byłam taka, że ja raczej się wycofałam i już w ogóle praktycznie nie gadałam z nikim, już straciłam jakby ten zapal do walczenia. W2,41

Zjawisko temperowania inności można zauważyć w wielu grupach mniejszościowych, które wyłamują się z norm. Można je zaobserwować w grupach nieheteronormatywnych, w grupach osób transpłciowych czy właśnie neuroróżnorodnych. Temperowanie doprowadza osoby do porzucenia swoich charakterystycznych cech, tracą energię i swoją wyjątkowość.

Zmęczenie

Nie dziwi więc, że osoby wskazują na wysokie koszty maskowania, jest to efekt długotrwałych praktyk kamuflażu i kompensacji. Za ciągłe pilnowanie się, by zachować maskę płacą cenę w postaci wypalenia, przebodźcowania czy zmęczenia fizycznego. Co ciekawe, w

trakcie rozmów pojawił się również aspekt oszustwa - osoby maskujące nie czuły się w pełni komfortowo udając kogoś kim nie są, natomiast koszty związane z brakiem znajomych przewyższały dysonans związany z maskowaniem siebie i wrażeniem okłamywania innych.

To zaczęło mi się kojarzyć z jakimś takim kłamstwem jakimś takim wykorzystaniem, gdzie to nie do końca chodziło o to, żeby po prostu zdawałam sobie sprawę, że gdybym zaczęła im wszystkim mówić, jak naprawdę jest to bym skończyła, nie mając znajomych i trochę sobie tego nie wyobrażałam. W3,77

To chyba takie moje wewnętrzne napięcie. W4,114

Kim jestem?

Jeśli założymy, że na pewnym poziomie maskowanie jest formą walki z samym sobą, prawdopodobnie największym kosztem ukrywania się jest to, że tracimy jasny obraz tego kim faktycznie jesteśmy. Przez lata noszenia maski, możemy zapomnieć co faktycznie pod nią jest, maska może zrosnąć się z naszym ciałem na tyle, że trudno będzie ją zdjąć.

Byłam zmęczona dopisywaniem się. Nawet już nie wiedziałam kim jestem, bo próbowałam się tak bardzo dopasowywać, że się tym zmęczyłam, a nawet jak próbowałam wrócić do tego, kim jestem, to i tak nie wiedziałam, bo nie znałam tego od lat. W8,127

W podstawówce na przykład miałam taki problem ogólnie ze sobą, że ja codziennie budziłam się i ja nie wiedziałam kim ja jestem i kim ja chcę być. W2,79

Latami może trwać powolne odkopywanie tego kim faktycznie jest osoba pod maską. Prawdopodobnie nie możliwe jest w pełni wrócenie do tego, kim było się przed pierwszym maskowaniem. Jednocześnie, jest to bardzo ważny moment w procesie ujawniania, niezbędny do jego zainicjowania.

5.1.3 Internet jako bezpieczna przestrzeń szukania informacji, porównywania się i poszukiwania wsparcia.

Dla osób poszukujących, które już w pewnym stopniu zaczęły dogłębniej rozważać swoją inność, naturalnym w aktualnych czasach wydaje się być krok w kierunku poszukiwania wiedzy w Internecie. Jest to przestrzeń, w której relatywnie anonimowo można wyszukiwać informacje, które mogą być kluczowe dla osób poszukujących swojej tożsamości. Te wskazówki mogą im pozwolić na zobaczenie w nowym świetle różnych momentów i historii

ze swojej w biografii, a dzięki temu, będą w stanie lepiej je zrozumieć. Przez specyfikę Internetu i zjawiska psychiatrii demotycznej, osoby poszukujące wiedzy nie zderzają się raczej z obiektywnymi zbiorami informacji, a informacjami filtrowanymi przez doświadczenia innych osób, co daje im dodatkową podstawę na utożsamienie się ze społecznością. Dzięki Internetowi, istnieje możliwość czerpania wiedzy od ludzi, którzy mają już za sobą różne etapy ujawnienia. Media społecznościowe takiej, jak Reddit, tumblr. TikTok czy Facebook, dają możliwość czytania doświadczeń osób, które przeszły podobną drogę, co osoba w trakcie procesu ujawnienia. Osoby mogą więc iść po już wydeptanej ścieżce, śladami osób z przeszłości, odnajdując własne doświadczenia w opowiadanych przez ich historiach. Czytanie raczej jest tym pierwszym i podstawowym źródłem dowiadywania się, później osoba, już pewniejsza w swojej tożsamości, może sama dołączyć do wymiany doświadczeń, zadając pytania innym w przestrzeni internetowej, z zamiarem jeszcze bardziej konkretnego potwierdzenia swojej tożsamości. Internet jako przestrzeń, w której nie obowiązują ograniczenia związane z odległością, może być miejscem, w którym osoby z mniejszych miejscowości będą w stanie uzyskać wsparcie i poczucie wspólnotowości, którego w swojej lokalnej przestrzeni nie uzyskują. Internetowa charakterystyka braku granic, dostępu do informacji i anonimowości sprawia, że jest on miejscem, w którym mniejszości mogą kwitnąć, również ze względu na możliwość zweryfikowania swoich obaw dotyczących określenia swojej tożsamości. Jest to wyraźny przykład logiki psychiatrii demotycznej, w ramach której osoby nawzajem pomagają sobie w odkrywaniu swojej tożsamości, niekoniecznie za pomocą instytucji medycznych.

Szukanie informacji bardzo często zaczynało się od zwykłego wpisywania haseł w przeglądarce internetowej. W oparciu o poprzednie wskazówki, poczucie odmienności i doświadczenie dostrzegania różnic, osoby starały się sprawdzać i gromadzić na własną rękę informacje dotyczące neuroróżnorodności.

No to klasycznie, nie? Wchodzę w neta, siedzę 2 tygodnie i nie ma mnie, później jestem, wracam. W7,163

Ja ogólnie jak widzę jakieś filmiki albo artykuły no to wiesz, czytam wszystko i wszystko pasuje do mnie, nie? W2,91

W takim sposobie wyszukiwania informacji ujawnia się jego zdecydowanie sprawczy charakter. Osoby z własnej woli decydowały się na poszukiwanie informacji dotyczących

swoich wątpliwości, rozwijały wskazówki i tropy, inicjatywa leżała po ich stronie, nie pojawiła się w życiu przypadkiem.

Algorytm sam się dostosował. W8,181

Tik Tok, z relacji ludzi poszukujących potwierdzenia swoich tożsamości jest miejscem, w którym bardzo często odnajdują siebie. Poprzez używanie aplikacji, uczymy algorytm Tik Toka jakie treści nam się podobają, na jakich filmach spędzamy więcej czasu, jak na nie reagujemy. Ze względu na siatkę powiązań, algorytm jest w stanie sugerować nam filmy, które w jakiś sposób łączą się z kategoriami, które nam się podobają. Ze względu na to, że osoby neuroróżnorodne przed ujawnieniem mogą reagować, chętnie oglądać filmy pokazujące podobne ich doświadczeniom codzienne zachowania innych, aplikacja może ostatecznie zasugerować film, który mówi właśnie o neuroróżnorodności, przybliżając osobę do samoodkrycia. Osoba oglądając zabawny film o tak zwanych “dino hands”, czyli specyficznym ułożeniu rąk podczas spania czy chodzenia, powszechnie kojarzonym z neuroatypowymi zachowaniami, z którym będzie mogła się utożsamić, jeszcze nie wie, że uczy algorytmu ważnej rzeczy. Z rozsypki różnych zachowań, spostrzeżeń, wyzwania czy strategii działania, które wcześniej osoby nie łączyły w specjalnie szczególny sposób, TikTok może ostatecznie zaproponować jej film z hashtagiem #autism, #lgbt, a wtedy z różnych elementów układanki buduje się coraz bardziej spójny obraz.

Nie, nie, to było, było kilka różnych osób, które identyfikowały się jako osoba z autyzmem, albo osoba z ADHD. No i one się mi wyświetlały i coraz więcej ich było, no i ja miałam takie kurwa, ja też tak mam. W4,162

Jak oglądałam Tik Toki queerowe, że dużo osób miało też dopisane, że właśnie autyzm albo ADHD. I to widziałam i to było takie dla mnie, ok, ciekawe, że te osoby, które zachowują się w ten sposób i uważają się za normalne, mają dopisane, że gdzieś tam się zdiagnozowały W1,62

Okazuje się, że Tik Tok może być miejscem, w którym osoby pierwszy raz mają styczność z wiedzą dotyczącą swojej jeszcze nieodkrytej tożsamości. Mimo, że osoby do informacji usłyszanych na aplikacji podchodzą (a przynajmniej powinny) ostrożnie, gdyż nie zawsze zawarte na platformie informacje są wiarygodne z naukowego punktu widzenia i wymagają dalszej weryfikacji, nie zmienia to faktu, że Tik Tok pozostaje ważnym, jeśli nie kluczowym źródłem samowiedzy i poczucia swoistej wspólnoty, zdecydowanie najprzyjaźniejszą formą gromadzenia informacji - zarówno faktów, jak i doświadczeń innych

osób, emocjonalnych potwierdzeń i zapisów doświadczeń, w których osoby poszukujące mogą odnaleźć siebie.

Tam jest bardzo dużo tego contentu i też ciężko mi to zweryfikować, co jest ok, co nie, co jest jakieś takie, bardziej trafne naukowo, co nie? (...) więc to raczej traktuje jako takie punkt odbicia się do googlowania jakiś innych rzeczy z jakichś takich faktycznie wiarygodnych źródeł. W5,231

Joanna Anczaruk w pracy *Coming out jako rytuał przejścia - nowa metafizyka kształtowania tożsamości*, opisuje tęsknotę ludzi za sferami sacrum. Mając na uwadze zmniejszoną intensywność praktyk religijnych, odchodzenie od sformalizowanego kościoła jako struktury, autorka wnioskuje, że w ludziach pojawia się pewnego rodzaju pragnienie powrotu do sfer sacrum. Pisze:

Coming out jest zatem jednym z odpowiedników inicjacji w życiu współczesnego człowieka, a więc praktyką odwzorowującą zjawisko znane z duchowości. Pełni więc funkcję odniesienia jednostki do szerszego planu istnienia, wpisuje ją w pewien metafizyczny porządek – nie w sposób bezpośredni jak tradycyjny, religijny rytuał przejścia, ale częściowy i nieoczywisty¹³⁵.

Tak więc autorka porównuje coming out do rytuału przejścia, ważnego momentu w życiu duchowym człowieka, który skutkuje przebudowaniem własnej tożsamości, wartości i podejścia do świata. Jest to ciekawa perspektywa patrzenia na coming out we współczesnym świecie, nieco pozornie, oderwanym od świata mistycyzmu. Wraz z rytuałem przejścia, pojawiają się mentorzy, osoby, które duchowo prowadziły osobę przez rytuał przejścia i nadawały tej osobie kierunek, w którym powinna iść i zapewniały jej wsparcie. Myślę, że ciekawym aspektem analizy coming outu wartym dalszego zbadania właśnie kwestia posiadania mentora przez osoby samoodkrywające się w trakcie poznawania samego siebie, a w konsekwencji ujawnienia. To właśnie w Internecie można spotkać osoby doświadczone, które już zakończyły swój rytuał i ujawniły się ze swoją tożsamością. Tacy weterani, mogą być właśnie mentorami dla osób przed ujawnieniem się, oferując osobom na drodze do samoodkrycia wskazówki i emocjonalne wsparcie.

Mentorami mogą być osoby przyjacielskie, z bliskiego grona, osoby z forów internetowych, członkowie rodziny. Dodatkowo, funkcję mentora może pełnić osoba celebrycka, która jest otwarta ze swoją tożsamością. Możliwość utożsamienia się ze znaną

¹³⁵ Anczaruk, J. (2022). Coming out jako rytuał przejścia-nowa metafizyka kształtowania tożsamości. *Stan Rzeczy*, (22), 245-267.

osobą i fakt tego, że istnieje ona w przestrzeni publicznej, mimo swojej tożsamości, może dawać motywację innym do rozpoczęcia procesu ujawnienia. Dodatkowo to, że osoba celebrycka jest lubiana, może aktywować politykę lustra, czyli wytwarzanie się tożsamości, w odpowiedzi na trendy i oczekiwania społeczne. W taki sposób, reprezentacja medialna, celebrycka osoba, może stanowić pewną formę mentora i motywatora w procesie ujawniania. Społeczeństwo jednak inaczej traktuje i ocenia celebryckie coming outy, więc przyjemności rozpoznania może towarzyszyć i tak świadomość tego, że jednak życie celebryty zakłada wiele udogodnień niedostępnych śmiertelnikom. Myślę, że swego rodzaju nie-ludzkim mentorem może być też wspomniany już algorytm TikToka czy Instagrama, kierujący - za pomocą serii hashtagów - osobę poszukującą ku kolejnym elementom ukorzenionej w codzienności, skupionej na osobistych doświadczeniach i strategiach wielu, składających się na ogromnie zróżnicowaną społeczność, osób - wiedzy o sobie samej.

Wyjątkowo ważną rolę w zwiększaniu samoświadomości osób jeszcze nieujawnionych odgrywają właśnie osoby, które są w trakcie lub na późnym etapie ujawnienia. Potrafią one dostrzec w innych pewne mechanizmy, schematy, którymi nawet sami mogli się kiedyś posługiwać, a tym samym zauważyć i zidentyfikować osobę jeszcze nieświadomą swojej tożsamości. Mają możliwość pomóc jej w odnalezieniu siebie i towarzyszyć na ścieżce do ujawnienia, co jak widać często robią.

Ale też znam osoby, które już mają diagnozę i po prostu jakoś to tak wyszło, że byli jak. "E stara z tobą jest coś nie? Weź się idź zbadaj." W7,191

No i z bliskim mi współlokatorem, który mi ten temat przedstawił u siebie i dopiero jak opowiedział mi o tym, jak on ma i o tym, jakie lekarstwa przyjmuje, jak to wygląda z jego perspektywy, to uznałam, że to jest bardzo podobne do tego co ja mam. W1,56

Osoby badane często wskazywały na podobne sytuacje - kiedy jakaś osoba lub grupa osób pomogła uświadomić im swoją sytuację, doświadczenia i przełamać bariery związane z nazwaniem siebie. Mówiąc inaczej, przeprowadzić przez specyficzny rytuał samoidentyfikacji, po którym już nie będzie się tym samym człowiekiem.

W każdej strategii zdobywania informacji i gromadzenia wiedzy w trakcie ujawniania, wyraźnie daje się zauważyć zwrot w kierunku psychiatrii demotycznej – poszukiwaniu nie tyle profesjonalnych diagnoz, ale doświadczeń, uzasadnień, samoodkryć innych osób, czy to w sieci, czy w życiu codziennym. W rozmowach z osobami badanymi, owszem, pojawiały się odniesienia do naukowych źródeł i do formalnych psychiatrycznych diagnoz, ale niekoniecznie

były centralnymi punktami opowieści, w przeciwieństwie do wątków samoidentyfikacji. W związku z czym ciekawe jest to demotyczne przesunięcie - od polegania na zewnętrznej diagnozie do wzrostu znaczenia samorzeczności i samoodkrycia. Podobnie jak przy tożsamościach nieheteronormatywnych i identyfikacji płciowej możliwe jest, że w pewnym momencie nastąpi swojego rodzaju pełen zwrot w kierunku ujawnienia osobistego, przynajmniej tego dotyczącego aspektu tożsamości. Aktualnie psychiatria jest istotnym i ważnym elementem składowym identyfikacji płciowej czy neuroróżnorodności. Daje narzędzia, w postaci środków farmakologicznych, terapii i ułatwień systemowych, które realnie pomagają osobom funkcjonować. Póki społeczeństwo globalne działa w taki, a nie inny sposób, opierając się na dualizmach, hierarchii i opresji, aspekt psychiatryczny będzie elementem koniecznym do funkcjonowania osób neuroróżnorodnych czy transpłciowych.

5.2 Coming out przed samym sobą

“Można zatem przyjąć, że trudniejszy nawet niż ujawnianie się zewnętrzne jest ujawnienie się przed samym sobą¹³⁶”, co cytat z pracy Jerzego Bandela, który opierając się na pracach swoich poprzedników, opisał etap ujawnienia się przed samym sobą jako wyjątkowo kluczowy moment. Niektóre osoby badające ujawnianie, podważają nawet istotność ujawnienia się przed innymi, uznając ujawnienie się i przyznanie się przed samym sobą na temat swojej tożsamości jako etap ważniejszy. Dla niektórych jest to swego rodzaju ”kamień milowy”¹³⁷ w procesie odkrywania siebie¹³⁸, wszelkie wcześniejsze wątpliwości, podważania swojej tożsamości, poszukiwanie siebie w swojej własnej historii, często opowiadanej ustami rodziców, ma swój moment kulminacyjny właśnie w tym miejscu. Przyznanie się przed samym sobą, użycie słów: ”jestem lesbijką / gejem / autystyczny / ADHDowy”, jest przełamaniem stereotypów, przebicciem się przez nie. Jest to zwieńczenie pierwszego i możliwe, że najważniejszego w całej podróży celu. Najważniejsze przecież dla osoby poszukującej jest odnalezienie tego, czego jej brakowało przez całe życie, elementu, który sprawiał, że osoba czuła się niezrozumiana, oderwana od reszty. Przyznanie się przed sobą to olbrzymi akt odwagi. Poprzedzać go może również moment pewnego rodzaju ”kliknięcia”, kiedy osoba w trakcie poszukiwania informacji poczuje nagle, że faktycznie odnalazła swoją tożsamość, dopasowała brakujący element. Po ujawnieniu się mogą nastąpić różne reakcje, można poczuć żal, że nikt wcześniej nie zauważył, a przede wszystkim nie zinterpretował odpowiednio

¹³⁶ Bandel, J. (2022). Ujawnianie i rozwój tożsamości homoseksualnej. *Raport z badania gejų aktywistów społecznych. Poznań: Wydawnictwo Rys.*

¹³⁷ Bandel, J. (2022). Ujawnianie i rozwój tożsamości homoseksualnej. *Raport z badania gejų aktywistów społecznych. Poznań: Wydawnictwo Rys.*

¹³⁸ Welenc, M. (2018). *Coming out: studia nad homoseksualną męskością.* Wydawnictwo Naukowe Katedra.

znaków odmienności, czy chęć powiedzenia o tym wszystkim wokół. Pewne jest jednak, że to początek zmian dla osoby odszukanej, może ona zmienić podejście do wielu aspektów w swoim życiu, od wyznawanych poglądów do relacji towarzyskich¹³⁹. Osoba w niektórych aspektach życia, uczy się funkcjonować i szukać siebie na nowo.

5.2.1 Nazwanie siebie jako akt rewolucyjny, czyli przebicie się przez społeczny stereotyp i uprzedzenia.

Sam fakt nazwania się w określony sposób jest aktem rewolucyjnym w życiu człowieka. Jest to początek życia pod nową banderą, tożsamością. Jedno słowo potrafi zmienić podejście ludzi do osoby ujawniającej się, osoba może mieć możliwość wejścia do nowych grup lub odrzucenia z innych. Jednak samo nazwanie się jest złożonym i trudnym aktem. Określenia dotyczące seksualności czy neurotypu często stosowane są jako obelgi: “gej”, “autysta”; samonazwanie wymaga więc sprawczego, strategicznego przechwycenia tych negatywnych konotacji. Dlatego osoba nazywająca się gejem czy autystą, musi przebić się przez warstwę społecznie wyuczonych uprzedzeń, stereotypów, które są obecne również w jej wizji świata. Jeśli ich dyskryminujący ciężar jest wystarczająco duży, może sprawić, że osoba nigdy będzie kontynuować swojego poszukiwania siebie, nie będąc w stanie uznać, że chociaż używana jako obelga, dana kategoria w istocie ją opisuje. Tym samym, uprzedzenia mogą znacząco pomniejszać szansę osoby na udany proces ujawnienia i na zawsze zamknąć ją w szafie.

Przebicie się przez stereotypy to pierwszy etap wewnętrznej walki w drodze do odnalezienia swojej tożsamości. Podczas wywiadów jak najbardziej wybrzmiał wątek stereotypów i ich ciężaru, który utrudniał rozpoczęcie procesu ujawnienia i odnalezienia swojej tożsamości. Wstyd jako społeczna emocja służąca do refleksji i zaniechania działań, pełni w tej kwestii kluczową rolę. W tym aspekcie, przez naleciałości starych klasyfikacji medycznych, neuroróżnorodność dalej może być kojarzona z zaburzeniem, chorobą.

R: Trochę tak, tak, czułam jakiś wewnętrzny wstyd właśnie, żeby powiedzieć, że mam problem.

B: To było przez te stereotypy myślisz?

¹³⁹ Kopiciewicz, L., & Welenc, M. (2013, December). Konstruowanie znaczeń coming out w prywatnej i publicznej przestrzeni doświadczeń homoseksualnych mężczyzn. In *Forum Oświatowe* (Vol. 25, No. 3 (50), pp. 93-114).

R: No na pewno nie? Na pewno przez stereotypy. No bo jednak wiesz, chcesz być normalnym człowiekiem nie, ale kurwa nie, nie jesteś. W7,196

Łatka

Słowa określające tożsamość niosą ze sobą spory bagaż znaczeniowy. Kulturowy obraz ADHD utrwalony w społecznych wyobrażeniach mówi o zaburzeniu, które powoduje znaczącą hiperaktywność i raczej przypisywane jest chłopcom w młodym wieku. Kulturowy wzór stoi w sprzeczności ze złożonym obrazem naukowym ADHD. Sprawa wygląda podobnie w przypadku autyzmu czy nieheteronormatywności. Autyzm kulturowo wyświeśla się jako niepełnosprawność, która praktycznie może powodować brak samodzielności, taki obraz wynikać z potencjalnego łączenia autyzmu z innymi zaburzeniami czy chorobami somatycznymi. Przebicie się przez łatki i określenie się w taki konkretny sposób, wymaga nałożenie na siebie kulturowego piętna. Społeczeństwo, opierając się na swoim kulturowym obrazie tych zjawisk, może traktować osoby neuroróżnorodne jako zaburzone. Dodatkowo, wraz ze wzrostem rozpoznawalności neuroróżnorodności, kulturowe wyobrażenie o rzadkości występowania tych zjawisk może być sprzeczne z ich faktyczną powszechnością w populacji. Z tego powodu, osoby mogą wykluczać czy podważać tożsamości osób, które nie wpisują się w kulturowy obraz ADHD, autyzmu, czy nieheteronormatywności. Dodatkowo, nałożenie łatki może kojarzyć się ze słabością, przyznaniem się do niespełnienia społecznych, kapitalistycznych norm. Łatka może podważać sprawczość, samoocenę i zdolność do funkcjonowania osób neuroróżnorodnych, z tych powodów, niektóre osoby mogą być niechętnie do określania się w konkretny sposób.

No po prostu uważam, że słowo ADHD jakoś to jest dla mnie za dużo. To jest dużo po prostu. To ma jakiś taki ciężar. W1,146

Taka chyba się boję po prostu, zrzucić właśnie na siebie po prostu jakieś takie, kategoryzować tak siebie, ale to nie jest niczym złym, ale po prostu dla mnie jakoś jak myślę o sobie. W3,336

Kliknięcie

Kliknięcie, moment, w który faktycznie uświadamiamy sobie, że jesteśmy inni, to ta pierwsza wyjątkowa chwila, poprzedzona oglądaniem filmów, czytaniem artykułów czy rozmowami z innymi, w której prawdziwie czujemy, że możemy określić się w ramach konkretnej tożsamości. Aby do tego momentu mogło dojść, konieczne może być poprzednie przebicie się przez stereotypy. Łączy się to bezpośrednio z nazwaniem siebie, kliknięcie jest

tutaj zaakceptowaniem przed sobą nowej tożsamości, otworzeniem się na nią i przyjęciem jej, zauważeniem, że wyjaśnia ona nasze życie. Kliknięcie często poprzedza diagnozę, która też nie zawsze następuje. Istotność w opowieściach osób neuroróżnorodnych tego kliknięcia, zaakceptowania swojej tożsamości, stanowi kolejny argument na rzecz przyjętej w pracy perspektywy społeczno-krytycznego modelu neuroróżnorodności. Kliknięcie mogło zostać zainicjowane przez obejrzenie filmu czy memu, opowiadającego o codziennym doświadczeniu, z którym osoba mogła się utożsamić. Okoliczność jest nieważna, ważne jest wydarzenie i zaakceptowanie.

Leżałam w łóżku, przeglądałam przez 2 godziny artykuły o objawach oraz się popłakałam. I właśnie tam było takie jakby. Negatywne uderzenie. Tego, że... To nie wiem, nie był problem. To nie ja robiłam źle. W8,159

Miałam i to było w sumie mniej więcej, tym bardziej jeszcze na właśnie na terapii, że jak czasami po prostu moja, właśnie pani doktor coś powiedziała to "o mój Boże, ona dosłownie mówi o mnie". W3,93

W zdecydowanej większości, poza przypadkiem kliknięcia w gabinecie lekarskim, kliknięcie występuje w "terenie". Jest bezpośrednio związane z samoodkryciem, tak jak jest wygląda to w przypadku procesu ujawnienia osób nieheteronormatywnych, czy transpłciowych, w duchu modelu społeczno-krytycznego.

5.2.2 Podważanie siebie, czyli o wątpliwościach dotyczących naszej tożsamości w procesie akceptacji.

Podczas kształtowania i w trakcie procesu akceptacji tożsamości, może dochodzić do wątpliwości dotyczących słuszności wybranej drogi, trafności etykiety wybranej do opisu naszej tożsamości określającej życie osoby. Ze względu na nierzadko medialny charakter świadectw osób w procesie ujawniania, towarzyszą im komentarze bardzo różnych osób - niekoniecznie związanych ze społecznością osób neuroróżnorodnych - wśród nich takie, które zarzucają osobie ujawniającej się "wymyślanie na siłę" symptomów i samodzielnych diagnoz, żeby osoba mogła poczuć się wyjątkowo albo zagrać kartą ofiary. Nie dotyczy to zresztą tylko neuroróżnorodności, ale także chorób somatycznych, zaburzeń psychicznych czy doświadczenia molestowania seksualnego. Ze względu na to, że jako społeczeństwo dalej mamy wbudowaną niechęć do etykiet psychiatrycznych, które mogą nam kojarzyć się z dewiacjami, możemy być niechętni do zaakceptowania łatek innych. Szczególnie starsze pokolenie, u którego niechęć do dyskursu medycznego i szczególnie psychologicznego jest

dosyć mocno zauważalne, może być niechętnie do akceptacji etykiet innych. Może to wynikać z tego, że same mogą borykać się z problemami ze zdrowiem psychicznym, medycznym, ale przez niechęć akceptacji tego faktu, mogą deprecjonować próby określenia się innych. Ze względu na niemoc i niechęć przyznania się części osób do własnych problemów, może zachodzić u nich dysonans poznawczy. Akceptacja problemów innych, wymagałaby akceptacji własnych problemów, co może być trudne, z tego względu, prostszą drogą może być wyparcie. Ze względu na całą przestrzeń otaczającą osobę ujawniającą się, sama może przejąć część sposobu myślenia innych o etykietach tożsamościowych czy medycznych. Podważanie się może być naturalnym etapem w kreowaniu swojej osoby i nowej tożsamości. Możliwe jest, że wraz z coraz większą samoakceptacją nowej tożsamości osoby, podważanie może ustępować.

Spółeczeństwo może reagować w taki sposób, ze względu na wymagający rozwiązania dysonans poznawczy. Dysonans może wynikać z zaakceptowania złożoności świata i tego, iż samym osobom reagującym w taki sposób, może coś dolegać lub mogą borykać się z doświadczeniami, np. wykorzystywania seksualnego. Z tego względu może pojawiać się u osób poszukujących tożsamości narracja, że “przesadzają”. Jest to prawdopodobnie naturalna reakcja na poznawanie i akceptowanie swojej tożsamości i stan charakterystyczny dla pewnego etapu próby zaakceptowania samego siebie. Możliwe jest więc, że przy większym zaakceptowaniu faktu innej tożsamości, podważanie samego siebie może naturalnie ustępować.

Refleksyjność, która zaprowadziła osoby tak daleko w procesie ujawnienia, ma swoje skutki uboczne. Otóż, zdrową reakcją wobec całego procesu zdaje się być reflektowanie się i sprawdzanie, czy na pewno wybrana tożsamość w dobry sposób oddaje przeżycia osoby ujawniającej się. Podobnie w przypadku *autism gender*, w którym autyzm znacząco wpływa na postrzeganie płci danej osoby. Na pierwszy rzut oka podważanie tego, czy na pewno osoba jest neuroróżnorodna czy nieheteronormatywna może wydawać się negatywnym doświadczeniem, może kojarzyć się z niepewnością, brakiem stabilności itd. Wydaje mi się jednak, że podważanie i sprawdzanie na różnych etapach, jak czujemy się w ramach danej tożsamościowej etykiety, dodaje tylko stabilności, która ostatecznie umacnia tożsamość w ramach ujawnienia. W sytuacji pomyłki, refleksyjność może podpowiadać ewentualne kierunki korekty. Bez refleksji nie byłoby późniejszych solidnych fundamentów, bez podważania nie byłoby w ogóle całego procesu ujawnienia.

Do samego końca, jakby ja się podważałem i nie byłem przekonany, dopóki nie usłyszałem, tak ma pan ADHD W5,191

To jest też tak, że jakoś tak... Nie wiem, im też dłużej trwa ta terapię, tym mniej sobie zadaje pytań o to wszystko, tylko jakby bardziej po prostu rozumiem to, że... Możliwe, że teraz mniej, jakby to podważam. W2,236

5.2.3 Potrzeba profesjonalnej diagnozy

Nie wszyscy jednak są przekonani do samoodkrycia w procesie ujawnienia. Dziesiątki stereotypów wytwarzanych przez media i cyrkulujących w kulturowym obiegu, medykalizacja i biurokratyzacja doświadczeń cielesnych sprawia, że niektórzy potrzebują po prostu opinii osoby z zapleczem medycznym, osoby wykwalifikowanej w psychiatrii. Mimo tego, że diagnoza nie jest w żaden sposób negatywnym aspektem procesu ujawniania, a często jest bardzo istotna, zwłaszcza w kontekście pojawiających się wątpliwości, to w wywiadach można było usłyszeć, że to, że część osób potrzebowała oficjalnej diagnozy na piśmie, jest pewnego rodzaju ujmą. Żałują, że kliknięcie i samoodkrycie nie wystarczyło im, by zaakceptowali swoją tożsamość przed sobą. Możliwe, że to kwestia niepewności, niepełnej samoświadomości czy po prostu zagubienie w skomplikowanym świecie psychiatrii, również tej demotycznej. Dodatkowo, kulturowy obraz autyzmu czy ADHD i postrzeganie ich jako choroby, zaburzenia, sprawia, że naturalnym dla części osób może być ich zdiagnozowanie. Faktem jest jednak to, że diagnoza wystawiona przez osobę wykonującą zawód psychiatry pomogła osobom w samoakceptacji i kolejnych krokach w procesie ujawnienia. Ze względu na różność procesów ujawnienia, często kliknięcie poprzedzało rozpoczęcie procedury diagnozy medycznej, podejmowanej w celu dopełnienia procesu i zyskania potwierdzenia swoich osobistych rozpoznań. Niekiedy kliknięcie wystarcza do akceptacji, czasem jest po prostu początkiem kolejnego procesu, a w innych przypadkach, występuje dopiero po konsultacji z osobą lekarską. Faktem jest, że diagnoza stanowi często integralną część procesu ujawnienia, ilustrując pomost między modelem medycznym i społeczno-krytycznym.

Ja do końca nie wierzyłam w to, czułam, że ja nie jestem od, że ja nie jestem odpowiednią osobą, żeby stwierdzić to, że ja tak mam.(...) jeżeli dostanę, jakby informacje od kogoś mądrzejszego ode mnie, to ja w nią uwierzę i jak ja poszłam do psychiatry i ona mi powiedziała o tej diagnozie, to ja miałam takie ok, to jest to ja się z tobą zgadzam. Ja już wszystkim mogę mówić, że ja jestem na spektrum i mam zachowania osoby dorosłej kobiety z ADHD. W4,142

Po tej diagnozie(...) miałem takie jakieś moment refleksji, że po prostu jechałem jadąc samochodem na to ma się dużo czasu na myślenie i tak sobie zastanawiałem się o tym. No i wtedy się popłakałem, bo miałem taką ulgę i się dopuściłem sam do siebie. W5,372

5.3 Coming out przed światem zewnętrznym, etap ujawnienia się, w którym dzielimy się ze swoją tożsamością z innymi.

W zależności od podejścia osoby, wraz z zaakceptowaniem swojej tożsamości przed samą sobą jest to bądź kluczowy, bądź po prostu kolejny etap procesu ujawniania. Stanowi pewnego rodzaju dopełnienie i potwierdzenie tego, że osoba zaakceptowała swoją tożsamość i czuje się z nią na tyle komfortowo, by podzielić się nią z innymi^{140 141}. Z relacji osób ujawniających się można wywnioskować, że jest to bardzo trudny do przekroczenia etap. Często coming out zostaje zdecydowanie utrudniony lub odwleczony w czasie ze względu na obawę przed odrzuceniem i zmianę podejścia otoczenia do osoby ujawniającej się. Obawy te nie są bezpodstawne, przynajmniej z perspektywy doświadczeń osób nieheteronormatywnych. Z raportu KPH wynika, że jedynie 54% ojców i 61% matek zaakceptowało "nową" tożsamość / orientację swojego dziecka¹⁴². W obawie przed wyrzuceniem z domu w przypadku osób nieletnich, utratę kontaktów, wyrzucenie z pracy, szeroko pojętą dyskryminację, osoby ujawniające się często pozostawiają swoją tożsamość w tajemnicy przed innymi. Mogą czekać na odpowiednio otwarte środowisko, by móc się ujawnić. Z tego powodu, najpierw mogą uczynić coming out przed innymi w Internecie, robiąc to na grupce wsparcia, forum, w środowisku, gdzie zostaną zaakceptowane i wsparte, z tego powodu Internet może być miejscem, gdzie pierwszy raz ujawnią się przed innymi.

Podczas ujawnienia przed bliskimi, może pojawić się kilka potencjalnych scenariuszy rozwoju wydarzeń i tego, jak ujawnienie może wpłynąć na relacje z innymi. Scenariusze przygotowałem na podstawie analizy literatury¹⁴³, jak i własnych doświadczeń oraz rozmów z innymi osobami, które przechodziły proces ujawnienia. Wyodrębniłem dwie główne grupy reakcji. Pierwsze, związane z zaakceptowaniem nowej tożsamości, odnoszą się do sytuacji, w których ujawnieniu towarzyszy chęć zrozumienia przez innych, otwartość na nową wiedzę. Drugie - skutkujące odrzuceniem nowej tożsamości osoby przez środowisko mogą doprowadzić do pogorszenia bądź zupełnego zerwania relacji i kontaktów.

Wśród specyficznych reakcji na neuroróżnorodne ujawnienie się osoby, wyróżniam:

¹⁴⁰ Bandel, J. (2022). Ujawnianie i rozwój tożsamości homoseksualnej. *Raport z badania gejów aktywistów społecznych. Poznań: Wydawnictwo Rys.*

¹⁴¹ Kampania Przeciw Homofobii. (2020). Sytuacja społeczna osób LGBTa w Polsce. Warszawa, Polska.

¹⁴² Kampania Przeciw Homofobii. (2020). Sytuacja społeczna osób LGBTa w Polsce. Warszawa, Polska.

¹⁴³ Bandel, J. (2022). Ujawnianie i rozwój tożsamości homoseksualnej. *Raport z badania gejów aktywistów społecznych. Poznań: Wydawnictwo Rys.*

Zignorowanie – sytuacja, w której relacja ze środowiskiem nie zmienia się po coming outcie, inni zachowują się tak, jakby nigdy do niego nie doszło, potencjalnie po to, by nie zmieniać relacji w środowisku.

Wyparcie – sytuacja, podobna do wyżej wymienionych negatywnych reakcji, charakteryzująca się całkowitym wyparciem coming outu osoby. Środowisko reaguje na coming out w taki sposób, jakoby osoba ujawniająca się “sobie wymyślała” lub “wydziwiała”. Podkopana jest tutaj sprawczość osoby, relacje mogą się nie zmienić lub pogorszyć.

Każdy wiedział - sytuacja, w której środowisko od dawna widziało inność osoby przeprowadzającej coming out. Łączy się to z reakcją akceptacji, różnicuje ją jednak brak zdziwienia, ze względu na już dawno zauważane przez środowisko znaki o tym świadczące.

5.3.1 Ujawnienie przed innymi

Reakcje środowiska na coming out osób badanych jak najbardziej można wpisać w naszkicowane powyżej typy reakcji. Dodatkowo potwierdziło się, że do coming outu przed innymi, potrzebny jest komfort i obycie się z nową tożsamością.

Akceptacja

Akceptacja jest reakcją, której prawdopodobnie każda osoba ujawniająca chciałaby doświadczyć. Reakcja ta, może świadczyć o otwartości środowiska, przed którym coming outowała się osoba ujawniająca. Nie było tutaj dyskusji, kłótni czy wyparcia, tylko proste i szczere zaakceptowanie nowej tożsamości swojego dziecka, przyjaciela, znajomego. Po akceptacji, mógł przyjść czas na zrzucenie maski, lepsze zrozumienie się nawzajem i dostosowanie do nowego funkcjonowania. Jest to docelowa reakcja, po której relacje z innymi mogą się polepszyć, środowisko może chcieć dowiedzieć się więcej o nowej tożsamości, doedukować się, by móc lepiej zrozumieć osobę ujawniającą się. Dla tej osoby, ten ważny i trudny etap ujawnienia dobiega końca.

Tak, ojciec zaakceptował, W7,259

To jest bardzo spokojna osoba i bardzo taka wyrozumiała, ale po prostu musiała się doedukować, bo nie było tam żadnego podłoża, żeby zrozumieć, o czym ja do niej mówię.(...)

Tak z akceptacją, confused była, ale z akceptacją. W3,276

"Powiedz mi coś nowego"

Akceptacja, połączona z brakiem zdziwienia pojawia się głównie podczas coming outu przed kręgami znajomościowymi, szczególnie w młodym pokoleniu. Ze względu na otwartość na nowe koncepty tożsamościowe, znacznie większą wiedzę młodszego pokolenia na temat neuroróżnorodności, osoby podczas coming outu przed generacją Z, zdecydowanie rzadziej mogą spotykać się z negatywnymi reakcjami. Przejawy demotycznych praktyk psychiatrycznych pojawiające się w młodym pokoleniu i co za tym idzie, normalizacja obrazu osoby neuroróżnorodnej i wszelkich coming outów sprawia, że reakcje opierają się głównie na akceptacji i otwarciu. Większa otwartość na różnorodność osobowości i zachowania osób w pokoleniu Z sprawia, że dyskurs neuroróżnorodności może stawać się coraz popularniejszy, co może ostatecznie doprowadzić do odejścia od postrzegania świata w sposób dychotomiczny – podzielony na osoby neuroróżnorodne i neurotypowe, na rzecz społecznej różnorodności. Znajomość obrazu osoby neuroróżnorodnej wśród młodych sprawia, że osoba ujawniająca się mogła zostać już dawno dostrzeżona przez swoje kręgi koleżeńskie. Również ze względu na to, że te kręgi mogą składać się właśnie z osób neuroróżnorodnych po lub w trakcie procesu ujawnienia. Fundamentem “Powiedz mi coś nowego” jest pozytywność, nie ma ona nic związanego z brakiem akceptacji czy zamknięciem się, tylko otwartość.

No to o znajomych, no to nikt nie był zdziwiony. W4,202

Wyparcie

Inną możliwością jest wyparcie, czyli odrzucenie coming outu. Taka reakcja może być powodowana chęcią ochrony własnego doświadczenia, tego w jaki sposób osoba reagująca myśli o świecie. Zaakceptowanie ujawnienia innej osoby, szczególnie dziecka, wymaga przeformułowania wielu aspektów dotychczasowego życia i nauka nowego funkcjonowania wobec nowej wiedzy. Ujawnienie nie dotyczy tylko osoby ujawniającej się, ale także głęboko modyfikuje funkcjonowanie jej środowiska. Zaakceptowanie nowego porządku może być trudne, a osoba reagująca może być niegotowa na tak dużą zmianę, w konsekwencji, ze względu na lęk, nastąpić może wyparcie. Wyparcie może zostać zwieńczone słowami “wymyślasz sobie”. Nie ma co się dziwić, taka informacja ze strony, dla przykładu, dziecka, może być szokująca, ze względu na obraz kulturowy obecny w świadomości osób reagujących. Osoba ujawniająca miała czas na obycie się z nową tożsamością i refleksyjnie ułożenie się ze stereotypami czy uproszczeniami towarzyszącymi neuroróżnorodności, w przeciwieństwie do osoby reagującej. Jest to reakcja, która tak bardzo powstrzymuje osoby z mniejszości przed ujawnianiem się, co widać po społecznościach nieheteronormatywnych. W tej reakcji nie ma

akceptacji, nie ma pogodzenia się z faktem nowej tożsamości, nie wykluczone jest jednak, że początkowe wyparcie może po czasie zmienić się w akceptację.

I tak samo było z ADHD, że "nie, co ty wymyślasz, ty nie masz problemów, ty po prostu jesteś wrażliwa, ty po prostu jesteś wrażliwa, ja też jestem taki wrażliwy, ale to nie jest żadne ADHD".
W1,96

Dodatkowo, ze względu na genetyczną specyfikę neuroróżnorodności, rodzice osoby ujawniającej się musieliby zaakceptować prawdopodobieństwo, że sami również mogą być osobami neuroróżnorodnymi, co jest dodatkowym utrudnieniem demotyującym akceptację na rzecz wyparcia.

W kontekście wyparcia jako argumentu używano nieufność wobec psychiatrii i diagnoz z nią powiązanych. Może to wynikać z ogólnego trendu nietraktowania poważnie aspektów związanych z psychiatrią czy psychologią. W starszym pokoleniu można zauważyć zjawisko deprecjonowania zdrowia psychicznego, które to dla nich stało się synonimem dewiacji czy słabości. Tak kojarzona dziedzina dobrostanu psychicznego i to, że może ona dotyczyć członków jej rodziny, może generować u osób ze starszego pokolenia poczucie wstydu. Dodatkowo, deprecjonowanie diagnostyki psychiatrycznej mogło być dodatkową metodą racjonalizacji czy wyparcia. Głęboko zakorzenione przekonania o nieufności względem systemu mogą wpływać na powierzchnie właśnie w takich sytuacjach.

Najtrudniejsze to było przedstawienie opinii rodzicom. Bardzo dobrze się spodziewając, że na przykład ojciec powie, że to, co jest tam napisane przez specjalistę, to jest gówno i to jest chujowy specjalista, bo każdy lekarz w Polsce jest idiotą i jest niewarty uwagi według niego.
W6,347

Zignorowanie

Jako element wyparcia, można było również zauważyć jego inną formę, w której zamiast reakcji, dominował po prostu jej brak. Zignorowanie dalej ma te same funkcje co wyparcie i opiera się na tych samych powodach, różnica jednak leży w zachowaniu osoby reagującej. Ze względu na ciężar informacji przekazanych w krótkim czasie przez osobę ujawniającą, zamiast reakcji wypierającej, może dojść do zignorowania. Zignorowanie prawdopodobnie nie jest aż tak negatywne jak typowe wyparcie, może świadczyć o próbie zapanowania nad emocjami podczas coming outu. Oczywiście po zignorowaniu zawsze może przyjść akceptacja.

Mam wrażenie, że wypuścili to drugim uchem. W4,250

Nie mówię o tym

W kontekście ujawnienia przed znajomymi, część osób po prostu o fakcie odkrycia nie wspomina. Osoby nie uważają, że jest to na tyle istotny aspekt ich tożsamości, żeby wspominać o nim, szczególnie w kontekście krótkotrwałych, nowych znajomości. Właśnie długość kontaktu może istotnie wpływać na fakt tego, czy dana osoba dokona przed daną grupą czy osobą coming outu, czy nie. Mimo wszystko, jest to proces ryzykowny i wymagający, brak poczucia zaufania i zrozumienia w grupie może zniechęcać osobę ujawniającą do coming outu. Dodatkowo, maskowanie może być znacznie bardziej intensywne przed osobami nieznanymi. Może to powodować sytuację, w której osoba w obawie przed odrzuceniem “prawdziwej” wersji siebie, takiej bez maski, może unikać coming outu przed takimi osobami.

Nie, w ogóle tym nie wspominam. W7,227

I nie czułam też potrzeby ujawniania tego przed jakimiś osobami, raczej jak o tym wspominałam osobom z mojej przyszłości. W8,255

Swój ze swoimi

Sytuacja zmienia się jednak, gdy osoba wyczuje, że ma do czynienia z osobami neuroróżnorodnymi. Wtedy, ze względu na potencjalnie większe zrozumienie swojego coming outu, osoby znacznie częściej decydują się na ujawnienie się podczas spotkania takich nowych osób. Wiedzą, że mogą uniknąć bycia ocenionymi, że nie będą się musiały tłumaczyć z każdego aspektu nowej tożsamości. Świadomość i potencjalna akceptacja innych osób, rozpoznanych bądź identyfikujących się jako neuroróżnorodnych, daje osobom ujawniającym się komfort, który sprawia, że mogą dokonać coming outu przed innymi znacznie szybciej, niż w przypadku innych, mniej rozumiejących grup. Do przyspieszenia procesu wymagane jest jednak poczucie pewnego rodzaju wspólnotowości grupowej.

Jeżeli widzę w nich osobę, która potencjalnie sama jest neuroróżnorodna, to jestem w stanie szybko o tym wspomnieć. W6,303

Zdarzało mi się też, że w sumie nie wiem, na jakiej podstawie po prostu jakiegoś takiego instynktu, że szybko zaczynałem ten temat. W5,271

3.3.2 Uwolnienie

Jest to etap po coming oucie przed innymi, moment odetchnięcia i zrewidowania samego siebie. Najtrudniejsze etapy procesu zostały zakończone. Możliwość uwolnienia od wcześniejszych nienaturalnych zachowań, udawania, odgrywania społecznych interakcji stanowi jeden z celów ujawniania. Wizja rzeczywistości, w której osoba nie musi już ukrywać się z własnymi sposobami funkcjonowania, myślenia, odczuwania, doświadczania wydaje się być jednym z ważniejszych powodów, przez które cały proces w ogóle się zaczął. Coming out to akt osoby ujawniającej się, pozostaje kwestia tego, jak środowisko zareaguje na ten fakt. Natomiast bardzo ważny etap procesu został zakończony, może to dawać poczucie ulgi, uwolnienia z okowów, które osoba musiała dźwigać latami. To symboliczny gest osoby ujawniającej się, znak, że kończy ze starą wersją siebie i odradza się z nową tożsamością. Po uwolnieniu bardzo możliwe jest, że zacznie się proces zrzucania maski, a tym samym może nastąpić przetasowanie w kontekście kręgów znajomości, rewidowane zostają aspekty dotychczasowego życia, po to, by mogły lepiej służyć nowej wersji siebie.

Powiedziałam, że mam autyzm, że mam jakby zdiagnozowane ADHD jakby czułam, że uwolniłam się od tego wszystkiego już teraz to nic nie muszę udawać. I tak faktycznie było, że kolejne 2 dni w ogóle prawie się nie odzywałam do nich, bo nie czułam, że muszę. W4,98

W sensie dla mnie to nie było trudne. Dla mnie to było właśnie raczej takie. No w końcu taka ulga jakby kurwa mówiłem. W5,335

Zrzucenie maski, czyli osoby odkrycie siebie przed innymi.

Podczas całego procesu ujawnienia się, może dojść do odmaskowania się osoby ujawniającej się. Po udanym coming oucie, może ona przestać ukrywać swoje potrzeby, swoje zachowania, swoją inność w stosunku do reszty społeczeństwa. Po rozmowach z osobami neuroróżnorodnymi i osobistego doświadczenia, może zauważyć, zachodzące zjawisko intensyfikacji cech neuroróżnorodnych po ujawnieniu. Może to jak najbardziej wynikać z większej samoakceptacji osoby po ujawnieniu się, jak i reszty środowiska, w którym żyje. Odmaskowanie się jest kluczowe w kontekście dobrostanu psychicznego i fizycznego. Badania ujawniają, że osoby po coming oucie, doświadczają lepszego samopoczucia i poprawia się ich

jakość życia, o czym pisałem już we fragmencie pracy dotyczącym *coming out growth*¹⁴⁴. Z tego właśnie względu, dokończenie procesu ujawniania się jest tak kluczowe w całym procesie odkrywania siebie. Bez możliwości pełnego odkrycia się środowisku zewnętrznemu, nigdy nie będzie się w stanie zyskać od niego akceptacji.

Z rozmów wynika, że odmaskowanie to trudny i potencjalnie długotrwały proces. Wyzwanie wynika głównie z tego, że przez lata nakładania maski, osoby mogą nie być w stanie do końca stwierdzić, kim faktycznie są, jakie mają upodobania, co im służy, a tym samym muszą podjąć wysiłek nauczenia się siebie samych od nowa. Dodatkową przeszkodą jest praktykowanie, testowanie swojej nowej tożsamości przy innych, ćwiczenie na żywo tego, jak skutecznie stawiać granice, jak dbać o swoje potrzeby, jak być sobą przy innych i jak nie myśleć o ciągłym zaspokajaniu czyichś potrzeb. To może być pierwszy raz od dawna, kiedy osoba ujawniona postawi swoje samopoczucie i wartość na równi z innymi. To jest wymagający i żmudny proces, ale osoby dzięki niemu mogą w końcu mieć szansę na rozkwit własnej tożsamości i danie swojej społeczności szansy na poznanie prawdziwej wersji siebie.

Tak już się wierzę na krześle totalnie, no w sensie, jakby jak komuś przeszkadza, to trudno. Ja się muszę powierzyć na krześle. Bo też nie walczę o akceptację tak bardzo nie? W sensie kiedyś bym się nie wiercił na krześle, licząc na to, że ktoś mnie po prostu bardziej będzie lubił (...), a teraz no trudno nie chcesz mnie lubić, jak się na krześle wierzę to nie, też nie moja sprawa trochę, ja nie mam nad tym kontroli, nie? W5,167

Szukanie siebie

Unearthing starych artefaktów, szczątków¹⁴⁵. Można tak opisywać szukanie siebie w trakcie procesu odmaskowywania. Powolne, precyzyjne prace nad szukaniem zaginionych elementów własnej tożsamości, mogą przypominać pracę archeologów, którzy próbują odkryć zakopane szczątki. Pytanie jednak czy możliwe jest odnalezienie tej starej zagubionej wersji siebie, nie dotkniętej latami maskowania. Możliwe, że ta osoba, którą byliśmy w przeszłości, w przed-życiu, której tak bardzo szukamy w trakcie procesu ujawniania, w rzeczywistości już dawno nie istnieje. Może skutkiem odmaskowania jest stworzenie nowej osoby, nowej tożsamości, na zgliszczach starej osobowości. Może niemożliwe jest odkopanie tych szczątków z dzieciństwa, pozostaje jednak kierowanie się zapiskami historycznymi,

¹⁴⁴ Brownfield, J. M., Brown, C., Jeevanba, S. B., VanMattson, S. B. (2018). More Than Simply Getting Bi: An Examination of Coming Out Growth for Bisexual Individuals. *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*, 5(2), 220–232.

¹⁴⁵ Heasman, B. (2018). *Enabling autistic sociality: unrealised potentials in two-sided social interaction* (Doctoral dissertation, London School of Economics and Political Science).

oglądaniem starych domowych archiwów i opieranie się na opowieściach o nas samych z dawnych dni.

Nie próbuj tego odkopywać, bo myślę, że jak to już minęło, to nikt do tego nie dojdę. Po prostu mogę się z tym pogodzić i zrozumieć moją dziecięcą wersję. Dlaczego tak się działo ani inaczej? Dlaczego się tak czułam? A w tym momencie. Chcę po prostu się dowiedzieć i poznawać na nowo. Kim Jestem w terażniejszości. w8.107

Rozgrzeszenie

Domknięcie etapu ujawnienia, szczególnie przed rodziną, pełni rolę swojego rodzaju "rozgrzeszenia". Cała przeszłość, w której osoby czuły się niezrozumiane ze swoim sposobem funkcjonowania, ze swoim zachowaniem, czas, w którym czuły się w jakiś sposób inne, podejrzewały, że normy obowiązujące resztę społeczeństwa, w ich przypadku się nie do końca sprawdzają, może zostać zrewidowany w świetle nowej tożsamości. Diagnoza czy też samodiagnoza staje się kluczem do zrozumienia i usprawiedliwienia odmienności, nieneurotypowości wcześniejszego życia, daje wgląd w powody odmiennych zachowań i doświadczeń, zdejmując z nich ciężar krytyki, pozwala uświadomić sobie daremność wysiłków wpisania osoby neuroróżnorodnej w społeczne normy i dostrzec to, jak bardzo uramowane jest, a przez to nieprzyjazne dla odmienności, środowisko codziennego życia. Dla niektórych diagnoza czy uświadomienie może być właśnie tym rozgrzeszeniem, potrzebnym również do pełnego zrozumienia własnego życia i zaakceptowaniem tego, w jaki sposób się funkcjonuje. To również może przypominać duchowy rytuał zdjęcia ciężaru z duszy, z przeszłości osoby rozgrzeszonej.

Jakieś udowodnienie im czegoś wygranie jakiejś bitwy? Nie wiem, to było te wzięcie papierka i pokazanie im. Patrzcie ja, jakby nie jestem zepsuty, dosłownie jakby czułem w tym momencie jakby mnie rozgrzeszy to że wszystkich tych takich rzeczy, które dostawały złą etykietkę jakiegoś nie wiem zepsutego przez lata w domu tutaj, czyli tego, że coś źle sprzątnąłem tego, że mi coś upadło i zbiłem tak, że coś spaliłem tego, że nie mam siły robić rzeczy, po prostu czułem, że dostałem takie usprawiedliwienie i rozgrzeszenie tylko przez ten paperek. W5,368

5.3.3 Społecznościowy aspekt procesu ujawnienia Znalazienie swojego miejsca, przyłączenie się do grupy mniejszościowej.

W sytuacji, gdy nasze środowisko nie zaakceptuje tożsamości osoby ujawniającej się, osoba może ograniczyć się głównie do relacji społecznych z innymi osobami z podobnymi

doświadczeniami ujawniania się lub z tej samej kategorii dotyczącej tożsamości¹⁴⁶. Część osób nieheteronormatywnych po ujawnieniu faktycznie ogranicza się do kontaktu z innymi osobami LGBT+, ze względu na podobne doświadczenia, akceptację, brak potrzeby ciągłego tłumaczenia swoich potrzeb i tego kim się jest.

Lecz nawet przy udanym ujawnieniu się w neurotypowej społeczności, osoby często szukają osób podobnych do siebie. Mogą zmieniać swoje kręgi znajomościowe, mogą być bardziej restrykcyjne w stosunku do osób, którymi się otaczają. Osoby do siebie podobne, które może łączyć wspólna tożsamość, stworzyły na platformie Facebook liczne grupy, swój własny mikroświat, w którym umawiają się na spotkania, wspierają się nawzajem i rozmawiają o swoich doświadczeniach. Przykładem tego są wszelkie kluby dla osób LGBT+, w których takie osoby mogą poczuć się zrozumiane przebywając w “swoim środowisku”.

Podczas wywiadów, osoby wspominały o sytuacjach, w których, jeszcze nieświadome swojej neuroróżnorodności, w przed-życiu, zadawały się z osobami, które później również zostały zdiagnozowane / dokonały samoodkrycia. Taką sytuację można wytłumaczyć tym, że lubimy zadawać się z osobami do nas podobnymi. Dzięki temu mechanizmowi, jedna osoba z grupy znajomościowej, która odkryła swoją neuroróżnorodność, może pociągnąć w swoim odkryciu innych i na wzór efektu domina, członkowie grupy mogą zacząć odkrywać swoją tożsamość.

W gimnazjum miałam grupę 2 moich przyjaciółek. Byłyśmy w trójkę i one też są znaczy, czy zdiagnozowane to nie wiem, ale no na pewno są neuroatypowe, na 120%, więc później też się przyjaźniłam z neuroatypowymi ludźmi. W4,186

Wiadomo tam osoby neurotypowe lubią dobiierać się w par nie? I jakoś to tak wyszło, że tam jedna osoba zrobiła sobie diagnozę, druga jakaś poleciała mi zrobić diagnozę. W7,195

W trakcie rozmów, można było zauważyć tak zwany “radar”, mechanizm, który osobom z grup mniejszościowych i marginalizowanych, wskazywał na podobieństwo innej osoby do siebie, nawet przed bezpośrednim kontaktem. Z relacji, można usłyszeć o wycuciu tak zwanego “vibe” z inną osobą, działanie prawdopodobnie polega na intuicyjnym zauważaniu małych detali, które mogą wskazywać na konkretną tożsamość drugiej osoby, np. może być to zauważenie przypinki z tęcza flagą. Mechanizm ten, daje możliwość osobom

¹⁴⁶ Bandel, J. (2022). Ujawnianie i rozwój tożsamości homoseksualnej. *Raport z badania gejów aktywistów społecznych. Poznań: Wydawnictwo Rys.*

neuroróżnorodnym czy nieheteronormatywnym, możliwość odszukania osób podobnych do siebie i odnalezienie się w grupie.

Swój wyczuje swego. Tak samo jak ktoś jest, wiesz, nie jest hetero, to też swój wyczuje swego. W1,122

Przetasowania

Ujawnienie może doprowadzić do wielu zmian w życiu towarzyskim osoby po coming outcie. Nowa tożsamość to nowe cechy, upodobania, przysposobienie. Ze względu na negatywnie nacechowany obraz kulturowy neuroróżnorodności i niechęć do niego, część kręgów znajomościowych, po coming outcie osoby ujawniającej się, może nie zaakceptować nowej tożsamości osoby i ją odrzucić. Może to skutkować zerwaniem dotychczasowych więzi, doprowadzić do zmniejszenia liczby znajomych, a nawet do samotności osoby ujawnionej. Z drugiej strony, przetasowania dają okazję na znalezienie “swojego plemienia”, grupy osób, która będzie w stanie w pełni zaakceptować nową tożsamość osoby po ujawnieniu.

U mnie cały czas ci znajomi się zmieniali zawsze, więc jakby ciężko stwierdzić tę granicę, ale myślę, że przez te zmiany jakby ogólnie są zmotywowane tym poznawaniem siebie i tym, że jakby szukam kogoś, kto jest podobny do mnie. W2,135

Zabawka sensoryczna jako pride flag

Bardzo ciekawym elementem, związanym z neuro-coming outem, o którym wspominały osoby badane, a który można potraktować jako symboliczne zwieńczenie procesu samoidentyfikacji, był odpowiednik przypinki, skarpetek lub torby z tęcza flagą w świecie neuroróżnorodności, a mianowicie zabawka sensoryczna. Jest to element, który jak najbardziej jest wykorzystywany, by zwrócić uwagę innych wtajemniczonych i pokazać im “hej jestem neuroróżnorodny!”. Zabawka ujawnia “w imieniu” właściciela, automatycznie coming outuje jej tożsamość przed innymi, którzy rozumieją co świadczy ta zabawka o danej osobie, jakie ma kulturowe nacechowanie, jakie ma znaczenie. Inni mogą nie zwrócić na te akcesoria większej uwagi i to właśnie może być cel samoujawnienia w tej formie. Osoby mogą chcieć nosić taką “neuroróżnorodną flagę”, by móc poznać więcej osób do nich podobnych, poszerzyć kręgi znajomościowe. Zabawka wyręcza osobę, świadomym uświadamia kto ją nosi, tak jak mała przypinka z flagą orientacji na plecaku.

Właśnie chodzę na przykład z jakąś zabawką (sensoryczną) z taką flagą neuroróżnorodności,(...) jakby może jest większa szansa na to, że kogoś spotkam, który też jest

neuroróżnorodny i z kim się dogadam, to jest taki ciąg rozumowania w mojej głowie, lepiej dogaduję się z osobami neuroróżnorodnymi, więc muszę jakoś pokazać, że ja też jestem (...) jakby w ten sposób nie zwrócić (uwagi), tylko pokazać i jakby zawołać ich zachęcić i się dogadać. Może w ten sposób nowe znajomości nawiązać? W5,291

5.4 Wieczny coming out przed innymi.

Można rzec, że po coming outcie przed środowiskiem bliskich osób i zaakceptowania przez samą osobę nowej tożsamości cały proces się kończy. Istnieje jednak podejście zakładające, że ujawnianie to niekończący się proces¹⁴⁷. Osoba przez całe życie musi dokonywać małych aktów coming outu przed nowo poznanymi osobami, za pomocą samoujawnienia, bądź w sposób bezpośredni, otwarty. Na każdym etapie życia, osoba ujawniająca się może spotkać się z reakcjami, które opisywałem we wcześniejszym rozdziale. Może napotkać przemoc, odrzucenie, zrozumienie, akceptację. Przed osobą odkrytą jeszcze długa droga, w której prawdopodobnie coming out będzie musiał się stać aktem, który wykonuje jak każdą inną codzienną czynność. Możliwe, że osobom ujawniającym się mówienie o swojej tożsamości przychodzi łatwiej z czasem, nigdy jednak nie są pewne reakcji innych na swój coming out. Nie da się ograniczyć tylko i wyłącznie do swojej bezpiecznej przestrzeni, w której wszyscy akceptują tożsamość osoby ujawnionej, przez całe życie, będzie miała ona kontakt z setkami osób, przed którymi będzie musiała albo odkryć swoją tożsamość, albo po raz kolejny zakładać maskę i kamuflować swoją tożsamość. Ujawnienie polega również na niekończących się poszukiwaniach osób podobnych, akceptujących, z którymi będzie można wchodzić w relacje, w związki. Dlatego w pewnym sensie proces ten nigdy się nie kończy.

Myślę, że to nadal jest proces taki, który się nie kończy. W8,358

Nie skończył się, ale jest lepiej niż gorzej. W3,238

Samoakceptacja

¹⁴⁷ Nowak, T. Ł. (2020). *Język ukrycia: zapisany socjolekt gejów*. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Stanowi jeden z najbardziej istotnych celów po dokonaniu ujawnienia, to zaakceptowanie aktualnej wersji siebie, z nową tożsamością, ale również przebaczenie tej starej, z okresu przed-życia. Przez lata, w których krytykowane było zachowanie, sposób funkcjonowania osoby, na skutek czego mogła ona wykształcić w sobie niskie poczucie własnej wartości, mógł pojawić się mechanizm samokrytyki, samodeprecjacji. Osoba mogła przez całe życie mierzyć się z brakiem pewności siebie, co w negatywny sposób wpływało na całe jej życie. Proces przebaczenia i próba zaakceptowania swojego sposobu funkcjonowania to długotrwała i ciężka droga. Natomiast przejście tego procesu, poradzenie sobie z nim i ostatecznie zaakceptowanie samego siebie, może skutkować odrodzeniem się, rozpoczęciem nowego życia, bez krytyki, ze znacznie większą pewnością siebie i swoich działań. Wszystkie wcześniejsze etapy prowadzą tutaj.

No, ale na przestrzeni tej terapii. No tak jak zacząłem zwracać uwagę na to, co czuję, co mi się dzieje z emocjami, to przez to jakoś tak, czuję, że rozumiem swoje potrzeby, bardziej tak, że akceptuję to wszystko. W5.159

Osoby nieheteronormatywne podczas tego etapu akceptują pociąg do innej płci, jego brak, inną tożsamość płciową, a osoby neuroróżnorodne starają się zaakceptować swoje stymmowanie i hiperfiksacje, to że zdarzają się im momenty przebudźcowania, generalnie to, w jaki sposób funkcjonują. Rozmówcy wymienili kilka elementów, które pomagają im w ciągle trwającym procesie próby akceptacji samego siebie, jak: trzeźwość, dieta, akceptująca grupa znajomych, rozmowy z innymi, wiedza naukowa, na której można się oprzeć, komunikacja czy terapia. Proces samoakceptacji jest tak długotrwały, że osoba ujawniona może nigdy nie przeprowadzić go w pełni, może być to proces trwający całe życie. Z czasem, mogą pojawiać się kolejne, zakopane pod maską elementy ich tożsamości, które osoby ujawnione, raz za razem będą starały się zaakceptować.

5.4.1 Czy było warto?

Zainspirowany pojęciem *coming out growth*, postanowiłem zapytać osoby badane na sam koniec wywiadu, "czy było warto"? Czy po całym procesie ujawnienia, stały się ludźmi szczęśliwsi, spokojniejsi. Praktycznie każdej z nich cały proces ujawnienia, mimo różnych trudności i wyzwań, ostatecznie poprawił komfort życia, zdecydowana większość jest szczęśliwsza, a każdej zwiększył się poziom samoświadomości i samoakceptacji. Ich wypowiedzi to tylko zwięźczenie całego długiego, trudnego, ale i pięknego procesu ich odrodzenia w nowej tożsamości, procesu, który przechodzili, przechodzą i przechodzą będą.

Na pewno to i to, bo gdzieś tam po prostu lekarstwa działają szybciej niż to, jak ja zmieniam patrzeć na siebie. Ale gdzieś tam na pewno też to, że bardziej siebie akceptuję. W1,160

Niekoniecznie, ale jestem bardziej świadoma na pewno. I ta świadomość jakby pomaga mi funkcjonować w właśnie w taki świadomy sposób po prostu i z takim trochę zrozumieniem. Nie wiem, czy jakby jestem szczęśliwsza, ale na pewno jakby bardziej jakby jestem w stanie siebie zrozumieć, dlaczego na przykład tak się zachowuję albo dlaczego tak się zachowałam, albo nie wiem, dlaczego tak pomyślałam, że jakieś takie większe mam zrozumienie do siebie. W2,251

Tak, na pewno. Bo po prostu właśnie potrafię jakoś tak zrozumieć, dlaczego się w jakiś sposób zachowywałam i też mi to pomaga. Bardzo przy kontakcie z osobami, które nie rozumieją tej neuroróżnorodności. W3,348

Tak ulżyło mi. No i zauważyłam poprawę w moim samopoczuciu i oni (rodzice) też zaczęli zauważać poprawę, to już w ogóle mi ulżyło. W4,268

Tak zdecydowanie, no na pewno. No nie ma tej presji. Po prostu nie czuję tak jakiejś presji, nie czuję tego poczucia, że jestem zepsuty i coś ze mną jest nie tak i to moja wina. W5,412

Uważam, że jest tak samo. Że nie zmieniło się to zbyt? Ani smutniejszy, ani szczęśliwszy jestem człowiekiem. Bo to raczej no nie miał na mnie takiego w ogóle wpływu. Bardziej czuję się uświadomiony niż jakkolwiek nie wiem, żebym odczuwał smutek, szczęście w którymś kierunku. W6,454

Mega, przynajmniej teraz. No wiesz, jak masz, bo ja miałam milion diagnoz to ja po prostu nie wiedziałam co, gdzie jest problem, co mogę naprawić? Nie a tak jak teraz wiem, że mam to, to wiem, że mam problem z tym, z tym, z tym i z tym i że nad tym muszę pracować, po prostu, żeby jakoś wyjść na prostą i nie męczyć się sama ze sobą. W7,299

Szczerze ta droga nie była przyjemna. A i myślę, że nie tyle pomogła mi, no jak to nazywasz, akceptacja diagnozy, czy samodiagnozy, a to, że po prostu zaakceptowałam całą siebie, mniej lub bardziej. Ale na pewno lepiej mi idzie niż kiedyś, więc to chyba zrobiło największą robotę. W8.358

5.5. Podsumowanie

W tym miejscu podsumuję to, jak może wyglądać potencjalny proces ujawnienia u osoby neuroróżnorodnej. Jak wynika z rozmów, w pierwszym etapie osoba może dostrzegać

różnice między swoim funkcjonowaniem w życiu społecznym, a tym, jak funkcjonują inni. W przed-życiu, czyli często w okresie szkolnym, osoba może doświadczać społecznego wykluczenia, samotności. Ze względu na chęć uniknięcia odrzucenia, może zacząć się maskować, ukrywać swoje potrzeby, cechy i to, kim faktycznie jest. Przed-życie może trwać latami, aż do momentu zauważenia różnicy, który spowoduje u osoby refleksje. Przez zdobywanie wiedzy, osoba może przybliżyć się do następnego etapu, coming outu przed samym sobą.

W nim, najważniejszym momentem jest moment nazwania siebie, przebicia się przez kulturowy stereotypowy obraz neuroróżnorodności i zaakceptowanie swojej nowej tożsamości. Jest to moment odrodzenia, w którym osoba może przebudować swoją całą osobowość pod wpływem nowej tożsamości, to czas zmian. Po przebicciu się przez wątpliwości, część osób decyduje się na oficjalną diagnozę, która rzadko kiedy występuje wcześniej niż coming out przed samym sobą, z rozmów wynikało, że osoby idące do gabinetu lekarskiego, raczej były już wcześniej świadome swojej neuroróżnorodności.

Po akceptacji samego siebie, czas na coming out przed innymi. Może być to jeden z trudniejszych etapów dla osoby ujawniającej się, ze względu na szeroką gamę możliwości reakcji środowiska osoby ujawniającej się. Reakcja odrzucenia, może negatywnie wpłynąć na życie osoby coming outującej, z tego powodu, osoby mogą zwlekać z coming outem przed rodziną, najpierw robiąc to w Internecie lub przed przyjaciółmi. Coming out przed innymi może być momentem uwolnienia od ciężaru noszonego przez osobę ujawniającą się, uczucie, może przypominać ulgę. Odkrycie tożsamości lub diagnoza, mogą być formą usprawiedliwienia całego wcześniejszego niewpisującego się w normy funkcjonowania osoby neuroróżnorodnej. Jest to też czas na ewentualne dołączenie do grup samopomocowych na platformach społecznościowych i wymianę doświadczeń z innymi podobnymi do osoby jednostkami.

Wieczny coming out to etap, który prawdopodobnie nigdy się nie kończy. Jest to czas, w którym osoba po poinformowaniu swojego bliskiego kręgu znajomościowego i rodziny, będzie w przyszłości dokonywała małych aktów coming outu przed jeszcze jej nieznanymi ludźmi. Jest to również czas i próba odmaskowania siebie, próba akceptacji tego kim osoba ujawniona jest i była. Te procesy są wyjątkowo długotrwałe, a poszukiwanie siebie to niekończąca się podróż. Po wszystkim przychodzi refleksja, czy cały proces ujawnienia, cała podróż była tego warta? Z relacji osób badanych w zdecydowanej większości, osoby ujawnione są szczęśliwsze niż były przed całym procesem. Wszyscy natomiast są bardziej świadomi swojego

funkcjonowania i zachowania. Po całym ujawnieniu, przychodzi czas na akceptację, poszukiwanie siebie, odmaskowania się i rozpoczęcie nowego życia z nową tożsamością, po odrodzeniu.

Rekonstruując potencjalny proces ujawnienia osób nieheteronormatywnych, nie zakładałem, że proces ten u osób neuroróżnorodnych będzie tak podobny. Główną różnicą było to, że proces nieheteronormatywny, nie miał w swoim procesie ewentualnego etapu konsultacji lekarskich (choć proces tranzycji miałyby go jak najbardziej). Poruszając się po etapach, widać jednak bardzo dużo podobieństw w całym procesie. Te same elementy, ten sam cel. Jak widać patrzenie na proces ujawnienia z perspektywy modelu społeczno-krytycznego ma jak najbardziej swoje uzasadnienie. Dodatkowo, pojęcie psychiatrii demotycznej, odpowiednio wpisuje się w opisanie doświadczeń młodych osób w późnym ujawnieniu lub diagnozie neuroróżnorodności.

Zakończenie

Moja praca miała na celu zbadać zjawisko i proces ujawnienia się osób neuro różnorodnych, samoodkryciu lub diagnozie w dorosłym życiu, porównując je do analogicznego procesu ujawnienia się osób nieheteronormatywnych. W pracy opierałem się na perspektywie patrzenia na autyzm i ADHD przez soczewkę dyskursu neuro różnorodności, który odchodząc od dychotomizującej normy, kieruje się w kierunku społecznej różnorodności. Dodatkowo, na neuro różnorodność patrzyłem przez pryzmat modelu społeczno-krytycznego niepełnosprawności, traktującego neuro różnorodność jako tożsamość jednostkową, przy czym nie pomijałem aspektu medycznego, który osobom neuro różnorodnym pomaga funkcjonować dzięki farmakologii i dostosowaniom systemu.

Na podstawie analizy literatury, badań i własnych doświadczeń, zrekonstruowałem (w oparciu o coming out nieheteronormatywny) potencjalny proces ujawnienia się osoby neuro różnorodnej. Przeprowadziłem wywiady jakościowe, półustrukturyzowane z ośmioma neuro różnorodnymi osobami w wieku dorosłym. Z mojego badania wynika, że zaproponowane przeze mnie pojęcie psychiatrii demotycznej jak najbardziej ma swoje odzwierciedlenie w wypowiedziach osób badanych i za jego użyciem można opisywać zachodzące aktualnie zmiany związane z produkcją i cyrkulacją wiedzy o zdrowiu psychicznym i psychiatrii w społeczeństwie. Moim zdaniem, trend zwrotu demotycznego w psychiatrii będzie postępował, przejmując coraz większą część dyskursu związanego z neuro różnorodnością. Potencjalnie, kolejne kategorie medyczne, które do tej pory były związane bezpośrednio z dyskursem psychiatrycznym, mogą stawać się coraz bardziej oparte na kategorii tożsamości. Proces ujawnienia osób nieheteronormatywnych jest bardzo podobny do procesu ujawnienia osób neuro różnorodnych, możliwe, że proces może mieć podobne etapy dla wielu grup marginalizowanych. Jednak każda specyficzna tożsamość, może mieć swoje charakterystyczne etapy i zróżnicowania.

Jako rekomendacje do dalszych badań proponowałbym przebadanie w sposób jakościowy coming outów osób neuro różnorodnych i nieheteronormatywnych, a doświadczenia z ich procesu ujawnienia bezpośrednio do siebie porównać. Dodatkowo ciekawym konceptem byłoby przebadanie trzech grup osób, tylko nieheteronormatywnych, tylko neuro różnorodnych i osób jednocześnie neuro różnorodnych i nieheteronormatywnych. Pozwoliłoby to dostrzec potencjalne różnice w procesach ujawnienia, co dałoby szansę na dogłębszą analizę tego zjawiska, uwzględniającą wyzwania dyskryminacji krzyżowej. Mogłoby to dać nową

perspektywę oglądu różnic między osobami o różnych tożsamościach, ich sposobów ekspresji i dynamiki procesu ujawniania się innym.

Proces ujawnienia to długa i kręta podróż dla osób poszukujących swojej tożsamości, szczególnie w momencie, w którym neuroróżnorodność nie jest jeszcze aż tak popularnym konceptem. Osoby ujawniające się dalej doświadczają wielu cierpień, ale mam nadzieję, że ta praca dowiodła w wystarczającym stopniu, że te starania nie idą na marne. Od jaskiń, przez Hipokratesa, Kannerą, po TikToka, gdzie zwykli ludzie, osoby neuroróżnorodne, językiem psychiatrii demotycznej mogą zmienić życie innych jednym filmikiem poświęconym jakiemuś specyficznemu zachowaniu. Osoby neuroróżnorodne zawsze były częścią naszego gatunku, teraz mamy szansę, by zdjąć z nich piętno inności, włączyć ich do ogółu, by stworzyć różnorodne społeczeństwo bez opierania się na społecznie dyscyplinującej normie. Potencjał takich osób jest niewiarygodnie wielki, a odpowiednia przestrzeń, środowisko, w którym osoby te będą mogły się bezpiecznie rozwijać, może przynieść wiele dobrego naszemu światu. Jako osoba neuroróżnorodna sam uśmiecham się obserwując coraz częstsze ujawnienia osób neuroróżnorodnych w społeczeństwie, samo bowiem kiedyś byłem jednym z tych, których teraz obserwuję i opisuję. Ujawnienie to moment przełomowy, moment, w którym osoba może całkowicie zmienić swoją osobowość, to w jaki sposób funkcjonuje, z kim utrzymuje kontakt. To istna życiowa rewolucja i chociaż wizja wielkich zmian w życiu wydaje się przerażająca, to osoby mimo tego ujawniają się, odradzają. Niektórzy po prostu rodzą się dwa razy.

Bibliografia:

American Psychiatric Association, & Spitzer, R. L. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. *American psychiatric association*.

Anczaruk, J. (2022). Coming out jako rytuał przejścia-nowa metafizyka kształtowania tożsamości. *Stan Rzeczy*, (22), 245-267.

Anderson, S., & Bigby, C. (2017). Self-advocacy as a means to positive identities for people with intellectual disability: 'We just help them, be them really'. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 30(1), 109-120.

Areheart, B. A. (2008). When disability isn't just right: the entrenchment of the medical model of disability and the goldilocks dilemma. *Ind. LJ*, 83, 181.

Baberg-Collins, Z. (2019). *The overlap between Attention-deficit/hyperactivity disorder and Autism Spectrum Disorder symptoms and their association with reading skills and social cognition ability* (Doctoral dissertation, Cardiff University).

Bacon, B., Khatiri, A., Palmer, J., Freeth, T., Pettitt, P., & Kentridge, R. (2023). An Upper Palaeolithic proto-writing system and phenological calendar. *Cambridge Archaeological Journal*, 33(3), 371-389.

Bandel, J. (2022). Ujawnianie i rozwój tożsamości homoseksualnej. *Raport z badania gejów aktywistów społecznych*. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Baron-Cohen, A. The hyper-systemising assortative mating theory of autism, *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry* 2006; 30 (5) 865–872.

Baron-Cohen, S. (2000). Is Asperger syndrome/high-functioning autism necessarily a disability? *Development and psychopathology*, 12(3), 489-500.

Baron-Cohen, S., Lombardo, M. V., Auyeung, B., Ashwin, E., Chakrabarti, B., & Knickmeyer, R. (2011). Why are autism spectrum conditions more prevalent in males?. *PLoS biology*, 9(6), e1001081.

Bauman, Z. (2013). The individualized society. *John Wiley & Sons*.

Baumgaertel, A. (1999). Alternative and controversial treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder. *Pediatric Clinics of North America*, 46(5), 977-992.

Berger, P., & Luckmann, T. (2016). The social construction of reality. In *Social theory re-wired* (pp. 110-122). *Routledge*.

- Bobkiewicz-Lewartowska, L. (2005). Autyzm dziecięcy: zagadnienia diagnozy i terapii.
- Boehm C. Hierarchy in the forest, the evolution of egalitarian behaviour. *Cambridge MA: Harvard University Press*; 1999.
- Bokszański, Z. (1989), *Tożsamość – interakcja – grupa*, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Bolechowski, F. (1973). *Podstawy ogólnej diagnostyki klinicznej*. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
- Brikell, I., Larsson, H., Lu, Y., Pettersson, E., Chen, Q., Kuja-Halkola, R., ... & Martin, J. (2020). The contribution of common genetic risk variants for ADHD to a general factor of childhood psychopathology. *Molecular psychiatry*, 25(8), 1809-1821.
- Brownfield, J. M., Brown, C., Jeevanba, S. B., VanMattson, S. B. (2018). More Than Simply Getting Bi: An Examination of Coming Out Growth for Bisexual Individuals. *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*, 5(2), 220–232.
- Bulska, D., Górka, P., Malinowska, K., Matera, J., Mulak, A., Poniat, R., ... & Winiewski, M. *Sytuacja społeczna osób LGBT w Polsce. Raport za lata 2019–2020*, Kampania Przeciw Homofobii.
- Calzo, J. P., & Blashill, A. J. (2018). Child sexual orientation and gender identity in the Adolescent Brain Cognitive Development Cohort Study. *JAMA pediatrics*, 172(11), 1090-1092.
- Camperio-Ciani, A., Corna, F., & Capiluppi, C. (2004). Evidence for maternally inherited factors favouring male homosexuality and promoting female fecundity. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 271(1554), 2217-2221.
- Casanova, E. L., Baeza-Velasco, C., Buchanan, C. B., & Casanova, M. F. (2020). The relationship between autism and Ehlers-Danlos syndromes/hypermobility spectrum disorders. *Journal of personalized medicine*, 10(4), 260.
- Cass, V. C. (1979). Homosexual Identity Formation: A Theoretical Model. *Journal of Homosexuality*, 4(3), 219–234.
- Davidovitch, M., Shmueli, D., Rotem, R. S., & Bloch, A. M. (2021). Diagnosis despite clinical ambiguity: physicians' perspectives on the rise in Autism Spectrum disorder incidence. *BMC psychiatry*, 21, 1-6.

- De Barbaro, B. (2014). *Medykalizacja i psychiatryzacja życia codziennego*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Dietz, P. M., Rose, C. E., McArthur, D., & Maenner, M. (2020). National and state estimates of adults with autism spectrum disorder. *Journal of autism and developmental disorders*, *50*, 4258-4266.
- Długołęcka, A. (2012). Coming out i kształtowanie tożsamości LGBT. W G. Iniewicz, M. Mijas, & B. Grabski (Red.), *Wprowadzenie do psychologii* (s. 176–198). Wydawnictwo Continuo.
- Dunbar, R. (2010). How many friends does one person need? Dunbar's number and other evolutionary quirks. *Harvard University Press*.
- Fombonne, E. (2009). Epidemiology of pervasive developmental disorders. *Pediatric research*, *65*(6), 591-598.
- Frith, U. (2008). *Autism: A very short introduction* (Vol. 195). *Oxford University Press*, USA.
- Gabriels, R. L., Cuccaro, M. L., Hill, D. E., Ivers, B. J., & Goldson, E. (2005). Repetitive behaviors in autism: Relationships with associated clinical features. *Research in developmental disabilities*, *26*(2), 169-181.
- Giddens, A. (1992). *Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age*. Stanford University Press.
- Głowania, M. (2009). Ujawnienie orientacji homoseksualnej (coming out). W I. Krzemiński (Red.), *Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008* (s. 185–224). Instytut Socjologii UW.
- Goffman, E. (2006). Pierwotne ramy interpretacji. W A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, & M. Ziółkowski (Red.), *Współczesne teorie socjologiczne*. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
- Goffman, E. (2009). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Simon and Schuster.
- Goodboy, A. K., & Martin, M. M. (2018). LGBT bullying in school: perspectives on prevention. *Communication Education*, *67*(4), 513-520.

- Gorman, R., & LeFrançois, B. A. (2017). Mad studies. In *Routledge international handbook of critical mental health* (pp. 107-114). Routledge.
- Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. *American journal of sociology*, 78(6), 1360-1380.
- Handelman, K., & Sumiya, F. (2022). Tolerance to stimulant medication for attention deficit hyperactivity disorder: literature review and case report. *Brain sciences*, 12(8), 959.
- Hanisch, C. (2006). *The personal is political: The women's liberation classic with a new explanatory introduction*. Kore Press.
- Heasman, B. (2018). *Enabling autistic sociality: Unrealised potentials in two-sided social interaction* (Doktorat, London School of Economics and Political Science).
- Herek, G. M., Gillis, J. R., & Cogan, J. C. (2009). Internalized stigma among sexual minority adults: Insights from a social psychological perspective. *Journal of Counseling Psychology*, 56(1), 32-43.
- Hull, L., Petrides, K. V., & Mandy, W. (2020). The female autism phenotype and camouflaging: A narrative review. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders*, 7, 306-317.
- Donvan, J., & Zucker, C. (2017). *Według innego klucza: opowieść o autyzmie*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Kalb, L. G., Hagopian, L. P., Gross, A. L., & Vasa, R. A. (2018). Psychometric characteristics of the mental health crisis assessment scale in youth with autism spectrum disorder. *Journal of child psychology and psychiatry*, 59(1), 48-56.
- Kałużna-Czaplińska, J., Żurawicz, E., & Józwiak-Pruska, J. (2018). Focus on the social aspect of autism. *Journal of autism and developmental disorders*, 48, 1861-1867.
- Kampania Przeciw Homofobii. (2020). *Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce*. Warszawa, Polska.
- Karaś, M. (2012). Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability Studies. *Przegląd prawniczy ekonomiczny i społeczny*, (4), 20-33.
- Kaufmann, J.-C. (2004). *Ego: Socjologia jednostki*. Warszawa: Oficyna Naukowa.
- Kellman J. Ice age art, autism and vision: How we see/How we draw, *Studies in Art Education. A journal of issues and research* 1998; 39 (2) 117-131.

- Kemp, E., Porter, M., Davis, C., & Williams, K. M. (2022). Awareness as wellness: Examining disparities in mental health care. *Journal of Cultural Marketing Strategy*, 6(2), 102-114.
- Kirkovski, M., Enticott, P. G., & Fitzgerald, P. B. (2013). A review of the role of female gender in autism spectrum disorders. *Journal of autism and developmental disorders*, 43, 2584-2603.
- Kopciwicz, L., & Welenc, M. (2013, December). Konstruowanie znaczeń coming out w prywatnej i publicznej przestrzeni doświadczeń homoseksualnych mężczyzn. *In Forum Oświatowe* (Vol. 25, No. 3 (50), pp. 93-114).
- Krajewski, M. (2013). Przeciwność. Polityki prostoty. *Studia Socjologiczne*, 211(4), 37-50.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. Sage.
- Lai, M. C., Lombardo, M. V., Auyeung, B., Chakrabarti, B., & Baron-Cohen, S. (2015). Sex/gender differences and autism: setting the scene for future research. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 54(1), 11-24.
- Larson, D. G., Chastain, R. L. (1990). Self-Concealment: Conceptualization, Measurement, and Health Implications. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 9(4), 439-455.
- List, N. W. *Autism Life Expectancy: What Parents Need to Know* [2024].
- Livingston, L. A., Shah, P., & Happé, F. (2019). Compensatory strategies below the behavioural surface in autism: A qualitative study. *The Lancet Psychiatry*, 6(9), 766-777.
- Lo-Castro, A., D'Agati, E., & Curatolo, P. (2011). ADHD and genetic syndromes. *Brain and Development*, 33(6), 456-461.
- Loomes, R., Hull, L., & Mandy, W. P. L. (2017). What is the male-to-female ratio in autism spectrum disorder? A systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 56(6), 466-474.
- Mackenzie, R., & Watts, J. (2011). Is our legal, health care and social support infrastructure neurodiverse enough? How far are the aims of the neurodiversity movement fulfilled for those diagnosed with cognitive disability and learning disability?. *Tizard Learning Disability Review*, 16(1), 30-37.

- Maenner, M. J. (2023). Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 sites, United States, 2020. *MMWR. Surveillance Summaries*, 72.
- Marks, D. (1997). *Models of disability. Disability and rehabilitation*, 19(3), 85-91.
- McCabe, S. E., Schulenberg, J. E., Wilens, T. E., Schepis, T. S., McCabe, V. V., & Veliz, P. T. (2023). Prescription stimulant medical and nonmedical use among US secondary school students, 2005 to 2020. *JAMA network open*, 6(4), e238707-e238707.
- Miller, S. (1990). Foucault on discourse and power. *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, (76), 115-125.
- Morris, J. (1993). *Independent lives?: community care and disabled people*.
- Möller, H. J., & Falkai, P. (2023). Is the serotonin hypothesis/theory of depression still relevant? Methodological reflections motivated by a recently published umbrella review. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 273(1), 1-3.
- Muhle, R., Trentacoste, S. V., & Rapin, I. (2004). The genetics of autism. *Pediatrics*, 113(5), e472-e486.
- Nowak, T. Ł. (2020). *Język ukrycia: zapisany socjolekt gejów. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS*.
- Ogińska-Bulik, N., & Juczyński, Z. (2010). Rozwój potraumatyczny-charakterystyka i pomiar. *Psychiatria*, 7(4), 129-142.
- Papadatou-Pastou, M., Ntolka, E., Schmitz, J., Martin, M., Munafò, M. R., Ocklenburg, S., & Paracchini, S. (2020). Human handedness: A meta-analysis. *Psychological bulletin*, 146(6), 481.
- Peterson, B. S., Trampush, J., Maglione, M., Bolshakova, M., Rozelle, M., Miles, J., ... & Hempel, S. (2024). Treatments for ADHD in Children and Adolescents: A Systematic Review. *Pediatrics*, 153(4), e2024065787.
- Pisula, E. (2001). *Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia*. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Pisula, E. (2015). Autyzm: od badań mózgu do praktyki psychologicznej. *Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne*.
- Polański, G. (2013). *Heurystyki wydawania sądów społecznych w mediach*.

- Price, D. (2022). Unmasking autism: Discovering the new faces of neurodiversity. *Harmony*.
- Price, D. (2023). Autyzm bez maski. Oblicza neuroroznorodności. *Biała Plama*.
- Prohens, A. P. (2021). OVERTURE Love Love is a Pink Cake or Queering Chopin in Times of Homophobia. *Itamar, revista de investigación musical: territorios para el arte*, (7), 421-427.
- Ramsay, J. R., & Rostain, A. L. (2005). Girl, repeatedly interrupted: The case of a young adult woman with ADHD. *Clinical Case Studies*, 4(4), 329-346.
- Russell, G., Stapley, S., Newlove-Delgado, T., Salmon, A., White, R., Warren, F., ... & Ford, T. (2022). Time trends in autism diagnosis over 20 years: a UK population-based cohort study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 63(6), 674-682.
- Salinas-Quiroz, F., & Sweder, N. (2023). Authentic gender development in non-binary children. *Frontiers in Sociology*, 8, 1177766.
- Seidl, D. (2004). Luhmann's theory of autopoietic social systems. *Munich Business Research*, 2, 1-28.
- Selfe L. Nadia Revisited: A longitudinal study of an autistic savant. *Psychology Press*; 2011.
- Silberman, S. (2017). Neurotribes: The legacy of autism and how to think smarter about people who think differently. *Atlantic Books*.
- Sinclair, J. (1993). *Don't Mourn for Us*
- Söllner, A. (2014). Globalization, greed, and exploitation. How to break the baleful path?. *Journal of Business Economics*, 84, 1211-1235.
- Spikins, P. (2013). The stone age origins of autism. In *Recent Advances in Autism Spectrum Disorders-Volume II*. *IntechOpen*.
- Subcommittee on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Steering Committee on Quality Improvement and Management. (2011). ADHD: clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. *Pediatrics*, 128(5), 1007-1022.
- Szasz, T. (2009). Antipsychiatry: quackery squared. *Syracuse University Press*.
- Telford, L., & Briggs, D. (2022). Targets and overwork: Neoliberalism and the maximisation of profitability from the workplace. *Capital & Class*, 46(1), 59-76.

- Teoria przyzwyczajęń, ucieleśnienia i relacji ciało-przedmioty. Kaufmann J-C., Ego: socjologia jednostki, *Oficyna Naukowa*, Warszawa 2004
- Tozer, E. E., & McClanahan, M. K. (1999). Treating the purple menace: Ethical considerations of conversion therapy and affirmative alternatives. *The Counseling Psychologist*, 27(5), 722-742.
- Tulgar, A. (2022). Autism and Refrigerator Mother Theory in Fiction: Pauline Holdstock's Here I Am!. *Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies*, 32(2), 635-652.
- Turner, G. (2009). Ordinary people and the media: The demotic turn. *Ordinary People and the Media*, 1-200.
- Twardowski, A. (2018). Społeczny model niepełnosprawności—analiza krytyczna. *Studia Edukacyjne*, (48), 97-114.
- Vaughan, M. D., & Waehler, C. A. (2010). Coming out growth: Conceptualizing and measuring stress-related growth associated with coming out to others as a sexual minority. *Journal of adult development*, 17, 94-109.
- Waite, R., & Russell Ramsay, J. (2010). Cultural proficiency: A Hispanic woman with ADHD—A case example. *Journal of attention disorders*, 13(4), 424-432.
- Warner, M. (2000). *The trouble with normal: Sex, politics, and the ethics of queer life*. Harvard University Press.
- Warner, M. (2021). *Publics and counterpublics*. Princeton University Press.
- Welenc, M. (2018). *Coming out: studia nad homoseksualną męskością*. Wydawnictwo Naukowe Katedra.
- Wigham, S., Rodgers, J., Berney, T., Le Couteur, A., Ingham, B., & Parr, J. R. (2019). Psychometric properties of questionnaires and diagnostic measures for autism spectrum disorders in adults: A systematic review. *Autism*, 23(2), 287-305.
- Wing, L. (1993). The definition and prevalence of autism: A review. *European child & adolescent psychiatry*, 2, 61-74.
- World Health Organization. (2019). *Global Health Estimates: Life expectancy and leading causes of death and disability*.

Zablotsky, B., Bramlett, M., & Blumberg, S. J. (2015). Factors associated with parental ratings of condition severity for children with autism spectrum disorder. *Disability and health journal*, 8(4), 626-634.

Bibliografia internetowa:

<https://autisticadvocacy.org/2019/05/association-for-behavior-analysis-international-endorses-torture/>

<https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/autism-statistics#summary>

<https://embrace-autism.com/raads-r/>

<https://krytykapolityczna.pl/nauka/psychologia/neuroroznorodni-ruszaja-do-boju-autyzm-adhd-i-zaburzenia-a-aktywizm-klimatyczny/>

<https://psychiatraplus.pl/stimming-w-kontekscie-spektrum-autyzmu-i-adhd/>

<https://psychiatraplus.pl/wp-content/uploads/2022/01/DIVA-2.0.-Wywiad-diagnostyczny-ADHD-u-doroslych-POLSKI.-D-iagnostisch-I-nterview-V-oor-A-DHD-bij-volwassenen.pdf>

https://psychology.org.au/news/media_releases/13september2016/brooks

<https://www.autismo.pl/wiedza-o-autyzmie/jak-czesto-wystepuje-autyzm-epidemiologia/#sdfootnote3sym>

<https://www.idrlabs.com/pl/spektrum-autyzmu/test.php>

<https://www.nbcnews.com/health/health-care/decades-long-fight-over-electric-shock-treatment-led-fda-ban-n1265546>

<https://www.pride.com/werq/2018/4/26/what-age-did-you-know-you-were-gay>

<https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Rewolucja-w-ochronie-zdrowia-Wchodzi-klasyfikacja-chorob-ICD-11-Co-sie-zmieni,231736,14.html>

<https://www.who.int/>

Słownik języka polskiego PWN, <https://sjp.pwn.pl/sjp/choroba;2448481.html>